

Humor

Wirkungen und Einsatzmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit

Chris Seiferth

27. Juli 2023

Der bewusste Einsatz von Humor spielt in der Sozialen Arbeit noch keine große Rolle. Aus diesem Grund soll diese Bachelorarbeit auf das Thema Humor aufmerksam machen und aufzeigen, dass Humor in der Arbeit mit Koproduzent*innen sinnvoll eingesetzt werden kann. Nach einer einleitenden Begriffsbestimmung werde ich auf die Arten und Theorien von Humor eingehen. Im zweiten Teil werde ich auf verschiedene Persönlichkeitsstrukturen eingehen, um ein weiteres Analyseinstrument zur Verfügung zu haben. Danach werde ich die Wirkungen von Humor beschreiben, gefolgt von positiven und negativen Aspekten des Einsatzes von Humor in der Sozialen Arbeit. Der letzte Teil enthält einen persönlichen Exkurs, in dem die Methodik beschrieben wird, sowie ein Transkript eines Leitfadeninterviews.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
1 Das Phänomen Humor	8
1.1 Einleitende Definitionen	8
1.1.1 Soziale Arbeit	8
1.1.2 Who is who?	9
1.1.3 Begriffsabgrenzung von Humor	12
1.1.4 Sinn für Humor	15
1.1.5 Zusammenfassung	16
1.2 Arten des Humors	17
1.2.1 Komik	17
1.2.2 Witz	19
1.2.3 Ironie	20
1.2.4 Sarkasmus	21
1.2.5 Zynismus	22
1.2.6 Schwarzer Humor	23
1.2.7 Galgenhumor	24
1.2.8 Zusammenfassung	24
1.3 Theorien des Humors	25
1.3.1 Psychophysiologische Theorien	26
1.3.2 Überlegenheits- und Aggressionstheorien	27
1.3.3 Sozialpsychologische Theorien	28
1.3.4 Inkongruenztheorien	29
1.3.5 Humor und Spiel	31
1.3.6 Zusammenfassung	32
2 Persönlichkeit	34
2.1 Individuelle Ausprägungen	34
2.2 Der „humorvollere“ Mensch	35

2.3	Der weniger „humorvolle“ Mensch	36
3	Wirkung von Humor	39
3.1	Physiologische Vorgänge	39
3.2	Psychologische Funktion	40
3.2.1	Reduktion von Stress	40
3.2.2	Kreativität	41
3.2.3	Deeskalation	42
3.2.4	Aufmerksamkeit	42
3.3	Soziale Funktion	43
3.4	Zusammenfassung	45
4	Wie kann Humor in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden?	46
4.1	Umfrage: mögliche Einsatzgebiete	47
4.2	Erlebnispädagogik	48
4.3	Humor in beratenden Situationen	50
4.3.1	Therapie trifft Soziale Arbeit	50
4.3.2	Empowerment	54
4.3.3	Provokative Therapie	55
4.3.4	Grenzen der Humor Anwendung	58
4.3.5	Die Gelotophobie	61
4.4	Zusammenfassung	63
5	Persönlicher Exkurs	66
5.1	Diary of my Thesis: wissenschaftliche Fragestellung und Vorgehensweise im Strudel der Zeit	66
5.2	Methodische Vorgehensweise	68
5.3	Qualitative Analyse	69
5.3.1	Vorbemerkungen	69
5.3.2	Das Interview	71
Fazit		74

Einleitung

„Wo viele Probleme sind, sind auf jeden Fall Witz und Humor wichtig. Insofern ist es in der Sozialarbeit ein ganz wichtiges Thema - für alle Betroffenen. Auch für die SozialarbeiterInnen, die verdammt viel aushalten müssen.“

1

Ich habe den Eindruck, dass im Studium der Sozialarbeit, so wie ich es kenne, eine oft defizitäre Sichtweise auf deren Adressat*innen vorherrscht, ganz im Sinne von Alfred Kirchmayr: „Sollen sich Koproduzent*innen der Sozialarbeit nur damit beschäftigen, wie arm sie sind?“ (Frittum, 2009: 121). Denn Koproduzent*innen² haben auch ohne den Einfluss Sozialer Arbeit ein negatives Selbstbild und eine defizitäre Sicht von sich selbst. An dieser Stelle passen die Worte aus einer E-Mail-Korrespondenz mit meinem Bachelorarbeitsbetreuer Herrn Opielka: „Wie lässt sich erreichen, dass auch sie Humor erreicht und nicht als Kränkung oder Zynismus ankommt?“ „Des einen Witz, des anderen Kränkung“. Jede Person hat eine andere Art von Humor, nicht jeder Humor ist für jede*n gleich zugänglich. In der Sozialen Arbeit haben wir es mit Menschen zu tun, die sich selbst auch als benachteiligt erleben. Hier möchte ich ansetzen und einen kleinen Impuls geben, mit einer positiven Grundhaltung auf Menschen zuzugehen, eine entspanntere (Arbeits-)Atmosphäre zu schaffen und Raum für neue Sichtweisen zu gewinnen. Dies ermöglicht es Adressat*innen, ihre Probleme mit einer gesunden Distanz zu betrachten, d.h. Humor als eine spielerische und heiter-gelassene Haltung zu sehen. „Humor ist die Kunst der Improvisation, [...] er hilft im Umgang mit starken Emotionen und dabei, Veränderungen zu akzeptieren. Er hat eine kommunikative und teambildende Funktion. Gewohntes lässt sich anders und neu betrachten, weil Humor einen Perspektivenwechsel und damit auch einen Erkenntnisgewinn bewirken kann. Deshalb ist er auch ein probates³ Mittel zur Lösung von Konflikten“ (Helmut Bachmaier, 2007: Klappentext). Humor meint in diesem Zusammenhang also nicht die sogenannte „Spaßgesellschaft“, sondern

¹Aus einem Experteninterview von Dr. phil. Dr. theol. Alfred Kirchmayr, zitiert in Frittum (2009: 119).

²Zur Begriffsdefinition der durch Soziale Arbeit angesprochenen siehe 1.1.2 auf Seite 9

³bewährtes

ist als Lebenseinstellung zu verstehen, wie ich im Folgenden zeigen werde. So bleibt auch der Kontakt mit den Koproduzent*innen frisch.

In dieser Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Frage, ob und wie Humor in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden kann und welche Wirkungen dies hat. Ich möchte dazu anregen, die positiven Wirkungen von Humor zu erkennen, die Vorteile eines humorvollen Umgangs mit Koproduzent*innen aufzuzeigen und diesen nützlichen Gefährten in der Sozialen Arbeit einzusetzen. Darüber hinaus ist es interessant zu erfahren, ob Humor eine Möglichkeit bietet, sein Gegenüber in Bezug auf Lebenseinstellungen und grobe Lebenserfahrungen einschätzen zu können, im Sinne einer Art Persönlichkeits„schnell“analyse. McGhee (1979: 245)⁴ führt hierzu aus: „Im Laufe der Zeit wird der heranwachsende Mensch einen Sinn für Humor entwickeln, der so einzigartig sein wird, wie sein Daumenabdruck.“ Da der Sinn für Humor von der Lebenserfahrung abhängt, kann man ihn und die hohe Kunst des über sich selbst Lachens auch erlernen Fry (vgl. 2000: 68).

Schon das Erzählen des Themas meiner Bachelorarbeit führte zu Schmunzeln oder sogar Lachen, zu großem Interesse und heiterer Stimmung. Viele Leute sagten, es sei sehr wichtig, Humor in der Arbeit mit Menschen einzusetzen. Dieses Thema erlaubt es mir auch, im Gegensatz zu meinen bisherigen Hausarbeiten, Witze einzubauen. Wann bekomme ich wieder so eine Gelegenheit? Bei meinen bisherigen Hausarbeiten musste ich noch nie so herzlich lachen. Die Witze und Beispiele in der Literatur haben mich immer wieder aufgemuntert und mir gezeigt, dass die Humorwirkungen, über die ich schreibe, auch Gültigkeit besitzen. Das Ganze wurde noch dadurch verfeinert, dass ich diese Arbeit anfangs auf einem ostrumänischen Bauernhof schrieb, in einer entspannten, geselligen Runde, bei guter Laune und gutem Essen.

Entgegen meinen anfänglichen Erwartungen überraschte mich im Laufe der Anfertigung dieser Arbeit zunehmend die Fülle an vorhandener Literatur und Studien, von denen in Jenas Bibliotheken leider nur sehr wenige vorhanden sind. Auch über Humor habe ich während meines Studiums der Sozialen Arbeit nur am Rande etwas gehört, obwohl er so viele Vorzüge hat.

Während des Schreibens dieser Arbeit gab es immer wieder Momente, in denen ich meine Forschungsfrage überdachte. So wollte ich anfangs eine empirische Untersuchung durchführen, führte aber stattdessen ein Interview zur Veranschaulichung des theoretischen Teils dieser Arbeit.

Zum Schluss noch ein kleiner Ausflug zu Erich Kästner: Er forderte in den fünfziger Jahren die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches, nämlich das der „Lachkunde“:

⁴Zitiert in Frittum (2009: 54).

„Früchtchen seid ihr, und Spalierobst müßt ihr werden! Aufgeweckt wart ihr bis heute, und einwecken wird man euch ab morgen ... Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation ... Laßt euch die Kindheit nicht austreiben! Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut ... Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch“ (Kästner, 1972: 53).

Aufbau

Um die Frage, ob und wie Humor in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden kann, adäquat beantworten zu können, werde ich zuerst Humor definieren. So lässt sich präziser darstellen, worum es in dieser Arbeit überhaupt geht. Anschließend werde ich vier Humortheorien vorstellen und Humor mit Spiel in Verbindung bringen. Danach gehe ich auf verschiedene Persönlichkeitstypen ein, um eine klarere Einordnung vornehmen zu können. Weiters werde ich die Wirkung von Humor und seine Funktionen darstellen und darauf aufbauend Anwendungsfelder in der Sozialen Arbeit aufzeigen. Danach folgt ein persönlicher Exkurs, der die Entwicklung meiner Arbeit und deren Veränderung im Laufe der Zeit beleuchtet. Ein anschließendes Transkript eines Interviews soll den theoretischen Teil veranschaulichen. Im Laufe der Arbeit führe ich immer wieder Beispiele an, um das Verständnis für die Anwendbarkeit von Humor zu erhöhen.

In dieser Arbeit kann ich nur auf einige Einsatzmöglichkeiten von Humor eingehen, denn spezielle Therapieformen, die auch in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden können, würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

1 Das Phänomen Humor

1.1 Einleitende Definitionen

„Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut: Das allein, meine Brüder, ist unsere Erbsünde! Und lernen wir besser uns freuen, so verlernen wir am besten, anderen wehe zu tun und Wehes auszudenken.“

Friedrich Nietzsche

1.1.1 Soziale Arbeit

Eine Definition der Sozialen Arbeit soll hier nicht fehlen, um zu zeigen, dass Humor hilfreich für deren Ziele ist.

Soziale Arbeit wird von der International Federation of Social Work wie folgt definiert: „The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work“ International Federation of Social Workers (IFSW).

Der DBSH (2003) schreibt dazu: „Soziale Arbeit leistet Hilfe zur Lebensführung unter besonderer Berücksichtigung sozialer Bezüge. Sie befähigt einzelne Menschen und Gruppen, ihr Leben und Zusammenleben zunehmend mehr selbst zu bestimmen und in solidarischen Beziehungen zu bewältigen. Sie fördert die persönliche und soziale Kompetenz sowie das soziale Umfeld. Sie erschließt Ressourcen und vielgestaltige soziale Dienstleistungen, entwickelt und verbessert soziale Hilfesysteme und den Zugang zu diesen.“

„Ziel der sozialen Arbeit ist es, Menschen zu *befähigen*, ihr gesamtes Potenzial zu entwickeln, ihr Leben zu bereichern und sozialen Dysfunktionen *vorzubeugen*. Soziale Arbeit ist auf Problemlösung und Veränderung ausgerichtet. In diesem Sinne sind SozialarbeiterInnen AnwältInnen für sozialen Wandel sowohl in der Gesellschaft als auch im Leben

von Individuen, Familien und Gemeinwesen“ (Engelke, Borrmann und Spatscheck, 2008: 12).

1.1.2 Who is who?

Das Selbstverständnis von Sozialer Arbeit ist eng verbunden mit dem Verständnis und der Haltung gegenüber den Menschen, die die Angebote Sozialer Arbeit in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang spielen Begriffe, Konstrukte und Theorien für das praktische Handeln eine wichtige Rolle, wie der Kurt Lewin, einem der einflussreichsten Pioniere der Psychologie, der 1933 aus Deutschland floh, zugeschriebene Ausspruch andeutet: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“. Dies wirft die Frage auf, welche Auswirkungen die Bezeichnung des Gegenübers für die Rolle von Sozialarbeiter*innen und die Strukturierung der Angebote hat.

Für diese Arbeit stelle ich eine kurze Herleitung der Begriffe Klient*in, Adressat*in und Koproduzent*in vor. Aus Platzgründen verzichte ich auf weitere, z.B. betriebswirtschaftliche Konzepte, die u.a. in Bauer (2001) nachzulesen sind und meiner Meinung nach z.B. die Vereinzelung und Konkurrenz der Subjekte untereinander fördern, während sie gleichzeitig eine fremdbestimmte und künstliche Kooperation propagieren. Diese Entfremdung von der Umwelt, den Dingen und den Menschen untereinander führt meines Erachtens auch zur Zerstörung der Lebensgrundlagen aller Menschen, wie z.B. zum Zusammenbruch des Ökosystems (Flatley, 2022).

Klient*in

„Klient_innen werden als Personen konzipiert, die professionelle Hilfe benötigen, um ihre Probleme zu bewältigen“ (vgl. Wagner, 2017: 1). Der Begriff impliziert ein paternalistisches und entmündigendes Macht- und Unterordnungsverhältnis (vgl. Bauer, 2001: 116), während die Professionellen eine „problem- und lösungsdefinierende Expert*innen- und Machtposition“ einnehmen. Der Begriff wurde im 20. Jahrhundert in die nichtärztliche Psychotherapie und psychologische Beratung übernommen (vgl. Grossmass, 2011: 3). Damit wird an ein klinisch-kuratives Modell der Sozialen Arbeit angeknüpft, in dem die komplexen und multikausalen Problemlagen der Klientel in Symptome (wie z.B. Lernstörungen, Verwahrlosung etc.) übersetzt und nach dem klinischen Modell von Fallanamnese, Diagnose und Behandlung zu bearbeiten versucht werden (Olk 1986, S.226 zitiert nach Wagner (vgl. 2017: 1)).

Adressat*in

Der Adressat_innenbegriff wurde in den 70er Jahren eingeführt, um der Kritik am Klientenbegriff und seinen Positionierungen sowie dem objektivierenden Kundenbegriff entgegenzuwirken. Ziel war es, das „Zusammenspiel von Problemen und Möglichkeiten, von Stärken und Schwächen im sozialen Feld“ zu betonen und ein Handlungsrepertoire zu entwickeln, das „Vertrauen, Niedrigschwelligkeit, Zugangsmöglichkeiten“, gemeinsame Konstruktion von Hilfeentwürfen und ein im Vergleich zum Klientenbegriff höheres Maß an Zustimmung ausbalanciert (vgl. Thiersch, Grunwald und Koengeter, 2013; Wagner, 2017: 2, 161). Die „Adressierten“ können die Hilfe sowohl in freiwilligen als auch in erzwungenen Kontexten annehmen oder ablehnen (vgl. Wagner, 2017: 2). Der Adressat_innenbegriff stellt dabei den „Eigensinn der Subjekte [...und] die subjektive Aneignung von Angeboten und Maßnahmen“ in den Mittelpunkt und beschreibt damit eine relationale Kategorie und ein immer wieder neu zu justierendes Ergebnis interaktiver Aushandlungsprozesse (vgl. Bitzan und Bolay, 2013: 19, 39f). Dieses Konzept versteht Subjektstitution als eine Arena widerstreitender Konfliktfelder, in der soziale Eingebundenheit und Selbstbestimmung Hand in Hand gehen und der Perspektive der „Lebensbewältigung“ sowie dem „psychosozialen Streben nach Handlungsfähigkeit“ Rechnung getragen wird (vgl. ebd.: 45f).

Kritisiert wurde an der Adressat*innenperspektive, dass sie Gefahr laufen kann, „Kolonialisierung“, d.h. Fremdbestimmung durch Sozialarbeiter*innen, in den lebensweltlichen Bezügen der Adressat*innen zu produzieren (Müller/Otto 1984 zitiert nach Wagner (vgl. 2017: 1)). Der Begriff kann sich nur schwer des Drangs entledigen, Zielgruppen zu definieren, um sie dann bestenfalls auf ihre Ressourcenausstattung und deren Auswirkungen auf das Wohlergehen hin zu befragen oder ihnen andernfalls aus klinischer Sicht diagnostizierte Defizite zuzuschreiben, die es zu kompensieren gilt (vgl. Homfeldt, Schröder und Schewpe, 2008: 7).

Koproduzent*in

Im Kontext der professionellen Ko-Produktion bezieht sich die Tätigkeit der dienstleistenden Koproduzent*innen auf den Produktionsprozess der persönlichen Eigenschaften des sich selbst produzierenden Produzent*en. Die Aktivitäten der dienstleistenden Koproduzent*innen sind systematisch unter- und nachgeordnet, das Dienstleistungshandeln der Koproduzent*innen ist auf diesen Produktionsprozess ausgerichtet (vgl. Schaar-schuch, 1999: 91).

„Was aus der Perspektive des professionellen Ko-Produzenten als Erziehung, Bildung, Unterrichten, Beratung, Unterstützung, Pflege etc. erscheint, ist aus der Perspektive der Produzenten Aneignung von Verhalten, Wissen, Bildung, Gesundheit - und damit Produktion der Person. Die professionelle Ko-Produktion folgt den Gesetzmäßigkeiten des Produktionsprozesses, die in der Natur des Produktionsgegenstandes begründet sind“ (vgl. Schaarschuch, 1999: 91).

Kritisiert wird der Begriff insbesondere aufgrund der technologischen Ausrichtung und der Verwendung von Begriffen wie „Produktion“ und aufgrund der Verortung des Konzepts, welches Soziale Arbeit eher als Soziale Dienstleistung versteht. Kritiker argumentieren, dass die Beziehung zwischen Sozialarbeitenden und Koproduzierenden keine gleichberechtigte Beziehung darstellt, sodass das Konzept der Reziprozität in diesem Zusammenhang problematisch sein kann. Dies würde auch nicht unbedingt mit dem doppelten Mandat der Sozialen Arbeit vereinbar sein. In sozialen Notsituationen, in denen es um Veränderung und Krisenbewältigung geht, müssten häufig Regelungen getroffen werden, die sich gegen den Willen der Koproduzierenden richten und deren „Souveränität“ einschränken. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen wie Fremdunterbringung oder Vollzugsbegleitung, die den Zwangscharakter sozialpädagogischer Interventionen deutlich machen. (vgl. Bakic, 2009: 64)

In dieser Arbeit verwendeter Begriff

In dieser Arbeit verwende ich den Begriff „Koproduzent*in“, um wichtige positive Aspekte einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Sozialen Arbeit hervorzuheben. Durch die Betonung der Kooperation und der gemeinsamen Konstruktion z. B. von Hilfeplänen durch Professionelle und Betroffene verdeutlicht der Begriff eine aktive Beteiligung beider Seiten am Hilfe- und Unterstützungsprozess. Dies schafft Raum für mehr Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung der von sozialer Arbeit betroffenen Personen. Durch die Orientierung weg von traditionellen Begriffen wie „Klient*in“ oder „Adressat*in“ hin zu „Koproduzent*in“ können paternalistische und entmündigende Haltungen vermieden werden. Vielmehr werden die individuellen Fähigkeiten und Ressourcen der Betroffenen gewürdigt und ihre Bedeutung für den Unterstützungs- und Hilfeprozess in den Vordergrund gerückt.

Andererseits ist Soziale Arbeit selbst Teil eines größeren sozialen und politischen Gefüges und kann daher auch Regulierungsmechanismen vertiefen oder verstärken. Ich möchte hier die Kritik am Begriff der „Koproduzent*in“ durch eine Synthese mit Michel Foucaults Überlegungen zum Panoptismus, der einen Übergang vom Fremd- zum

Selbstzwang bezeichnet, sowie Foucaults Thesen zur Biomacht und Bio-Politik in meine Überlegungen einbeziehen. Die Verbindung von Foucaults Thesen kann zu einer tieferen Reflexion über den Umgang mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, führen.

Insbesondere in Zwangskontexten können strukturelle Zwänge und internalisierte Normen die vermeintlich partnerschaftliche Zusammenarbeit beeinflussen. Um die Selbstbestimmung der Betroffenen zu wahren, halte ich es für wichtig, dass Sozialarbeitende Zwangssituationen und Zwangskontexte reflektieren, um diese möglichst wenig zu reproduzieren. Foucaults (vgl. 2013) Thesen zur Wirkungsweise des Panoptismus, durch den Fremd- zum Selbstzwang führt, verdeutlichen, dass moderne Machtmechanismen subtil wirken und Menschen zur Selbstkontrolle veranlassen können, auch wenn äußere Zwänge nicht offensichtlich sind. Ergänzend dazu beschreibt Foucault (vgl. 1991) Biomacht als Mechanismen der Kontrolle und Regulierung von Körpern und Bevölkerungen. Soziale Arbeit kann bewusst oder unbewusst zur Reproduktion von Normen und Kategorisierungen beitragen und damit in gewisser Weise Regulierungsmechanismen vertiefen.

Um die emanzipatorischen Prinzipien von Empowerment und Kooperation in der Sozialen Arbeit tatsächlich umsetzen zu können und gesellschaftliche Zwänge nicht zu reproduzieren, bedarf es daher einer kontinuierlichen und kritischen Reflexion sozialarbeiterischer Praxis im Abgleich (und in Abgrenzung) zu gesellschaftlichen Erwartungen. Dies erfordert einen kontextabhängigen Ansatz, der individuelle Bedürfnisse und die Komplexität von Machtverhältnissen berücksichtigt. Auf diese Weise kann ein sensibler Umgang mit Menschen, die Unterstützung benötigen, gewährleistet und sichergestellt werden, dass Interventionen ethisch verantwortbar sind und deren Selbstbestimmung respektieren.

In diesem Sinne bietet die Synthese von Foucaults Überlegungen zum Selbstzwang und der Verwendung des Begriffs „Koproduzent*in“ eine wertvolle Möglichkeit, die Komplexität der Machtverhältnisse in der Sozialen Arbeit zu verstehen und unsere professionelle Praxis kontinuierlich zu verbessern, weshalb ich den Begriff Koproduzent*in verwende.

1.1.3 Begriffsabgrenzung von Humor

Humor ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen

Viktor Borge

Im Lateinischen fand sich der Begriff erstmals in der antiken Säftelehre¹. Erst im 19.

¹Humor = Feuchtigkeit; das richtige Maß an Feuchtigkeit, an „gesunden Säften“ im Menschen. Wer einen Überschuss an einem der vier Körpersäfte hatte, so glaubte man, wurde zum Objekt des

Jahrhundert erfolgte die begriffliche Abgrenzung des Humors vom Witz. Da eine weitere Ausführung dieser Entwicklung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, verweise ich auf die sehr ausführliche und interessante Etymologie von Sassenrath (2001: 7-10). Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen im Laufe der Geschichte hat Humor in vielen Quellen unterschiedliche Bedeutungen, die sich teilweise sogar widersprechen.

Nach Peters (2007: 242) bedeutet Humor heutzutage eine „geistige Grundgestimmtheit², die vor allem eine Haltung der reifen Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Mit einem inneren Lächeln werden die Unzulänglichkeiten des Daseins überwunden, die stets vorhandene Gegensätzlichkeit zwischen Ideal und Wirklichkeit überbrückt, das Große und Ernsthafte auf ein menschliches Maß verkleinert und das Kleine, Vernunftwidrige noch in seiner menschlichen Bedeutung anerkannt. Im Humor werden die Unvollkommenheiten des Lebens durchschaut, aber dennoch bejaht“.

Nach Effinger bedeutet Humor haben „zurücktreten können“, wobei hier keineswegs der verbale „Tritt“ gemeint ist, der sich in humorvoll-aggressiver Weise an ein Gegenüber richtet, sondern „vielmehr sich von etwas Lähmendem und Beklemmendem distanzieren zu können“ (Effinger 2006 zitiert nach Frittum (2009: 33)). Für Görl ist mit dem Begriff Humor „eine menschliche Haltung gemeint, ein Ethos, eine Weltsicht, die in allem Wirklichen, auch wenn es unbedeutend und widrig ist, das Bedeutsame oder doch Liebenswerte erkennt“ (Görl 1994 zitiert nach Frittum (ebd.: 33)). Als Humor bezeichnet Robinson jede Situation, „die von den Beteiligten als komisch wahrgenommen wird und dazu führt, daß diese lachen oder lächeln und Belustigung empfinden“. Darüber hinaus verwendet sie den Begriff Humor im Sinne eines allgemeinen Konzepts, das in einem dreiphasigen Prozess aus *kognitiver Kommunikation*, *emotionaler Reaktion*, die sich in Belustigung und Freude äußert, und *physischer Reaktion*, im Lachen oder Lächeln, abläuft. Die neuere Psychologie versteht Humor als ein umfassendes und vielschichtiges Konstrukt, das sich auf die Charakteristik eines *Stimulus* (Witze, Cartoons, Komödien), *mentale Prozesse* (Humor erzeugen, wahrnehmen, verstehen und schätzen) und die *Erwidern* durch das Individuum (Amüsiertheit, Erheiterung, Lächeln und Lachen) bezieht. Humor beinhaltet also sowohl kognitive als auch emotionale Elemente (Robinson 2002 zitiert nach Frittum (ebd.: 34)).³

Lachens. Diese Personen wurden Humoristen genannt. Bösartige oder spitzfindige Bemerkungen über andere, zum Beispiel Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen waren an der Tagesordnung (McGee 1979 zitiert nach Frittum (2009))

²Dies werde ich später noch relativieren.

³Auf diese beiden Elemente werde ich im Kapitel 3.2.4 auf Seite 42 noch einmal näher eingehen.

Höfner und Schachtner betonen den positiven Blickwinkel, den Humor ermöglichen kann. Er befähigt uns, „das Absurde an einer Sachlage zu erkennen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern darüber zu lachen“ (Höfner und Schachtner 2001 zitiert nach Frittm (2009: 34)). Humor muss nicht zwangsläufig ein Lachen zur Folge haben, ist aber häufig Ausdruck desselben, was dazu führt, dass Humor eher als harmlose und oberflächliche Ausdrucksform eingestuft wird (vgl. Zijderveld, 1976: 21). Später zeige ich, dass diese Einordnung zu Unrecht besteht. Humor hat also die Eigenschaft, sich nicht unterkriegen zu lassen, er verträgt sich nicht mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit (Höfner und Schachtner 2001 zitiert nach Frittm (2009: 34)). „Der Humor ist nicht resigniert, er ist trotzig, er bedeutet nicht nur den Triumph des Ichs, sondern auch den des Lustprinzips, das sich hier gegen die Ungunst der realen Verhältnisse zu behaupten vermag“ (S. Freud, 1928: 3) und er beruht „auf einer geringeren Empfindlichkeit gegenüber dem kleinen menschlichen Missgeschick“ (Kraepelin 2001 zitiert nach Frittm (2009: 34)).

Humor hat etwas Anarchisches an sich, er sucht die Grenzen zu überschreiten, die uns Sprache und Institutionen auferlegen. Er schafft eine Art Chaos, verschiebt Grenzen, formuliert vorgegebene Definitionen neu und erfreut sich eines kurzen, aber oft intensiven Gefühls der Überlegenheit (vgl. Zijderveld, 1976: 24). S. Freud und A. Freud (1968) weisen nicht nur auf das Befreiende, sondern auch das Erhabene und Großartige des Humors hin. „Das Großartige des Humors liegt offenbar im Triumph des Narzißmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs“ (ebd.: 385), das sich von den Launen der Wirklichkeit nicht kränken lässt. Das Ich zeigt, dass ihm die Traumata der Außenwelt nicht nahe gehen können, es zeigt sogar, dass „sie ihm nur Anlässe zu Lustgewinn sind“, ein für den Humor wesentlicher Zug, wie S. Freud und A. Freud meinen. „Mit seiner Abwehr der Leidensmöglichkeit nimmt er einen Platz ein in der großen Reihe jener Methoden, die das menschliche Seelenleben ausgebildet hat, um sich dem Zwang des Leidens zu entziehen“ (ebd.: 385). „Das Wesen des Humors besteht darin, daß man sich die Affekte erspart, zu denen die Situation Anlaß gäbe, und sich mit einem Scherz über die Möglichkeit solcher Gefühlsäußerungen hinaussetzt“ (ebd.: 385).

McGhee drückt es etwas anders aus: „Man kann Humor wie Schönheit ansehen: Sie liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und existiert nicht wirklich, aber wenn wir sie sehen, erkennen wir sie“ (McGhee 1979 zitiert nach Sassenrath (2001: 10)).

Obwohl Humor in zwischenmenschlichen Kontexten auftritt, kann er auch ein rein innerpsychisches Phänomen sein (z.B. ein amüsiertes Ausblick auf das Leben oder ein sich selbst nicht ernst nehmen)(vgl. R. Martin, 2003: 315). Er ist also ein Zustand (Heiterkeit,

Amüsiertheit) oder ein Persönlichkeitsmerkmal (Sinn für Humor).

1.1.4 Sinn für Humor

*Hanswürsten trifft man weit und breit
Humor ist mehr als Heiterkeit*
Eugen Roth

Menschen mit Sinn für Humor wird nachgesagt, sie könnten besser mit Stress umgehen, gut mit anderen auskommen und sich sogar geistiger und körperlicher Gesundheit erfreuen (vgl. R. Martin 2003:315).

Maslow (1954) beschrieb den Sinn für Humor von Menschen, die er als „Sich-Selbstverwirklichend“ charakterisierte. Er untersuchte Menschen, bei denen er ein besonders hohes Maß an psychischer Gesundheit vermutete. Er stellte fest, dass diese ihre Talente und Möglichkeiten in vollem Umfang zu nutzen schienen (vgl. Ruch, 2007: 43). „This is to say that all subjects felt safe and unanxious, accepted, loved and loving, respectable and respected, and that they had worked out their philosophical, religious, or axiological bearings“⁴ (Maslow, 1954: 201).

Darüber hinaus stellte Maslow fest, dass sich alle Personen durch einen philosophischen Humor auszeichneten. Sie lachten zum Beispiel nicht über feindselige, erniedrigende oder obszöne („smutty“) Witze, was sie in den Augen anderer oft humorlos erscheinen lässt. Was sie unter Humor verstehen, ist mehr mit Philosophie verbunden als mit irgendetwas anderem (ebd.: vgl.222). Er ist gekennzeichnet durch einen nicht masochistischen, selbstironischen Humor und einen Humor, der sich über menschliche Anmaßung lustig macht. Außerdem vermieden sie es, Humor um seiner selbst willen zu produzieren, sondern nutzten eher intrinsischen, situativen, philosophischen oder pädagogischen Humor (Ruch, 2007: vgl.43). Diese Form des Humors wird auch eher ein Lächeln als ein Lachen hervorrufen (Maslow, 1954: vgl.222).

Daher ist davon auszugehen, dass psychische Gesundheit nicht nur eine bestimmte, als positiv empfundene Form des Humors ist, sondern auch mit der Abwesenheit negativer Formen des Humors zusammenhängt (R. Martin, 2003: vgl.314). Ein solcher „positiver“ Humor ist mir übrigens in Rumänien oft begegnet.

Ähnliches stellt auch Kirchmayr fest: Humor äußere sich in einer seelischen Grundhaltung heiterer Gelassenheit, die den Menschen die Gegebenheiten des Lebens von einer

⁴Das heißt, dass sich alle Probanden sicher und angstfrei, akzeptiert, geliebt und geliebt, respektiert und geachtet fühlten und dass sie ihre philosophische, religiöse oder axiologische Haltungen herausgearbeitet hatten.

höheren Werte aus betrachten lasse. Echter Humor lebt von Wohlwollen und Sympathie und entsteht aus einer Mischung von warmer Anteilnahme und heiterer Distanz. In ihm seien vor allem die Weisheit des reifen Menschen und die Torheit des kindlichen in seltsamer Harmonie vereint (vgl. Kirchmayr 2006 zitiert nach Frittum, 2009: 34).

Humor ist in diesem Sinne eine Mischung aus Heiterkeit und Ernsthaftigkeit, da Humor auch einen ernsten Kern haben kann.⁵

In der neueren Psychologie lehnt sich der Begriff Sinn für Humor an den Begriff Humor an und bezeichnet ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal (vgl. R. A. Martin, 2007b: 192). R. A. Martin (vgl. ebd.: 194) versteht Sinn für Humor als „Gruppe von Charakterzügen und Fähigkeiten, die mit verschiedenen Komponenten, Formen und Funktionen von Humor zu tun haben“. Dies werde ich noch einmal näher erläutern: Zum einen als habituelles Verhaltensmuster (die Tendenz, regelmäßig zu lachen, Witze zu erzählen, andere zum Lachen zu bringen und über Scherze anderer zu lachen), Fähigkeiten (Humor zu erkennen, zu verstehen („to get the joke“), zu interpretieren und zu genießen sowie zu initiieren oder zu replizieren), ästhetische Elemente (Freude an einem bestimmten Typ humorvollen Materials), Einstellungen (positive Haltungen gegenüber Humor und humorvollen Menschen), Sichtweisen (eine unbeschwerte Weltanschauung) oder eine Copingstrategie (die Neigung, trotz Krisensituationen eine humorvolle Sicht der Dinge beizubehalten)(vgl. R. Martin, 2003: 315). Im Allgemeinen wird Sinn für Humor als eine bedingungslos erstrebenswerte soziale Fähigkeit angesehen, die wir weder mit den negativen Seiten des Humors noch mit negativen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung bringen wollen (vgl. Sassenrath, 2001: 10).

1.1.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel konnte ich zeigen, dass Humor sowohl als Zustand als auch als mentale Grundgestimmtheit aufgefasst werden kann. Nimmt man diese beiden Grundkonstrukte zusammen, so ergeben sich für mich folgende Klassifikationen für den Zustand Humor:

Humor relativiert und schafft Distanz. Er findet eine Balance zwischen dem Großen und dem Kleinen und relativiert beides. Humor ermöglicht es, die Absurdität einer Situation zu erkennen, die Unvollkommenheit des Lebens zu durchschauen und dennoch zu bejahen und den Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit zu überbrücken. Er ermöglicht eine geringere Empfindlichkeit gegenüber kleinen Missgeschicken, die Überwindung von Unzulänglichkeiten und die Überwindung auferlegter Grenzen. So zeigt er, dass die

⁵Ich komme darauf zurück unter Punkt 2 auf Seite 34.

Traumata der Außenwelt Anlässe zum Lustgewinn sind, dass das Ich und das Lustprinzip triumphieren, weil sich beide gegen die Ungunst der realen Verhältnisse behaupten. So entsteht ein intensives Gefühl der Überlegenheit. Humor trotz also äußeren und inneren Unzulänglichkeiten.

Humor lässt sich ebenso als rein körperliche Reaktion definieren, d.h. als eine Reaktion, die Belustigung ausdrückt. Er kann aber auch eine Haltung, ein Ethos oder eine Weltanschauung einer reifen Persönlichkeit sein. So definiert er sich auch über rein innerpsychische Phänomene, wie z.B. einen amüsierten (Aus)blick auf das Leben oder ein sich selbst nicht ernst nehmen, womit wir schon beim Sinn für Humor wären, der ein überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal darstellt. Dieser zeichnet sich durch eine Reihe von Charaktereigenschaften und Fähigkeiten aus, also durch eine geistige Grundhaltung heiterer Gelassenheit. Wohlwollen und Sympathie, warme Anteilnahme und heitere Distanz sind seine Merkmale. Sinn für Humor zeichnet sich durch einen philosophischen, nicht feindseligen Humor aus. Mit ihm lassen sich die Dinge des Lebens von einer höheren Warte aus betrachten. Er verbindet die Weisheit des reifen Menschen mit der Torheit des Kindes, also auch Heiterkeit mit Ernsthaftigkeit. Sinn für Humor kann zusammenfassend in Anlehnung an Ruch und Köhler (1999: 69) als „more calm and composed cheerful mood“⁶ gesehen werden.

1.2 Arten des Humors

In diesem Abschnitt werde ich auf verschiedene Arten von Humor eingehen. Darunter werden auch einige sein, die z.B. Adressat*innen beleidigen und somit nicht von Sozialpädagog*innen verwendet werden sollten. Dennoch möchte ich auf sie eingehen, um zum Verständnis des Auftretens dieser Art von Humor seitens der Koproduzent*innen beizutragen und um ihre Anliegen besser verstehen zu können.

1.2.1 Komik

Während Humor eine Haltung, eine Lebenseinstellung darstellt, gilt das Komische als eine Form der Inszenierung und Konstruktion, als Ausdruck intellektueller Raffinesse (vgl. H. Bachmaier, 2007: 10). So wird das Komische in der Regel „an Personen gefunden, und zwar in deren Bewegungen, Formen, Handlungen und Charakterzügen, wahrscheinlich ursprünglich nur an den körperlichen, später auch an den seelischen Eigenschaften

⁶ruhigere und gelassener, fröhlichere Stimmung

derselben, beziehungsweise an deren Äußerungen“. (S. Freud, 1921: 164). Im weiteren Sinne können auch unbelebte Gegenstände, Situationen, Tiere und dergleichen komisch wirken (vgl. ebd.: 164).

Ganz ähnlich sieht es der Philosoph Karl Groos, der das Komische folgendermaßen zusammenfasste: „Es ist uns ein Objekt gegeben, welches wir erstens für etwas *Verkehrtes* (Widersprechendes, Widersinniges, Unlogisches) halten und darum zweitens mit einem Gefühl der *Überlegenheit* betrachten“ (Groos 1892 zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 43). Die erheiternde Wirkung müsse zwangsläufig ausbleiben, sobald Furcht, Mitleid oder Sympathie und Güte in den Vordergrund treten (vgl. ebd.: 41,43). Dabei steht die Ungleichheit bzw. der Kontrast zwischen dem Objekt der Komik und dem Betrachter im Vordergrund. So wird das „behagliche Pharisäergefühl“ empfunden, aus dem der Betrachter das Selbstgefühl seiner Erhebung und Erheiterung schöpft und dabei das Gefühl hat, nicht so zu sein wie das Gegenüber. Auch das Lachen über das Komische ist zunächst immer ein Verlachen (Groos 1892 zitiert nach Ebd.: 43). Der Sinn des Komischen liegt also in der „Erhöhung des Selbstgefühls“ des Betrachters (vgl. ebd.: 43). Kein Wunder also, dass manche Menschen Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Auf dieses Thema werde ich im Kapitel 4.3.5 auf Seite 61 näher eingehen.

Nach Freud (zitiert nach ebd.: 45) wird etwas nur dann als komisch empfunden, wenn der Betrachter selbst eine Vorstellung davon hat, was in einer bestimmten Situation angemessen ist. Wird diese Vorstellung nicht erfüllt, weil z.B. ein Mitmensch „zu wenig oder zu viel Aufwand betreibt, kommt es zu einem Kontrasterlebnis“. „So sind ganz reine Fälle dieser Art von Komik die Bewegungen, die der Kegelschieber ausführt, nachdem er die Kugel entlassen hat, solange er ihren Lauf verfolgt, als könnte er diesen noch nachträglich regulieren; so sind alle Grimassen komisch, welche die Gemütsbewegungen übertreiben, auch dann, wenn sie unwillkürlich erfolgen wie bei an Veitstanz leidenden Personen; so werden die leidenschaftlichen Bewegungen eines modernen Dirigenten jedem Unmusikalischen komisch erscheinen, der ihre Notwendigkeit nicht zu verstehen weiß“ (S. Freud, 1912: 217).

Es tritt also nicht das von uns mit Spannung Erwartete und Vernünftige ein, sondern eine meist als humoristisch empfundene Lösung, die die so aufgebaute Spannung wieder reduziert und das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herstellt (vgl. Fischer, 2007). Komik kann dabei nur etwas Bewusstes sein. Denn eine Situation, die unsere Sinne nicht erfassen können und die unser Verstand nur mit Mühe erkennen kann, wirkt nicht komisch (vgl. Hirsch, 1963: 12).

Ruch (2011) unterteilt den Bereich des Komischen in vier Orientierungsworte: „Humor,

Spaß, Witz und Spott“. Auf Witz, Ironie, Sarkasmus, Zynismus, schwarzer Humor und Galgenhumor gehe ich nachfolgend ein.

1.2.2 Witz

Während Komik „gefunden“ wird, wird der Witz „gemacht“, stellt Freud fest (vgl. S. Freud, 1921: 158). Er ist eine Fähigkeit des Verstandes, die auf der Ausbildung der Kombinationsgabe beruht (Kraepelin 2001 zitiert nach Frittum, 2009: 35). Nicht umsonst bedeutete das Wort Witz im Zeitalter der Aufklärung nichts anderes als „Geist“ und war damit gleichbedeutend mit „Verstand zu haben“ (vgl. Wüst, 2005: 13). S. Freud (1921) beschreibt in seinem Buch „Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten“ sehr ausführlich die Technik, Tendenzen und Motive des Witzes. Da eine ausführliche Darstellung von Freuds Erkenntnissen über den Witz für diese Arbeit zu weit führen würde, möchte ich hier die wesentlichen Aussagen Plessners wiedergeben: „So lässt sich - meint Freud - [...] die Lust am Witz auf Erleichterung eines bestehenden Zwanges oder eines noch zu leistenden Kraftaufwandes zurückführen. Diese Erleichterung tritt aber erst ein, wenn durch die Beseitigung der Hemmung freigewordene Kraft im Lachen sich Bahn bricht. [...]. Deshalb entfaltet der Witz seine befreiende Wirkung nur in der Mitteilung“. (Plessner und Dux, 2003: 319). Das Ich kann zwischen der Außenwelt und den Trieben des Es vermitteln, indem es diese verbal vermittelt und die Energie im Lachen freisetzt. Auch Kirchmayr (vgl. 2007 zitiert nach Salameh (2007: 233)) sieht in jedem Witz ein Problem verborgen, das oft psychohygienisch angegangen wird, denn „die Verdrängung von starken Gefühlen ist eine wesentliche Ursache für psychische und psychosomatische Erkrankungen“.

Die Einsparung psychischer Energie⁷, die zur Aufrechterhaltung der Hemmschwelle notwendig ist, führt zu einem Lustgewinn, da sexuelle oder aggressive Wünsche zumindest imaginär ausgelebt werden können (vgl. H. Bachmaier, 2007: 16). Bernhardt (1985 zitiert nach Frittum (2009: 36)) weist auf die zwei Bedeutungen des Wortes „Witz“ im Deutschen hin, zum einen eine belustigende, pointierte Anekdote als spezifische Form des Komischen, zum anderen bedeutet Witz auch Geist, also die Begabung zu geistreichem Formulieren und geistreicher Schlagfertigkeit.

Der Witz vermindert die Gefahr geistiger und affektiver Erstarrung und eröffnet neue Perspektiven. „Wer Witze macht und wer Witz hat, relativiert, was ohne Alternative ausweglos erscheint“ (Effinger (2006: 38) zitiert nach Ebd.: 36). Er ist in der Lage, den

⁷Diese „Energie“ kann im Gegensatz zur physiologischen Erregung und deren Reduktion durch das Lachen natürlich nicht physikalisch gemessen werden.

Ernst einer prekären Lebenslage zu relativieren (Effinger 2006 zitiert nach Frittum, 2009: 36). Der Witz ist in seinen Grundzügen anarchisch und kümmert sich nicht um Konventionen (ebd.: 36). So sieht es auch Critchley (vgl. 2002: 87), der Witze als Formen der Abstraktion bezeichnet, die unsere gewohnten Reaktionsweisen, seien sie auf Wahrheit oder Moral bezogen, in einen Schwebezustand versetzen. „If someone falls on a banana skin, then we do not rush to help, we sit back and laugh“⁸.

Witze können sowohl ironisch als auch sarkastisch sein und finden sich als Galgenhumor wieder. Ironie, Sarkasmus, Zynismus, und Galgenhumor werden jedoch nicht notwendigerweise in Witzen ausgedrückt, sondern können auch andere Formen annehmen.

1.2.3 Ironie

„Ich stelle fest, daß die Beteiligung im Seminar heute mal wieder umwerfend ist“

Lapp (1992: 97)

Ironie zeigt sich im Ausdruck des Gegenteils dessen, was man eigentlich sagen will (vgl. Kirchmayr zitiert nach Frittum, 2009: 36). Sie stellt also das in Frage, worauf sie sich bezieht. Bernhardt unterteilt die Ironie in rhetorische und didaktische Kommunikationsmittel (vgl. Bernhardt zitiert nach Ebd.: 36). Als rhetorisches Mittel findet man ironische Ausdrucksformen dort, wo Werturteile nicht geteilt werden und daher - fast immer in aggressiver Weise - übertrieben und zugespitzt werden. Knox (1973) definiert vier Hauptversionen der Ironie in der Rhetorik:

- das Gegenteil dessen sagen, was man meint (vgl. ebd.: 28);
- „etwas anderes sagen, als man meint“ (ebd.: 26,28);
- „tadeln durch falsches Lob und loben durch vorgeblichen Tadel“ (ebd.: 26);
- „jede Art des Sich-Lustig-Machens und Spottens“ (ebd.: 26)

Ironie kann als didaktisches Kommunikationsmittel in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden. Beim Gegenüber soll „aufgrund bewusst ausgesprochener falscher oder fragwürdiger Wertvorstellungen bzw. durch fragende Unwissenheit oder logische Fehlschlüsse

⁸Wenn jemand auf eine Bananenschale fällt, eilen wir ihm nicht zu Hilfe, sondern lehnen uns zurück und lachen

eine positive Erkenntnisanstrengung provoziert werden“ (Bernhardt zitiert nach Frittum, 2009: 37). Zum Beispiel: „Herzlichen Glückwunsch zu deiner gelungenen Selbstdarstellung“ (Lapp, 1992: 97). Auf diese Weise behält Ironie nur wenig ihres aggressiven Charakters, sie ist eher kritisch und korrigierend und gelingt dann, wenn die wahre Meinung des Humoristen ohne Nachfrage erkannt und akzeptiert wird. Dies könnte auch eine Empfehlung für den Einsatz von Humor im professionellen Bereich der Sozialen Arbeit sein (vgl. Frittum, 2009: 37). Allerdings kann gerade bei unsicheren Menschen eine ironisch gefärbte Botschaft nicht vollständig entschlüsselt werden. Zum Gefühl, nicht verstanden zu werden, kommt dann noch der Eindruck des Ausgelachtwerdens hinzu (vgl. Frings 1996 zitiert nach Ebd.: 37).

Eine weitere Form der Ironie ist die Selbstironie, die meist mit liebevoller Selbstkritik verbunden ist. Hier äußert man sich wohlwollend über die eigenen Schwächen und Grenzen (vgl. Kirchmayr zitiert nach Ebd.: 37).

Ironie ist nach Robinson (vgl. 2002, zitiert nach ebd.: 37) keine Form von Humor, da Humor von den Beteiligten als komisch empfunden wird. Ironie wird jedoch von ihren Rezipient*innen nicht als lustig empfunden (es sei denn, sie ist selbstironisch).

1.2.4 Sarkasmus

Während Ironie fast immer freundliche Züge aufweist, ist Sarkasmus durchsetzt von beißendem Spott und Hohn (vgl. Frings 1996 zitiert nach ebd.: 37). Hier dominiert die aggressive Komponente, vor allem das sarkastische Lachen kann als bitter bezeichnet werden und wird oft als „vernichtend“ erlebt (vgl. Kirchmayr 2006 zitiert nach ebd.: 37). Sarkastischer Humor ist in erster Linie beißend, zielgerichtet und lächerlich machend und lässt seine Anwender kaum sympathisch erscheinen Zijderveld (vgl. 1976: 74f).

Sarkasmus kommt im direkten Umgang der Sozialarbeitenden mit ihren Koproduzent*innen höchstwahrscheinlich nicht vor, da er verletzend ist. Trotzdem kann er in der Sozialarbeit insofern angebracht sein, als er den Koproduzent*innen die Möglichkeit gibt, sich von bestimmten Problemen zu distanzieren. Dies gilt auch für die folgenden Humorarten: Zynismus, schwarzer Humor und Galgenhumor.

Zur Veranschaulichung möchte ich ein Beispiel für Sarkasmus aus Frank Farrelly und Brandsma (2005: 148f) anführen:

Eine streitsüchtige weibliche Patientin wurde gerade in einen geschlossenen Raum gebracht, sie steht neben dem Türgitter und beschimpft das Personal mit Obszönitäten, welches versucht, eine andere Patientin vor ihrem aggressiven Verhalten zu schützen.

- T.** (*sich an das Türgitter heranschleichend, die Patientin voll im Blick; laut kichernd*): Atta, Mächen! Du hast sie ganz schön in Gang gebracht. Sie haben wegen Dir die Hosen gestrichen voll, die Hexensöhne, Irrenhäusler und verrückten Mißgeburten! Bleib dabei, laß Dich nicht unterkriegen (durch zusammengepreßte Zähne). **Es macht nichts, was? Ganz gleich, wie lange sie Dich hier drin lassen!**
- P.** (*lacht mitten im Geschrei*): Ah, geh zur Hölle, Frank, Du bist hier nicht eingeschlossen, für Dich ist es leicht, das zu sagen, aber Du kannst es ja ausprobieren, wenn Du es so verdammt gerne möchtest.
- T.** (*duckt sich, schaut verstohlen den Flur rauf und runter, senkt seine Stimme auf ein verschwörerisches Wispern*): Nichts für mich! Sie haben meinen Geist schon vor langem zerbrochen, aber ich habe immer die Hoffnung, daß sie letztlich mal auf einen treffen, den sie nicht kleinkriegen können. (Plötzlich wütend, seine Stimme zu einem fanatischen Schrei erhebend): **Egal, welche Torturen sie -**
- P.** (*lacht; unterbricht in einem Konversationston*): Vorsichtig, sie werden Dich als nächsten hier reinstecken. Ah piß drauf! Ich habe das Schiff aufgetakelt und werde hier wieder heraussegeln!

1.2.5 Zynismus

In einem Interview mit der Zeitschrift „Psychologie Heute“ meint vgl. Fry: 67: Zynismus ist seiner Art nach das genaue Gegenteil von Humor, denn er ist keineswegs eine „humorähnliche“ Haltung, sondern vielmehr eine „psychologische Verteidigungs- und Angriffshaltung in zwischenmenschlichen Beziehungen“.

Für Frings (vgl. 1996 zitiert nach Frittm (2009: 37)) liegt der Unterschied zum Sarkasmus im Fehlen größerer affektiver Betroffenheit. Zynismus bezieht sich meist auf das Lächerlichmachen von Werten und Idealen. Zyniker demaskieren in unverschämter und vorsätzlicher Weise, was im Verborgenen bleiben soll Frittm (vgl. ebd.: 37). Es ist unerheblich, ob sich der Zyniker dabei aggressiv, zurückhaltend oder gar sanft zeigt, er wird per Definition „nie humorvoll sein, da ihm empathisches oder ‚warmherziges‘ Verhalten fehlt“ Fry (vgl. 2000: 67). Hinter Zynismus verbergen sich oft Enttäuschung, Bitterkeit und Resignation, gepaart mit großer Verletzlichkeit. Er kann als Bewältigungsmechanismus für alle möglichen Kränkungen und Belastungen auftreten (vgl. Frings 1996 zitiert nach Frittm, 2009: 37).

Alfred Kirchmayr vertritt dennoch die Meinung, dass Zynismus auch in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden kann, nämlich dann, wenn Sozialarbeitende z.B. mit Menschen

zu tun haben, die ihren Arbeitsplatz wegen eines widerlichen Chefs verloren haben. Dann könnte ein zynischer Witz über diesen Chef helfen, die Wut auszudrücken und Distanz zu gewinnen. Kirchmayr nennt ein Beispiel:

Zwei Sekretärinnen kommen ins Gespräch. Sagt die eine: „*Unser Chef ist ein Wunderkind.*“ Sagt die andere, „*Wie kommst du denn darauf?*“ Sagt die andere: „*Na, der hat mit sechs Jahren die Intelligenz gehabt, wie er sie heute hat.*“

Über den Widerling zu lachen kann solch eine Situation psychohygienisch etwas entschärfen (vgl. Frittum, 2009: 120).

1.2.6 Schwarzer Humor

Eine weitere Erscheinungsform des Humors, die für die Soziale Arbeit von Bedeutung sein kann, ist der schwarze Humor⁹. Es handelt sich um eine „sarkastische Betonung des Absurden, die uns lachen läßt, damit wir nicht weinen müssen“ (vgl. Robinson 2002 zitiert nach Frittum (ebd.: 38)). Dieser Humor „bewegt sich an der Grenze des Erträglichen“ und „trotzt und rebelliert gegen den Tod, das Abschiednehmen und das Scheitern“ (vgl. Holtbernd 2002 zitiert nach Frittum (ebd.: 38)). Schwarzer Humor ist also ein Abwehrmechanismus, der sich über alle angsterzeugenden Themen (vgl. Ziv, 1984: 3) lustig macht und mit seiner Energie zu einer „jetzt aber trotzdem“-Haltung führen kann. Wenn intellektuell keine Lösung zu finden ist, kann schwarzer Humor die traurige Situation ausgleichen (vgl. Holtbernd 2002 zitiert nach Frittum (2009: 38)).

Im Dritten Reich drückte man seine Verachtung gegenüber der nationalsozialistischen Diktatur mit Hilfe des „Flüsterwitze“ aus. Politische Witze, zum Beispiel „Was gibt’s für neue Witze? Sechs Monate Dachau“ fielen unter den Straftatbestand der „Wehrkraftzersetzung“ und konnten mit der Todesstrafe geahndet werden. Schwarzer Humor war somit eine Ausdrucksform des Widerstandes, mit der sich Bürgerinnen und Bürger vom Nationalsozialismus distanzieren konnten (vgl. Wiener 1994 zitiert nach ebd.: 38).

Hier ein Beispiel: „Eine junge Frau wurde nach einem Jahr Ehe von ihrem Mann verlassen. Hat sie in den ersten Gesprächen die Wut noch in sich hinein gefressen, so war mittlerweile zu bemerken, dass die Wut auf den Mann langsam herauskam. Als sie in einer Sitzung meinte, ihr Mann hätte sie doch gar nicht verdient, bringt Alfred Kirchmayr einen Witz: Wissen Sie, was ein Mann in Salzsäure ist? Ein gelöstes Problem.

⁹Der Begriff „Black Humor“ bezieht sich im Englischen auf die Farbe der Trauer (vgl. Ziv, 1984: 51)

Das sei zwar kein besonders guter Witz, sagt er, aber die Frau habe unter Tränen noch lachen können. Das ist zwar ein sehr aggressiver Witz, aber in der Situation hat er geholfen, die Wutgefühle zu verstärken und raus zu lassen.“ (Frittum, 2009: 120)

1.2.7 Galgenhumor

Galgenhumor wird oft im Zusammenhang mit schwarzem Humor erwähnt (z.B. bei vgl. Ziv, 1984: 3). Er tritt als besonders makabre und sarkastische Erscheinung auf, wenn „ein Individuum oder eine Gruppe unter großer Belastung steht und der Konfrontation mit einer bedrohlichen Situation ausgesetzt ist (z.B. schwere Erkrankungen, Krieg)“. Wie der schwarze Humor baut er eigene Ängste ab, aber nicht unbedingt die Ängste anderer und schon gar nicht die Ängste desjenigen, an den der Galgenhumor gerichtet ist. Während er bei medizinischem Personal eine teamstärkende Funktion hat, kann er bei Patient*innen Befremden auslösen (vgl. Robinson 2002 zitiert nach Frittum (2009: 38)):

Zwei Parkinsonpatienten unterhalten sich. Der eine sagt: „Ich habe gehört, du hast in der Disco den Breakdance-Wettbewerb gewonnen!“ Der andere: „Ja, aber eigentlich wollte ich mir nur eine Cola holen.“

Ein Beispiel von S. Freud (1912: 200) ist dies eines zum Tode Verurteilten, der „[...] auf dem Weg zur Hinrichtung um einen Schal für seinen nackten Hals bittet, um sich nicht zu erkälten“.

1.2.8 Zusammenfassung

Sozialarbeitende sollten ihren Koproduzent*innen gegenüber immer eine wertschätzende und respektvolle Haltung einnehmen. Daher ist es zunächst verwunderlich, dass aggressive Formen des Humors in der Arbeit mit Koproduzent*innen hilfreich sein sollen.

Jede Art von Humor hat ihre eigene Würze und ihren eigenen Geschmack: Je extremer ein Ereignis zu verarbeiten ist, desto extremer ist auch die humoristische Reaktion - sie ist also dem jeweiligen Ereignis angepasst und darauf bezogen. Insofern kann aggressiver Humor auch in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden, indem Koproduzent*innen humorvoll aufgezeigt wird, wie sie ein bestimmtes Ereignis am besten verarbeiten können.

Im Folgenden möchte ich die oben beschriebenen Humorstile kurz zusammenfassen: Komik drückt ein Überlegenheitsgefühl aus, weil etwas anderes als falsch angesehen

wird, denn über etwas Komisches zu lachen, bedeutet zunächst immer auch ein Ver-lachen. Dies schließt alle weiter oben genannten Humortypen ein. Witze lockern eine geistige Erstarrung und eröffnen neue Perspektiven, die den Ernst einer ausweglosen Situation relativieren. Außerdem können sexuelle oder aggressive Wünsche zumindest imaginär ausgelebt werden. Ironie stellt ihren Bezugspunkt in Frage, so dass nicht ge-teilte Werturteile überspitzt werden, wodurch eine Erkenntnis beim Gegenüber angeregt werden soll - Ironie ist also eher kritisierend. Bei unsicheren Menschen kann sie jedoch durch Fehlinterpretationen als beschämend erlebt werden. Die Fähigkeit zur Selbstiro-nie hilft, mit eigenen Schwächen gelassener umzugehen. Sarkasmus hingegen ist beißend, zielgerichtet und lächerlich machend, wodurch sich von bestimmten Problemen distan-ziert werden kann. Auch wenn Zynismus wegen seiner Kälte und Gefühllosigkeit nicht zum Humor gezählt wird, kann er in der Sozialen Arbeit gut eingesetzt werden, wenn es darum geht, mit Enttäuschung, Bitterkeit, Resignation und großer Verletzlichkeit um-zugehen. Schwarzer Humor trotzt und rebelliert gegen Tod, Abschied und Scheitern und kann mit seiner Energie zu einer „jetzt aber trotzdem“ - Haltung führen. Galgenhu-mor tritt bei großen Belastungen und in bedrohlichen Situationen auf und baut wie der schwarze Humor Ängste ab.

1.3 Theorien des Humors

*Nichts ist so ungewiß und so wenig genau umrissen wie unsere Anschau-
ungen über den Humor.*

Henry Fielding (1707-1754)

Aufgrund der Komplexität des Themas Humor gibt es viele verschiedene theoretische Ansätze. Verschiedene Aspekte können zum Lachen anregen und unterschiedliche Wirkungen haben. Ich möchte hier eine Auswahl verschiedener Theorien vorstellen, die nach Eschenröder und Titze (2007) als für therapeutische Zwecke nutzbar gelten¹⁰. Im Folgenden werde ich zwischen psychophysiologischen Theorien, Überlegenheits- und Ag-gressionstheorien, sozialpsychologischen Theorien und Inkongruenztheorien unterschei-den. Das komplexe Phänomen Humor wird in diesen Ansätzen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, wobei es teilweise Überschneidungen zwischen den einzelnen Erklärungsversuchen gibt.

¹⁰Im Kapitel 4.3.1 auf Seite 54 werde ich zeigen, dass sich die Erkenntnisse über den Einsatz von Humor in der Therapie gut auf die Soziale Arbeit übertragen lassen.

1.3.1 Psychophysiologische Theorien

Nachfolgend werde ich auf kurz auf physiologische¹¹ und etwas ausführlicher auf psychologische Theorien eingehen.

Lachen erfüllt eine homöostatische Ausgleichsfunktion im Organismus, indem es den Blutdruck stabilisiert, den Kreislauf anregt und insgesamt den Körper entspannt (vgl. McDougall, 1903). McDougall (vgl. ebd.: 319) sah im Lachen eine Art Instinkt, der das emotionale Überleben sichert.

Nach einem Interview der Zeitschrift *Forschung und Lehre* (Wild (2011)) mit Professor Barbara Wild¹² gibt es ein Unterscheidungsmerkmal zwischen „echtem“ und unechtem Lachen. Beim echten Lachen verengt sich die Lidspalte, so dass die typischen Lachfältchen entstehen. Untersuchungen zufolge gibt es nicht „das“ Humorzentrum im Gehirn, denn um einen einfachen Witz zu verstehen, sind viele Bereiche aktiv. Neben den Arealen, die für die Sinneswahrnehmung notwendig sind, braucht man Gedächtnis, soziales Verständnis, Vorstellungen darüber, was andere denken, Weltwissen und so weiter.

Für Freud ist Lachen eine „Abfuhr seelischer Erregung“ (vgl. S. Freud, 1989b: 138). Auch Vertreter der Psychoanalyse sehen im Lachen einen gesunden und biologisch notwendigen Entlastungsprozess, der innerpsychisch bedingt ist. Nach Alfred Adler sei Lachen ein Kennzeichen der Lebensdynamik psychisch gesunder Menschen. „Denn die Umwelt konfrontiert einen Menschen mit harten Realitätsanforderungen; sie stellt Barrieren auf, und [...] lässt die Dynamik des Lustprinzips häufig in Versagererlebnisse münden“ (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 38). Die humorvollen Reaktionen des Lachens oder der Erheiterung ermöglichen eine kathartische, d.h. reinigende Befreiung von verdrängten Affekten, die Freud auf feindselige oder sexuelle Impulse zurückführte (vgl. ebd.: 39).

Wenn sich also im Lachen Entlastungsreaktionen zeigen, können Sozialarbeiter*innen bei humorvollen Koproduzent*innen Lebensbarrieren erkennen und z.B. bei weniger humorvoll wirkenden Personen versuchen, über die Humorarbeit Distanz zu den Herausforderungen des Lebens zu gewinnen.

¹¹Physiologische Auswirkungen werde ich im Kapitel 3.1 auf Seite 39 ausführlich beschreiben.

¹²Professorin Barbara Wild leitet die Arbeitsgruppe Kognitive Neuropsychiatrie am Universitätsklinikum Tübingen, die sich unter anderem mit der Grundlagenforschung zu Emotionen (z.B. Erheiterung) und Persönlichkeitseigenschaften (z.B. Sinn für Humor) beschäftigt.

1.3.2 Überlegenheits- und Aggressionstheorien

Der Humor ist eine verbale Waffe aus dem Arsenal der sozialen Verkehrsformen, die die Funktion hat, Ungleichheiten in bezug auf Kaste, Klasse, Rasse und Geschlecht aufrechtzuerhalten.

Kramarae, Teichler (1985, zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 39).

Nach Aristoteles und seiner Degradationstheorie führt die Wahrnehmung von Defekten, Deformationen oder auch nur der Hässlichkeit oder Ungeschicklichkeit eines Menschen zum Lachen (vgl. Cooper, 1922: 200). Nach Hobbes (vgl. 1976: 105) entsteht ein Triumph- oder Überlegenheitsgefühl über einen „als minderwertig empfundenen Menschen“, d.h. über ein Objekt, das für etwas *Verkehrtes* gehalten wird. Aufgrund verschiedener Beispiele brutalen Triumphes, der Verachtung und der Fußtritte gegen Besiegte vermutete Gregory (1924), dass das ursprüngliche Lachen ausschließlich aggressiv war. (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 39, 43).

So lassen sich auch die Aggressionsmechanismen in Witzen erklären, insbesondere solche, die sich gegen Randgruppen und ethnische Minderheiten richten (vgl. Sassenrath, 2001: 17). Humor wird hier als Deckmantel für sozial unerwünschtes Verhalten, d.h. für die Ausgrenzung aus der Mehrheitsbevölkerung missbraucht.

Grotjahn (vgl. 1974, zitiert nach Frittum, 2009: 41) weist darauf hin, dass, wenn ein zuvor verdrängter schockierender Gedanke oder eine absichtliche Aggression als Witz wieder ins Bewusstsein tritt, diese Verdrängungsenergie in Freude und Lachen umgewandelt wird. So sah auch S. Freud (1921) im Witz sexuelle und aggressive Tendenzen, die an der kulturellen Zensur vorbeigehen.

Moody (vgl. 1979, zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 40) verweist auf Völker Afrikas und heutige Menschen in Japan, die ihren Kindern drohen, dass andere sie auslachen werden, wenn sie etwas Unerwünschtes tun. „Das Lachen würde sein Ziel nicht erreichen, wenn Sympathie und Güte seine herrschenden Züge wären“ (Bergson, Frankenberger und Fränzel, 2014). Es ist also die Folge eines Gefühls der eigenen Überlegenheit. Wer aus „dem normativ festgelegten Rahmen ‚fällt‘, wirkt prinzipiell bedrohlich [und] stellt den normalen Ablauf sozialen Lebens in Frage“ (Titze, 2010). Durch Spott kommt es zur „Wiederherstellung vernünftiger Zustände, einer geordneten kulturellen Welt“ (Preisendanz, 1976: 260). Ironie, insbesondere Sarkasmus und Zynismus, sind unmittelbarer Ausdruck dieser Form aggressiven Humors Eschenröder und Titze (vgl. 2007: 40).

1.3.3 Sozialpsychologische Theorien

Die sozialpsychologischen Theorien¹³ bauen auf den Überlegenheits- und Aggressionstheorien auf, indem sie die sozial verbindenden Aspekte des Humors stärker betonen als die feindseligen und abwertenden. Beide Theorien wirken zusammen, wenn eine Gruppenbindung durch den Ausschluss Außenstehender gefestigt wird (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 48).

Eine gruppenstärkende Funktion entsteht durch Lachen immer dann, wenn „bestimmte Charakteristika der Gruppe bzw. einzelner Gruppenmitglieder in positiver Weise beurteilt werden“. Dadurch wird die gruppeninterne Kommunikation gefördert und soziale Beziehungen entwickelt. Es wird ein normativer Konsens hergestellt, der Identitätsfindung unterstützt und soziale Distanz verringert. Eventuell normabweichendes Verhalten einzelner Gruppenmitglieder wird angepasst, indem diese motiviert werden, einen Konsens mit den normativen Erwartungen zu finden (vgl. ebd.: 49f).

Durch das gemeinsame Lachen wird eine „starke emotionale Nähe zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern hergestellt“, so Ziv (1984, zitiert nach Eschenröder und Titze (ebd.: 49)). Diese drückt sich einerseits im gruppenspezifischen Innenleben eines sozialen Systems aus, also in der Qualität der Interaktion *innerhalb* der Gruppe (Ziv 1984, zitiert nach ebd.: 48). Chapman und Hugh (vgl. 1976: 190) fanden heraus, dass das Lachen von Kindern in Gegenwart anderer verstärkt wird. Es ist Ausdruck der Interaktion mit Kindern. Andererseits entwickelt die Gruppe gegenüber Außenstehenden ein auf Adaption beruhendes Zusammengehörigkeitsgefühl (Eschenröder und Titze, 2007: 48). So ließen statusniedrigere Pflegekräfte in einer psychiatrischen Klinik eine Vielzahl von sarkastischen Bemerkungen gegenüber statushöheren Kollegen fallen. Dadurch entwickelten sie „Ich-stärkende Bewältigungsmechanismen für ihre berufliche Situation, reduzierten ihre psychische Spannung und verstärkten das Solidaritätsgefühl“ (Coser 1960 zitiert nach ebd.: 49). Dies zeigte sich auch bei Krankenhauspatient*innen, die sich durch die Auswirkungen ihrer Krankheit bedroht und geschwächt fühlten. Indem sie sich z.B. über Schwestern und Ärzteschaft lustig machten und auch untereinander humorvoll kommunizierten, „konnten sie ihre psychische Spannung reduzieren und ihr Selbstwertgefühl stärken“ (Coser 1959 zitiert nach Eschenröder und Titze (ebd.: 48f)).

Wenn z.B. eine Gefahr von außen abgewendet wurde, kann Lachen auch Ausdruck der Erleichterung sein, die dadurch den eigenen Gruppenmitgliedern signalisiert wird. Dies zeigen die Witze und Scherze, die in einigen Schilderungen von Soldaten nach einer

¹³In Eschenröder und Titze (2007: 48f) werden sie „Soziale Theorien“ genannt, auf die ich im Kapitel 3.3 auf Seite 43 zurückkommen werde.

überstandenen lebensbedrohlichen Gefahr erwähnt werden (vgl. Lorenz, 1963: 260). Auf diese Weise entsteht ein Zusammenhalt stärkendes Gemeinschaftsgefühl (vgl. Ziv, 1984: 32).

1.3.4 Inkongruenztheorien

Im Offiziersbüro stiftet Itzenplitz einen Freßkorb für die beste Antwort auf die Frage: „*Wo ist der schönste Platz auf Erden?*“ Ein Leutnant wagt zu sagen: „*Mit Verlaub, bei meiner Frau im Bett.*“ Großes Hallo, erster Preis! Am nächsten Tage muß der Leutnant seiner Frau die Herkunft des Freßkorbes erklären und berichtet, er habe ihn mit der Antwort verdient, der schönste Platz sei in der Kirche. Seine Frau ist gerührt. Bald trifft sie zufällig mit Itzenplitz zusammen. „*Gnä'Frau*“ beginnt er, „*Ihr Gatte - neulich ganz vorzügliche Antwort gegeben, ganz vorzüglich!*“ Sie wehrt bescheiden ab. „*Ich weiß, Herr Baron, er hat es mir erzählt. Nur eines ist schade: Viel zu selten kriege ich ihn mal hinein, und wenn er endlich drin ist, schläft er sofort ein.*“ (Eschenröder und Titze, 2007: 53)

Vieles von dem, was Humor ausmacht, ist nach diesen Theorien auf die Koexistenz von Elementen zurückzuführen, die als widersprüchlich und inkongruent erlebt werden (Frittum, 2009: 42). Koestler (1966, zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 51f) sprach dieser „Bisoziation“ eine schöpferische Relevanz zu: „Wenn zwei voneinander unabhängige Wahrnehmungs- oder Denksysteme aufeinandertreffen, ist das Resultat entweder ein Zusammenstoß, der im Lachen endet, oder eine Verschmelzung zu einer neuen geistigen Synthese (=Kreativität)“.

Humor sprengt also den Bezugsrahmen und bezieht konsequent und unsystematisch, eben verblüffend, einen anderen Rahmen ein, der andere logische Prinzipien enthält.¹⁴ Eine „kognitiv-perzeptive Inkongruenz“ bringt meist schon kleinere Kinder zum Lachen. Eschenröder und Titze (vgl. ebd.: 52).

Inkongruenz entsteht auch schon dadurch, dass ein Reiz „von einem gegebenen Bezugsmodell abhebt“ (vgl. Forabosco 1992 zitiert nach ebd.: 52). Ein menschliches Ohr „wird dem Betrachter nur dann inkongruent bzw. komisch erscheinen, wenn die Disproportion als solche mit seinem eigenen kognitiven Modell nicht zu vereinbaren ist“. Eine Inkongruenz entsteht also, wenn der normale Lauf der Dinge unterbrochen wird,

¹⁴Diese heterogenen Bezugssysteme sind insbesondere für tiefenpsychologische Konzepte von zentraler Bedeutung.

was auch als *non sequitur*¹⁵ (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 52) bezeichnet wird. Inkongruenz entspricht demnach Kontrast, Ambiguität, Diskrepanz und Dissonanz (vgl. Farabosco 1992 zitiert nach ebd.: 52).

Der Lustgewinn besteht darin, eine vertraute Sache oder Person im Widerspruch zu den eigenen Erwartungen oder Vorstellungen in einen völlig anderen Kontext gestellt zu sehen. Dies geschieht häufig in dieser Art von Witzen und wird in einer Pointe aufgelöst (vgl. Frings 1996 zitiert nach Frittum, 2009: 43).

Schultz (vgl. 1976, zitiert nach Sassenrath, 2001: 20) unterscheidet unlösbare, „reine“ Inkongruenzen (Nonsense) von lösbaren, „bedeutungsvollen“ Inkongruenzen. Gelingt es, die Zwänge des logischen Denkens hinter sich zu lassen und wie ein Kind zu denken, so ist in diesem Fall ein Lustgewinn und eine humorvolle Reaktion möglich, ohne die Inkongruenz auflösen zu müssen (vgl. Frings 1996 zitiert nach Frittum, 2009: 43). Welche Personen Freude an der Auflösung einer Inkongruenz oder an ihrer bloßen Existenz haben, hängt mitunter von Persönlichkeitsmerkmalen ab. „Während der eine schon am Klang und Rhythmus reiner Nonsense-Wörter seine Freude haben mag, liegt für den anderen die Essenz des Humors vielleicht eher in der geistigen Herausforderung durch eine Inkongruenz“.

In der Radiosendung *Input* mit dem Titel DRS3, Input: Lachen - eine ernste Angelegenheit erklärt es Willibald Ruch so: Je mehr Inkongruenz ein Mensch aushält, desto empfänglicher ist er dafür. Das hängt mit dem Ausmaß an Restinkongruenz zusammen, das heißt, wie viel Inkongruenz ein Mensch überhaupt aushalten kann und wie viel ihm noch zur Verfügung steht. Entscheidend dafür ist der Grad der Strukturierung und Ordnung im Alltag des Humorrezipient*innen. Je mehr Ordnung, desto geringer die Toleranz gegenüber Inkongruenz und desto weniger „Chaos“ und Verrücktheit erlauben sie sich. Witze mit viel Inkongruenz finden sie leicht niveaulos. Hier ein Beispiel aus Krämer (2011): Steht ein Schotte¹⁶ mit einer Kerze vor dem Spiegel. Was er da macht? Er feiert den zweiten Advent! Dieser Witz ist also weniger inkongruent, weil die Inkongruenz in der Pointe aufgelöst wird. Menschen, die solche Witze eher mögen, sind nach Willibald Ruch (zitiert nach Krämer (ebd.)) „psychologisch eher konservativ eingestellt“ und haben „eher Angst vor Neuem“.

Menschen mit einer höheren Inkongruenzschwelle sind an Andersartigkeit interessiert, tauchen lieber in fremde oder unbekannte Welten ein und haben mehr Phantasie. Hier ein Beispiel im Stil von Monty Python aus Krämer (ebd.): Sitzen zwei Kühe auf einem

¹⁵lateinisch für: es folgt nicht.

¹⁶Schotten gelten allgemein als geizig.

Baum und stricken Atombomben. Da kommt ein Schaf vorbei geflogen. Sagt die eine Kuh zur anderen: „Sachen gibt’s!“

Die Übergänge dazwischen sind fließend.

1.3.5 Humor und Spiel

Für McGhee (1979, 1999, zitiert nach Sassenrath, 2001: 44) ist eine spielerische Einstellung eine wichtige Grundvoraussetzung für die Entstehung von Humor. Nur mit einer spielerischen Haltung erkenne man neben der Inkongruenz oder Absurdität auch das Lustige an einer Situation. Erst dann lässt es sich schätzen und genießen (ebd.: 44).

Was aber wird als Spiel bezeichnet? Nach Berlyne (vgl. 1969, zitiert nach R. A. Martin, 2007b: 234) ist es eine unterhaltsame, spontane Tätigkeit, die um ihrer selbst willen ohne offensichtliche und direkt biologische Absicht ausgeführt wird. Apter (1982: 61f) meint, Spiel sei eher eine mentale Einstellung als ein Merkmal bestimmter Arten von Tätigkeiten. So kann man in fast jeder Aktivität spielerisch handeln, solange man eine nicht ernste, handlungsorientierte (statt zielorientierte) Einstellung hat.

Diese Definitionen erinnern stark an die des Humors, da dieser einerseits auch als Situation und/oder als mentale Einstellung definiert werden kann. Nach Bergen (vgl. 2002, zitiert nach R. A. Martin, 2007b: 234) entstehen sowohl Lachen als auch Spielen etwa im gleichen Alter von ca. vier bis sechs Monaten. Darüber hinaus werden Kinder durch ihre Bezugspersonen auf ähnliche Weise und in ähnlichen Kontexten in Spiel und Humor sozialisiert. Beide haben viele Gemeinsamkeiten (vgl. Bergen, 1998: 336). Kinder mit einem ausgeprägteren Sinn für Humor neigen zu mehr Aktivität im Spiel (vgl. R. A. Martin, 2007b: 235f). Eine Studie von Paul McGhee und Sally Lloyd (vgl. 1982, zitiert nach ebd.: 236) zeigte, dass der stärkste Indikator für Humor bei Kindern die Häufigkeit ihrer Beteiligung an sozialen Spielen war. Allerdings ist nicht jedes Spiel Humor: Ein Kind, das z. B. die Kleider seiner Mutter anzieht, mag dies genießen, ist aber nicht amüsiert. Dies wäre wahrscheinlich erst der Fall, wenn es die Schuhe an den Händen trägt, mit dem Kleid verkehrt herum läuft und vielleicht noch ein Clownsgesicht dazu macht (vgl. ebd.: 236).

Auf diese Weise können wir mit Sprache und Gedanken genauso spielen wie Kinder und Erwachsene mit physischen Objekten neue und ungewohnte Verwendungsweisen entdecken und uns an diesen neuartigen Anwendungen erfreuen. Auch das Erzählen und Verstehen von Witzen setzt die Fähigkeit voraus, spielerisch kognitive Synergien herzustellen (vgl. ebd.: 109f).

Im Englischen gibt es, anders als im Deutschen, den Begriff „social play“, der so viel

bedeutet wie Späße in der Gruppe um ihrer selbst willen machen. Es handelt sich dabei um eine vergnügliche Form des Gesellschaftsspiels, das in informellen Situationen zwischen Freunden oder engen Bekannten mit gleichem Status stattfindet. Die Teilnehmenden verzichten in der Regel zumindest vorübergehend auf ernsthafte Gesprächsziele. Sie spielen miteinander, amüsieren sich über die vielfältigen Bedeutungen von Wörtern und Begriffen und beziehen sich auf lustige Anekdoten über unpassende Ereignisse und Erlebnisse. Oft werden Übertreibungen, Gestik und Mimik eingesetzt, um die humoristische Wirkung zu maximieren. Die Teilnehmenden erleben oft ein hohes Maß an Heiterkeit. Das Lachen während dieser Zeit kann laut und ungezwungen sein (vgl. R. A. Martin, 2007b: 124).

1.3.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel stellte ich vier Humorthorien und eine Verbindung zwischen Humor und Spiel vor. Dabei greifen alle Bereiche ineinander.

Zuerst beschrieb ich die psychophysiologische Theorie. Sie besagt, dass Humor eine kompensatorische Funktion hat und zu einem gesunden, biologisch notwendigen innerpsychischen Entlastungsprozess beiträgt, denn für Freud bedeutet Lachen eine Abfuhr seelischer Erregung. Humor kann das emotionale Überleben sichern. Außerdem zeigte ich die Unterschiede zwischen echtem und unechtem Lachen auf und wies darauf hin, dass beim Lachen viele Hirnregionen beteiligt sind.

Humor wirkt wie Freuds Eros (Liebestrieb) und Thanatos (Todestrieb), was sich in der Überlegenheits-/Aggressionstheorie und in sozialpsychologischen Theorien ausdrückt. Überlegenheit beginnt dort, wo Menschen als minderwertig im Vergleich zu einem selbst oder einer Gruppe, der man angehört, wahrgenommen werden. Damit lässt sich auch die Ausgrenzung von Angehörigen von Minderheiten erklären. Im Witz werden sexuelle und aggressive Tendenzen realisiert, die an der Zensur des Es vorbeigemogelt werden.

Im Gegensatz zu den Überlegenheits- und Aggressionstheorien betonen die sozialpsychologischen Theorien die sozial verbindenden Aspekte. Durch gemeinsames Lachen wird die Qualität der Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern und das Zusammengehörigkeitsgefühl gegenüber Außenstehenden verbessert. Auch gruppeninterne Normen werden durch Lachen gefestigt. Lachen signalisiert auch, dass eine Gefahr gebannt ist, was gleichzeitig den anderen Gruppenmitgliedern mitgeteilt wird.

In der Inkongruenztheorie unterschied ich zwischen Menschen, die eher inkongruente Witze mögen, und Menschen, bei denen die Inkongruenz in der Pointe aufgelöst wird.

Die Verbindung von Humor und Spiel war mir wichtig, da diese beiden Komponenten

in vielen Quellen miteinander in Verbindung gebracht werden. Denn eine spielerische Haltung ist eine Grundvoraussetzung für die Entstehung von Humor. Tatsächlich lässt sich feststellen, dass Humor einige Gemeinsamkeiten mit dem Spiel hat. Kinder, die viel spielen, haben mehr Sinn für Humor. Erwachsene spielen gerne mit Wörtern und Gedanken (um sich vielleicht humorvoll zu batteln). Denn mit Sprache kann genauso gespielt und neue und ungewohnte Wege entdeckt werden, wie Kinder und Erwachsene es mit physischen Objekten tun. Nicht jedes Spiel ist Humor.

2 Persönlichkeit

„Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen.“

Erich Kästner

Eine weitere Wirkung von Humor ist die Entwicklung einer anderen Sichtweise auf die Realität. So zeichnen sich humorvolle Menschen durch eine andere Persönlichkeit aus als weniger humorvolle. In diesem Kapitel möchte ich zeigen, dass Humor nicht allein eine Frage der Persönlichkeit ist, sondern auch trainiert werden kann. Im Folgenden betrachte ich mehr oder weniger humorvolle Persönlichkeiten und die Hintergründe, die zur Ausbildung der jeweiligen Prägung führen.

Am Rande möchte ich anmerken, dass es auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit Humor gibt. So neigen weiblich gelesene Personen eher zu selbsterniedrigendem und kohäsionsbildendem Humor, während männlich gelesene Personen eher zu aggressivem und konkurrenzorientiertem Humor neigen. Weiblich gelesene Personen sehen sich eher als Humorrezipientinnen, männlich gelesene als Humorinitiatoren. Diese Unterschiede scheinen jedoch kulturell bedingt zu sein. So appelliert Helga Kotthoff in ihrem Buch „Das Gelächter der Geschlechter“ von Kotthoff (1996: 14f) an beide Geschlechter, dieses Geschlechterverhältnis zu hinterfragen. (vgl. Frittrum, 2009: 54f).

2.1 Individuelle Ausprägungen

Verschiedene Forscher entwickelten aus Freuds Arbeiten einige Hypothesen, von denen Kline (1977) häufig zitiert wird (u.a. in Ruch (vgl. 2007: 20)). Er verdichtete Freuds Theorie der Witze zu einigen Hypothesen, die individuelle Unterschiede besser erklären und von denen ich einige ausgewählte im folgenden vorstellen möchte:

- Menschen, die aggressive oder sexuelle Witze am lustigsten finden unterdrücken normalerweise ihre Aggressionen oder ihre Sexualität. Anale Witze würden anal fixierte Personen ansprechen, orale Witze oral fixierte Personen, homosexuelle Witze Personen mit unterdrückten homosexuellen Neigungen, usw.

- Menschen, deren Hauptabwehrmechanismus Verdrängung in Verbindung mit einem starken Über-Ich ist, lachen nicht über Witze.
- Da die meisten Witze einen feindseligen Charakter haben, besitzen witzige Menschen¹ laut R. A. Martin (vgl. 2007b: 36) tendenziell stärkere unbewusste aggressive Impulse und sind neurotischer als Personen, die weniger Witze machen. Meines Erachtens muss jedoch unterschieden werden, ob eine Person eher aggressive Witze oder Witze anderer Art äußert.
- Personen mit stark unterdrückten Konflikten bevorzugen eher komplexe als einfache Witze.

2.2 Der „humorvollere“ Mensch

Personen, welche mehr Humor zeigen, zeichnen sich durch eine tolerante und akzeptierende Grundhaltung gegenüber anderen aus und können diese mit Heiterkeit, Freude und Optimismus anstecken. Sie haben die Fähigkeit, über sich selbst und ihren Platz in der Welt mitfühlend zu lachen. Dabei geht es aber nicht um eine Freude an Schmerz, sondern um eine reflektierende Wertschätzung seiner selbst und seiner Grenzen trotz der Mühseligkeiten des Lebens (Poland zitiert nach Bader, 1993; vgl. Bernhardt 1985 zitiert nach Frittm, 2009: 53). Mit Humor ist hier also wohlwollender Humor gemeint. Darüber hinaus ist ihnen ein besonderes Verhältnis von Selbstbehauptung und Hingabe eigen. Sie lachen eher mit als über andere, sind bescheiden und nicht resigniert. Menschen mit mehr Sinn für Humor sind weniger ernst und weniger anspruchsvoll. Sie erfuhren von ihren Eltern mehr Unterstützung und Beruhigung. Sie zeigen auch reifere und weniger neurotische Abwehrmechanismen (vgl. R. A. Martin, 2007a: 20) und sind besser in der Lage, innere Konflikte zu akzeptieren, selbst wenn es das Wissen um narzisstische Grenzen ist. Dies drückt die Fähigkeit aus, den Schmerz der Realität durch Lachen abzuwehren, während sie die Abnahme der Omnipotenz akzeptieren, die mit dem Erwachsenwerden einhergeht, und fähig sind, Beziehungen zu führen, die nicht auf narzisstischer oder omnipotenter Verweigerung beruhen (Poland zitiert nach Bader, 1993). Sie lassen sich auch weniger von den Widrigkeiten des Lebens beeinflussen und bewahren ihr Wohlbefinden angesichts von Schwierigkeiten, während sie eine realistische Sicht der sie beeinflussenden Situationen aufrechterhalten. Nach Schmiderer (vgl. 2009: 6) greifen sie seltener zu negativen Strategien wie Resignation, die den Stress sogar noch verstärken können.

¹aus dem Englischen übersetzt; „witty“ kann witzig, geistreich, originell bedeuten.

S. Freud und A. Freud (1968: 385) erklären, dass sich das Ich des humorvollen Menschen weigert, sich durch die Veranlassungen der Wirklichkeit kränken oder zum Leiden zwingen zu lassen. Das Über-Ich des humorvollen Menschen verinnerlicht nicht nur die strenge, sondern auch die liebevolle Haltung der Eltern. „Es tröstet das Ich und verhilft ihm dazu, die lustvolle Seite der Situation zu erkennen und auszukosten“ (Bernhardt 1985 zitiert nach Frittm, 2009: 53). Ein humorvolles Über-Ich kann sich also bei einem Kind, das strenge und humorlose Eltern hatte, nicht entwickeln (vgl. Görl 1994, zitiert in ebd.: 53). „Auch andere, verbindende Lebensphänomene wie Spiel, Begeisterung und Freundlichkeit werden immer von Humor gefördert“ (Fry, 2000: 67).

2.3 Der weniger „humorvolle“ Mensch

Wie schon erwähnt, kann eine strenge Erziehung zu übertriebenem Perfektionismus und übertriebener Gewissenhaftigkeit führen. Der so Erzogene ist „ständig darauf bedacht, keine Fehler zu machen und nicht unangenehm aufzufallen - er hat sozusagen ‚nichts zu lachen‘“. So kann er sich auch seine Schwächen nicht eingestehen (vgl. Görl 1994 zitiert in Frittm, 2009: 53). Aber auch hier gibt es durchaus Möglichkeiten, die eigene Wahrnehmung und den Ausdruck von Humor zu trainieren, auch wenn Humorlosigkeit als endgültig und unveränderbar erscheint. „Alles, was hilft, mit dem Schwung einer kurzfristigen Erheiterung aus der jeweiligen Situation auszusteigen und auf Distanz zu gehen, kann genutzt werden“ (ebd.: 53, 55). Humor hilft jedoch nicht nur „auszusteigen“, sondern auch, sich auf ein bestimmtes Problem zu konzentrieren.

Humorlosigkeit sollte aber nicht vorschnell mit Ernsthaftigkeit verwechselt werden. Schon der österreichische Dramatiker und Erzähler Schnitzler (1967: 328): „Ein ernster Mensch sein und keinen Humor haben, das ist zweierlei.“

Zur besseren Unterscheidung stelle ich im Folgenden in Bezug auf Humor die beiden Phänomene Ernsthaftigkeit und schlechte Stimmung vor und differenziere in beiden Absätzen zwischen deren kurzzeitigen Zuständen (state) und Charakterzügen (trait).

Ein ernster *Zustand* wird nach Ruch und Köhler (1999: 69f) als ein Merkmal der psychischen Verfassung, d.h. als eine tatsächliche mentale Einstellung angesehen, die vermutlich die Induktion von Erheiterung und Lachen hemmt. Dieser Zustand kennzeichnet die Bereitschaft, ernste Dinge wahrzunehmen, sich ernst zu verhalten oder zu kommunizieren. In einem Zustand hoher Ernsthaftigkeit ist eine Person bedacht und kann in tiefe Gedanken versunken sein; sie ist in etwas vertieft, das als wirklich wichtig empfunden wird; sie hat einen nüchternen oder sachlichen Stil, ernste Ziele und ist

mental nicht auf Leichtsinn oder Vergnügen eingestellt. Ernste Charakterzüge und Einstellungen gegenüber der Welt sind mit der Präferenz für Aktivitäten verbunden, für die konkrete und rationale Gründe angegeben werden können. Selbst alltägliche Ereignisse werden von ernsten Menschen als wichtig angesehen und gründlich und intensiv durchdacht, sie planen vorausschauend und setzen sich weitreichende Ziele. Ihr Kommunikationsstil ist trocken, objektbezogen und sie bevorzugen eine humorlose Einstellung zu allem, was mit Freundlichkeit zu tun hat. Das heißt nichts anderes, als dass Humor als solcher bekannt ist und auch eingesetzt werden kann, aber dennoch vermieden und nicht eingesetzt werden will. Allerdings wird nach Reißland (vgl. 2002, zitiert nach Schmiderer, 2009: 6) Ernsthaftigkeit neben Heiterkeit durchaus positiv für die Bewältigung gesehen, während schlechter Laune eine negative Rolle zugeschrieben wird.

Schlechte Stimmung als *Zustand* ist nach Ruch und Köhler (1999: 69f) ein affektives Konstrukt, das die Elemente Traurigkeit, Melancholie und Übellaunigkeit zusammenfasst. Beide wirken sich negativ auf die Heiterkeit aus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Während eine schlecht gelaunte Person ebenso wie eine ernsthafte Person Humor und Heiterkeit nicht erfahren *möchten*, ist eine traurige oder melancholische Person dazu gar nicht *in der Lage*, selbst wenn sie es möchte. Während eine traurige, trübsinnige oder niedergeschlagene Person einer fröhlichen Gruppe nicht feindlich gegenübersteht, ist dies eine schlechtgelaunte, trotzig, mürrische oder ärgerliche Person sehr wohl. Schlechte Laune als *Charakterzug* setzt sich zusammen aus allgemeiner schlechter Stimmung (d.h. mürrischen und griesgrämigen Gefühlen) und Traurigkeit (also Mutlosigkeit und Bekümmertheit).

Ich halte es für wichtig, auf diese Unterscheidung hinzuweisen, um vorschnelle Diagnosen zu vermeiden und zum Nachdenken über die Ursachen einer vermeintlichen Humorlosigkeit anzuregen. Insofern muss nicht gleich vermutet werden, dass das Gegenüber strenge Eltern hatte, normenhörig ist und übertriebene Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus an den Tag legt. Dies kann sich produktiv auf die eigene Haltung gegenüber den Koproduzent*innen und das weitere Vorgehen auswirken.

„Ist das Individuum nicht spielerisch eingestellt, sondern ernst, nachdenklich und an der Verfolgung eines Ziels orientiert, ist die Induktion von Erheiterung erschwert und sonst erheiternd wirkende Reize können aversiv wirken und z. B. Verärgerung auslösen“ (Ruch, 1993: 287)

Ruch (1990, zitiert in Sassenrath, 2001: 44) gab an, „dass zwischen der heiteren Disposition und jener zur schlechten Laune ein gegensätzliches Verhältnis existiert“. Es ist nicht möglich, sich gleichzeitig in beiden Dispositionen zu befinden, so dass eine er-

folgreiche Erzeugung von heiterer Stimmung eine Schwächung des Ausmaßes und der Intensität von schlechter Stimmung mit sich bringt. Humor verdrängt also gedrückte Stimmung. Es ist also möglich, die Stimmung eines schlecht gelaunten Menschen durch Heiterkeit aufzuhellen, was auch ganz praktisch bei einem Streit funktioniert. So kann es zum Beispiel passieren, dass ein depressiver Mensch sagt: „don't make me laugh, I want to be angry.“² (Balk, 2009: 149).

Mit diesem Wissen kann der Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Einstellung zum Humor und dem individuellen Problemlösungsverhalten besser eingeschätzt werden. Humorvollere Menschen lassen sich nicht so leicht unterkriegen, während weniger humorvolle Menschen eher einen übertriebenen Perfektionismus an den Tag legen. Dazwischen gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen.

²Bring mich nicht zum Lachen, ich möchte wütend sein.

3 Wirkung von Humor

Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten Funktionen des Humors ein und werde dabei die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln aufgreifen und weiterentwickeln.

3.1 Physiologische Vorgänge

Was passiert eigentlich, wenn wir lachen? Wir atmen tief ein, spannen eine ganze Reihe von Muskeln an, im Gesicht, am Hals, am Zwerchfell, am Oberkörper, am Bauch und vielleicht sogar an den Gliedmaßen. Darauf folgt ein explosionsartiges Ausatmen sowie eine rhythmische, ha-ha-ha-ähnliche Vokalisierung. Dies ähnelt in gewisser Weise „körperlicher Ertüchtigung“ und hat dementsprechend auch positive Auswirkungen auf „Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt des Blutes und Produktion von Endorphinen“, was Ausgangspunkt für die Yoga-Lachtherapie ist (vgl. Stemmer, 2007: 25f). Dies ist der Ausgangspunkt für die stressreduzierende Wirkung, die ich speziell unter den psychischen Funktionen sublimiert habe.

Fry (2000: 68) schreibt dazu sehr anschaulich: „Wenn sie jemand heiter stimmt, erreicht dieser Mensch gleichzeitig Ihr Herz, Ihre Lungen, Ihre gesamte Körpermuskulatur, Ihr Gehirn oder ihre Lymphdrüsen“.

Was gut belegt ist, ist die schmerzreduzierende Wirkung von Humor. Nicht unbedingt ein ausgeprägtes Lachen ist der beste Indikator für eine Reduktion der Schmerztoleranz, sondern „eher die Intensität und Echtheit unserer Erheiterung“, also derjenige, der sich am besten erheitert und nicht derjenige, der am intensivsten lacht. Dies scheint auch außerhalb des Labors der Fall zu sein, zum Beispiel bei Patient*innen nach einer orthopädischen Operation. Sind die Schmerzen jedoch zu groß, erzielt Humor keine Wirkung mehr. So ist dieser höchstwahrscheinlich auch in der Sozialen Arbeit nur bis zu einer bestimmten „Schmerzgrenze“ einsetzbar, wie ich später noch zeigen werde. Diese Studien weisen auch darauf hin, dass es wichtig ist, den individuellen Humor zu berücksichtigen. Patienten, „die nicht zwischen unterschiedlichen humorvollen Filmen auswählen konnten“, brauchten genauso viel Schmerzmittel wie ohne humoristisches Material. Es ist

also die individuell empfundene Heiterkeit und nicht die allgemeine Einschätzung, ob etwas lustig ist, für diesen Effekt von Bedeutung. Humor ist nicht nur Lachen, sondern eben auch eine individuelle Haltung (vgl. Stemmer, 2007: 30). Auch ist die Einschätzung, was lustig ist, nicht kongruent mit der tatsächlich empfundenen Stimmung (vgl. ebd.: 31f), d.h. wenn zwei Personen etwas gleich intensiv lustig finden, heitert diese Empfindung ihre Stimmung unterschiedlich auf. Nach Weisenberg (vgl. 1995, zitiert in ebd.: 33) relativiert sich die schmerzlindernde Wirkung von Humor, da auch die Einbeziehung negativer Emotionen schmerzlindernd wirkt. Es könnte also angenommen werden, dass ein gewisses Maß an Erregung und weniger die negative oder positive Art der Emotion zu einer Erhöhung der Schmerztoleranz führt. Weisenberg (vgl. 1998, zitiert nach ebd.: 33) konnte jedoch zeigen, dass humorvolles Material dem negativen in seiner schmerzreduzierenden Wirkung überlegen ist. Je länger die Erregung anhielt, desto höher war die Schmerztoleranz (vgl. ebd.: 33).

3.2 Psychologische Funktion

Die für diese Arbeit wichtigsten psychologischen Wirkungen von Humor habe ich jeweils in Zwischenüberschriften unterteilt, die Inhalte gehen jedoch ineinander über.

3.2.1 Reduktion von Stress

Humor wirkt stressreduzierend, das Erleben eines hohen Glücksgefühls während eines Arbeitstages geht mit einer „reduzierten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und einer niedrigeren Herzfrequenz“ einher (vgl. ebd.: 33). Auch die positive Stimmung nimmt mit steigendem Stress ab, was jedoch bei humorvolleren Menschen nicht der Fall ist, so Willibald Ruch in der Schweizer Radiosendung *Input* mit dem Titel „Lachen eine ernste Angelegenheit“. Es geht ihnen also gleich gut, egal wie viel Stress sie erleben. Eine andere Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen: Den Studienteilnehmenden wurde gesagt, sie seien etwas zu früh und der Proband vor ihnen brauche noch etwas länger. Es gab drei Räume, in die sie nach dem Zufallsprinzip geschickt wurden. Einer war fröhlich eingerichtet, einer ernst und der dritte bedrückend, mit einer vertrockneten Pflanze auf dem Tisch und einer nicht funktionierenden Deckenbeleuchtung. In letzterem Raum wiesen humorlosere Personen schlechtere Laune auf als humorvollere, deren Laune sich nicht änderte. (Balderer, 2007). So soll nach Schmiderer (vgl. 2009: 12) eine generell humorvolle Lebenseinstellung zu einer effektiveren Bewältigungsstrategie bei belastenden

Ereignissen führen.

Nach Bischofberger (2000: 291) gilt für Humor in Gruppen während einer Stresssituation folgende unausgesprochene Übereinkunft: „Wir sitzen alle im gleichen Boot, auf dem wir noch lachen, bis wir untergehen“. Witze entstehen in solchen Situationen aus einer kollektiven Bewältigungsleistung.

Lefcourt et al. (1997n zitiert in Schmiderer, 2009: 13) schlagen zwei Wirkungsweisen von Humor als Bewältigungsstrategie vor. Die eine bezieht sich auf die Reduzierung negativer emotionaler Reaktionen in einer belastenden Situation (z.B. das Belächeln einer Situation, um ihr den Ernst und die Wichtigkeit zu nehmen). Die andere bezieht sich auf das Problem selbst und versucht, die bedrohliche Situation zu verändern (vgl. ebd.: 13). Auf diese Weise erleben die Betroffenen eine größere Kontrolle über das Problem und ihre eigenen Emotionen, was im Alltag von Sozialarbeitenden von großer Bedeutung ist. (vgl. Effinger, 2008: 183).

In Bezug auf Burnout und bestimmte Humormuster gibt auch die Studie von Rißland (2002, zitiert in Schmiderer, 2009: 28) erste Hinweise. Ein hohes Burnout-Risiko haben Personen mit wenig Heiterkeit, wenig sozialem und selbstaufwertendem Humor, viel Ernsthaftigkeit und schlechter Laune sowie einem mittleren maladaptiven Humorstil (ebd.: 28).

3.2.2 Kreativität

Das Lachen über Angst, bedrohliche Ereignisse, Krankheit und Tod führt zu einem Abbau von Spannung und Angst, zu einer emotionalen Beruhigung und letztlich zu einer Distanzierung von den vorherrschenden Problemen. Dadurch wird es leichter, eine neue Sichtweise einzunehmen (vgl. Sassenrath, 2001: 57), nicht zuletzt, weil Humor den logischen Rahmen des Denkens sprengt und die Empfänger*innen aus ihrer gewohnten Sichtweise herausholen. (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 27). Allerdings lässt sich mit Humor kein unangenehmes oder peinliches Detail des eigenen Lebens aus der Welt schaffen. „Jemand, der realitätsverleugnend lacht, scheint damit sagen zu wollen: ‚Mir kann keiner. Ich bin nicht unterzukriegen - unverwundbar, unbesiegbar!‘, aber am Ende dieser Selbsttäuschung wartet schon die Wand, gegen die er mit voller Wucht prallen wird“ (vgl. Salameh, 2007: 233).

Nach Frings (vgl. 1996, zitiert in Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 27) geraten diese Personen unerwartet in ein anderes Denksystem mit anderen logischen Regeln. Dies kann auch zu einer Erweiterung der Perspektive führen. Vgl. Sassenrath: 57 postuliert, dass Probleme in diesem Kontext umgedeutet und in ein positiveres, op-

timistischeres Licht gerückt werden. Dadurch lässt sich der Blick von hemmenden und negativen Emotionen auf die aktive Problemlösung lenken. (vgl. 2001: 57).

Humor kann eine Überlebensstrategie in extrem belastenden Situationen sein, selbst bei bedrohlichen Ereignissen wie Krieg, Naturkatastrophen oder anderen Situationen, in denen Menschen mit Tod oder schweren Verletzungen konfrontiert sind. (vgl. Robinson 1999 zitiert nach Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 28).

3.2.3 Deeskalation

Bei depressiven oder hochaggressiven Menschen kann Humor deeskalierend wirken und im Gespräch die Situation wenden (vgl. Effinger, 2008: 156). Er hilft, bestimmte Verhaltensweisen zu vermeiden (vgl. Moody 1979 zitiert nach Frittum (2009: 46)). Humor und Lachen polarisieren seiner Meinung nach negative Gemütszustände wie Ärger, Aggression oder Rachegefühle. In bestimmten Situationen kann eine humorvolle Haltung diesen Gemütszuständen entgegenwirken und so hasserfülltem Verhalten gegenüber anderen vorbeugen.

Schön zusammengefasst hat das Fry (2000: 68): „Humor zeigt uns auch in bekannten Zusammenhängen neue Perspektiven, sodass wir Altbekanntes in einem ganz neuen Licht sehen, er schafft in unserem Gehirn neue Netzwerke und Muster. [...] Humorvolle Menschen sind [...] demnach anderen gegenüber meist kreativ, witzig, verspielt, vital, begeisterungsfähig - und sehr empathisch.“ Das zeigt sich nicht nur in ihrem Taktgefühl und ihrer sozialen Intelligenz, sondern auch in ihrem Timing und ihrem Gespür für Beziehungen.

3.2.4 Aufmerksamkeit

Im Folgenden möchte ich klären, inwiefern Humor die Aufmerksamkeit beeinflusst. Es gibt zwei Mechanismen, die die aktivierende Wirkung von Humor erklären:

Zum einen der **kognitive Mechanismus**, bei dem es verschiedene Stufen eines Informationsverarbeitungsprozesses gibt (vgl. McGuire 1968, 1978 zitiert nach Eisend und Kuß, 2008: 633). Humor erhöht dabei die Aufmerksamkeit, die wiederum die Bereitschaft fördert, sich mit einer Botschaft auseinanderzusetzen, sie zu verarbeiten und zu verstehen. Dies führt bei entsprechenden Botschaftsinhalten zu deren Akzeptanz und kann zu einer Einstellungsänderung führen (vgl. Sternthal/Craig 1973, Madden/Weinberger 1982, MacInnis/Moormann/Jaworski 1991 zitiert nach ebd.: 633). Durch die intensivere Verarbeitung der Botschaften wird auch die Erinnerung an deren Inhalte gefördert (vgl.

ebd.: 633).

Da der Kontext eines Witzes hergestellt werden muss, um ihn zu verstehen, denken die Rezipient*innen über den Inhalt des Witzes nach, wodurch die Koproduzent*innen der Sozialen Arbeit in eine aktive Position gebracht werden können. (Frittum, 2009: 122).

Ein **affektiver Mechanismus** (der Wirkung von Humor): Humor ruft positive Gefühle hervor, die auf die Botschaft und ihren Inhalt übertragen werden. So werden z.B. in der Werbung positive Gefühle auf eine Marke übertragen (vgl. Gelb/Pickett 1983; MacKenzie/Lutz/Belch 1986, MacKenzie/Lutz 1989 zitiert nach Eisend und Kuß, 2008: 633). „Humor ist in der Regel überraschend und angenehm neuartig“, wodurch eine „positive emotionale Reaktion und entsprechende positive Einstellungseffekte hervorgerufen werden können“ (vgl. ebd.: 633).

Der Wirkprozess auf Seiten der Rezipient*innen wird vermutlich durch die Fähigkeit und Motivation zur Informationsverarbeitung bestimmt (vgl. Smith 1993, Geuens 2002 zitiert nach ebd.: 634). So ist ein kognitiver Mechanismus eher vorhanden, wenn Rezipient*innen „hoch involviert sind und eine hohe Bereitschaft und Motivation zur Informationsverarbeitung zeigen“ (vgl. Petty/Cacioppo (1986) zitiert nach ebd.: 634). „Affektive Mechanismen laufen [...] eher bei wenig involvierten Rezipienten ab“ (vgl. Duncan 1979, Smith 1993 zitiert nach ebd.: 634).

Humor kann aber auch, so eine Gegenthese, vom eigentlichen Inhalt der Botschaft ablenken, was zu einer weniger intensiven Verarbeitung, zu einem Nicht-Verstehen oder gar zum Vergessen der Botschaft führt. (vgl. Nelson/Duncan/Frontczak 1985, Petty/Cacioppo 1986 zitiert nach ebd.: 634).

3.3 Soziale Funktion

Es scheint allgemeiner Konsens zu sein, dass selten allein gelacht wird. Insofern hat Humor eine nicht zu unterschätzende soziale Funktion.

Berger beschreibt Lächeln und Lachen als Signale von Freundlichkeit, Entspannung und Solidarität. Lachen hervorzurufen ist ein Mittel, um Akzeptanz zu erlangen. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf die Rolle des Gruppenclowns übertragen, dem diese meist stillschweigend zufällt (vgl. 1998: 68). Dies geschieht nach (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 29) freiwillig oder unfreiwillig durch Gruppenzuweisung. Vgl. Berger: 68 unterscheidet „sozio-positive“ und „sozio-negative“ Wirkungen von Humor. Wirkungen des Humors. Ersterer ist wichtig für den Gruppenzusammenhalt. Gerade für neue Gruppenmitglieder ist es wichtig, schnell zu lernen, worüber gelacht wird und wor-

über nicht. Zu den sozio-negativen Aspekten des Humors gehört die soziale Kontrolle innerhalb einer Gruppe, bei der Personen, die in ihrem Verhalten von der Gruppe abweichen oder deren Norm nicht entsprechen, durch Lächerlichmachen bestraft und damit zu Außenseitern erklärt werden (vgl. Berger, 1998: 68-70). Dies kann z.B. auch durch einen Witz geschehen, der nur von den Gruppenmitgliedern verstanden wird. Sozio-negative Aspekte werden auch als „management tool“ (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 28) empfohlen, was nicht nur in Jugendgruppen Macht demonstriert. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sollten sich daher bewusst sein, dass Zynismus, Sarkasmus oder Ironie gegenüber Koproduzent*innen bestehende Machtverhältnisse verstärken (vgl. ebd.: 28).

Konflikte innerhalb der Gruppe können gegenüber Außenstehenden kanalisiert werden, was gleichzeitig von gruppeninternen Rivalitäten und Differenzen ablenkt. (vgl. Bernhardt 1985 zitiert nach Frittum, 2009: 45).

Es gibt auch die von Ziv (vgl. 1984, zitiert in ebd.: 45) so genannte „defensive Funktion“ des Humors, eine andere Art der Sublimation, um Bedrohungen und Ängste (in Berger (1998: 70) werden Aggressions- und Sexualängste genannt) zu reduzieren.¹

Humor hat auch eine distanzreduzierende Wirkung, eine humorvolle Bemerkung kann das Eis in einem Gespräch mit Fremden brechen (vgl. Moody 1979 zitiert nach Frittum, 2009: 45). Es kann eine Nähe und Intimität aufgebaut werden, die durch häufigen Blickkontakt gefördert und bestätigt wird. Wird jedoch eine Grenze überschritten und die zu große Nähe als unangenehm empfunden, kann durch eine Unterbrechung des Blickkontakts mittels Lachen und weitergehend durch Zurückwerfen des Kopfes wieder Distanz hergestellt werden, was die distanzregulierende Komponente des Humors deutlich macht.

Humor kann auch die Strenge einer hierarchischen Beziehung mildern (vgl. Berger, 1998: 68). Es ist möglich, sich von starren Normen zu distanzieren, wenn diese einengend und behindernd auf Individuen und Gruppen wirken (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 27). Nach Berger (vgl. 1998: 64) wird durch den oft aggressiven Charakter von Witzen das gesellschaftliche Tabu aggressiver Handlungen umgangen, es wird also verbal und nicht körperlich zugeschlagen. Der psychologische Mechanismus der Ersatzbefriedigung oder Wunscherfüllung, der sowohl dem Witz als auch dem Traum zugrunde liegt, ermöglicht es, einen Impuls gegen ein Hindernis zu befriedigen, dieses zu umgehen und so Lust aus einer dadurch unzugänglich gewordenen Lustquelle zu schöpfen. (S. Freud, 1921: 85).

¹Noch einmal zum Nachlesen in Kapitel 1.2.6 „Schwarzer Humor“ auf Seite 23.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel zeigte ich die Wirkungen des Humors auf. Im Sinne der Sozialen Arbeit, die den Menschen als bio-psycho-soziale Einheit sieht, sind drei Hauptgruppen zu nennen. Zum einen gibt es die körperlichen Wirkungen. In bisherigen Studien konnte beispielsweise eine schmerzlindernde Wirkung von Humor nachgewiesen werden. Lachen wirkt wie eine körperliche Ertüchtigung, was zu einer Stressreduktion führt, womit zu den psychischen Effekten übergeleitet werden kann.

Bei Menschen mit entsprechendem Humor leidet die psychische Verfassung selbst unter Stress nicht. Humor führt zu Spannungs- und Angstabbau, wirkt deeskalierend und schafft Distanz, um einen erweiterten Blickwinkel erfahren zu können. Humor befreit von hemmenden und negativen Emotionen, so dass sich einer aktiveren Problemlösung zugewandt werden kann. In diesem Sinne ist Humor eine Überlebensstrategie. Humor erhöht die Aufmerksamkeit, die Bereitschaft, Botschaften z.B. von Witzen zu verarbeiten und zu verstehen, was auch zu einer möglichen Einstellungsänderung führt. Außerdem lassen sich humorvolle Episoden besser erinnern. Humor kann aber auch von einem Problem ablenken, das es zu lösen gilt. Aber im Allgemeinen verbessert Humor die Stimmung.

Zuletzt ging ich auf die soziale Funktion ein, denn Humor hilft, soziale Bindungen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufzubauen, ist aber auch ein Mittel der sozialen Kontrolle. Gruppen können mit Humor auch ihre Konflikte an Außenstehende kanalisieren und damit gleichzeitig den Gruppenzusammenhalt stärken. Humor erleichtert es auch, sich von Normen und hierarchischen Verhältnissen zu distanzieren. Wie sich dies alles auf die Soziale Arbeit auswirken kann, möchte ich im nächsten Kapitel erläutern.

4 Wie kann Humor in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden?

„Humor ist, wenn man trotzdem Sozialarbeiter wird“

Alfred Kirchmayr

Humor in professionellen sozialen Berufen wird oft als therapeutischer Humor bezeichnet. Er zielt auf „Ermutigung, Vermittlung von Mut, Lebensmut, Selbstbewusstsein und Ich-Stärkung ab und ist mit dem Sinn für Humor verwandt“ (Frittum, 2009: 110). Therapeutischer Humor ist aufgrund seiner vielfältigen positiven Wirkungen bei wohlwollender Vorgehensweise fast überall einsetzbar. Nach meiner Literaturrecherche kann ich mir mittlerweile keinen Bereich der Sozialen Arbeit mehr vorstellen, in dem Humor nicht eingesetzt werden kann. Angefangen bei der Arbeit mit Kindern, in der humorvolles Spielen und Herumalbern zu positiven Effekten führen kann, über Beratungssituationen mit Menschen aller Couleur und jeden Alters bis hin zur Sterbebegleitung („Sterbebegleitung ohne Humor fände ich etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann“. Dr. phil. Peter Hain). „Wenn das Selbstwertgefühl bei Menschen mit Problemen gefördert wird, atmen sie auf. Und das kann man eben auch mit Witz und Humor“ (ebd.: 123). Alles scheint möglich, denn auch für humorvolle Sozialarbeitende ist Sinn für Humor ein gutes Mittel, um in der oft stressigen Arbeit den Überblick und eine gesunde Distanz zu bewahren. Somit kann Humor auch sehr gut unter dem salutogenetischen Aspekt subsumiert werden.

„Ich leb und waiss nit, wie lang / Ich stirb und waiss net, wann / Ich far und waiss nit, wohin / Mich wundert, daß ich froelich bin.“ Grabspruch des 1498 gestorbenen Martinus von Biberach

„Der Stationspfleger in der Psychiatrie bittet den neuen Patienten, sich auf die Waage zu stellen. Der Patient sagt: ‚Ich habe aber nur ein Bein.‘ Darauf der Pfleger: ‚Dann dürfen Sie auch etwas weniger wiegen.‘ So habe eine Situation, die tendenziell peinlich gewesen sei, mit einem Lachen aufgelöst werden können“ (Wenger, 2009: 1)

4.1 Umfrage: mögliche Einsatzgebiete

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. in der Krankensozialarbeit („A clown is like an aspirin. Only he works twice as fast“¹. Groucho Marx) oder dem Einsatz in der Pflege (hier wäre Patch Adams zu nennen), fällt es mir umso schwerer, mich einzugrenzen. Daher werde ich im Folgenden auf die Erlebnispädagogik und den Einsatz in Beratungskontexten eingehen und zunächst allgemeine Wirkungsweisen und Vorgehensweisen beschreiben. Vieles habe ich aus dem therapeutischen Kontext entlehnt, da es für die Soziale Arbeit wenig aussagekräftige Literatur zu diesem Thema gibt.

Zu Beginn möchte ich eine Untersuchung von Frittum (vgl. 2009: 90) vorstellen, in der 161 Sozialarbeiter*innen in Wiener Institutionen mittels eines zugesandten Fragebogens befragt wurden, wie häufig aus ihrer Sicht methodischer Humor² in den genannten Handlungsfeldern anwendbar ist.

Abbildung 4.1: Einschätzung der möglichen Humoranwendung (Quelle: Frittum 2009: 91)

3

¹Ein Clown ist wie eine Aspirin. Nur wirkt er doppelt so schnell.

²Dieser Begriff leitet sich für Frittum von therapeutischem Humor ab und wurde für das Befragungsfeld adaptiert.

³Die Abkürzungen bedeuten:

KJF – Kinder- Jugend- Freizeitpädagogik

FA – Familie

Hieraus ist zu entnehmen, dass Sozialarbeitende „im Handlungsfeld (HAF) Kinder / Jugend / Freizeitpädagogik Humor als am häufigsten anwendbar einschätzen. Insgesamt 93,4 Prozent der befragten Personen stellen sich vor, dass er oft bzw. immer anwendbar ist. Summiert man die Angaben zu oft und immer, so steht an nächster Stelle das HAF Alte Menschen (73 Prozent), gefolgt vom HAF Beruf/Bildung (56,4 Prozent), HAF Behinderung (47 Prozent), HAF Familie (44,1 Prozent) und HAF Gesundheit/Krankheit (41,7 Prozent). Mit lediglich 8,7 Prozent findet man den geringsten Wert im HAF Materielle Grundsicherung. Vergleicht man die Summen der Angaben zu nie und selten, so liegt hier das HAF Materielle Grundsicherung an der Spitze. 51,7 Prozent sehen nur eine geringe Anwendungsmöglichkeit des Humors in diesem Arbeitsfeld. Ähnlich verhält es sich im HAF Wohnen/Wohnungslosigkeit (34,9 Prozent) und im HAF Justiz/Straffälligkeit (30,6 Prozent)“ (Frittum, 2009: 90f). Somit konnte Frittum zeigen, dass sich Sozialarbeitende zumindest in Wiener Einrichtungen Humor in der Sozialen Arbeit vorstellen können. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, ob dies auch in Deutschland der Fall ist. Dies hätte dem Thema Humor mehr Gewicht verliehen.

Die Gruppe der Befragten teilt sich in die folgenden Bereiche der Sozialen Arbeit auf:

Aus dieser Umfrage geht hervor, dass sich zumindest in Wien viele Fachkräfte der Sozialen Arbeit den Einsatz von Humor in der Sozialen Arbeit vorstellen können.

4.2 Erlebnispädagogik

Nun möchte ich auf die Erlebnispädagogik zu sprechen kommen, da dies ein Bereich ist, in dem die soziale Funktion des Humors sehr gut erkennbar ist. Er ist eine Brücke zur Verständigung und Begegnung, kann aber auch, wie beschrieben, zur Ausgrenzung anderer genutzt werden, was man wiederum für den weiteren Verlauf aufgreifen kann.

Reflexionen können auch sehr gut mit Humor aufgelockert werden, ohne vom Thema abzulenken. Die Geschichten und die Übergänge zwischen den einzelnen Stationen bie-

AM – Alte Menschen
PP – Psychiatrie, Psychosozialer Bereich
WW - Wohnen und Wohnungslosigkeit
MG – Materielle Grundsicherung
GK – Gesundheit/Krankheit
JS – Justiz/Straffälligkeit
BB – Beruf und Bildung
MI – Migration und Integration
SD – Sucht und Drogen
BEH – Behinderung
GSP – Geschlechtssensible Probleme.

Abbildung 4.2: Erreichte Handlungsfelder (Quelle: Frittum 2009: 83)

ten viele Möglichkeiten zum Scherzen, was gerade bei einer neu zusammengewürfelten Gruppe von Vorteil sein kann, um den distanzvermindernden Effekt zu nutzen. Hier kann es eine steife, unsichere Anfangsatmosphäre auflockern. Wenn die Spielleitung z.B. merkt, dass es den Akteuren unangenehm ist, sich an den Händen zu fassen, kann sie dies auf humorvolle Weise ansprechen und so die Spannung lösen. (vgl. Sonntag, 2002: 109).

Aber auch hier kann Humor negative Auswirkungen haben. Manchmal ist es auch unangebracht, die Spannung und Nervosität der Spieler durch Späße aufzulockern. Witze und Scherze können in Situationen eingesetzt werden, die für die Teilnehmenden eine Herausforderung darstellen und daher Ernsthaftigkeit und Konzentration erfordern (z.B. wenn eine Person durch das oberste Loch des Spinnennetzes ⁴ gereicht wird) unangebracht sein, da sie die Spielenden ablenken und den Ernst der Situation verharmlosen. Witze, die die Sicherheit der Spieler in Frage stellen, sind immer unangebracht, da sie die notwendige Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens untergraben und die Spielenden ablenken und verunsichern. Bereits vorhandene Ängste, sowie Nervosität und Unsicherheit können dadurch verstärkt werden. Sprüche wie „Ich hoffe, du bist gut ver-

⁴Das Spinnennetz ist eine erlebnispädagogische Aktion, bei der die Aufgabe darin besteht, sich durch ein mit Seilen nachgebildetes Spinnennetz von einer Seite zur anderen zu bewegen. Dies fördert z.B. die Zusammenarbeit der Gruppenteilnehmenden über einen längeren Zeitraum.

sichert“ oder „Na, dann probieren wir mal, ob der Knoten hält“ können bei Personen, die mit der Materie nicht vertraut sind, zu Verunsicherung führen.

Humor ist ein gutes Mittel, um einen Grundton von Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit zu finden, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Geschehen zieht. Diese Erfahrung stellte die Lehrerin und Kindertherapeutin Torey Hayden auch bei sich selbst fest: „Oft waren die Dinge, über die ich gelacht habe, genau betrachtet eigentlich tragisch. Vielleicht ist der größte Zauber des menschlichen Geistes die Fähigkeit zu lachen: über uns selbst, übereinander, über unsere manchmal hoffnungslose Situation“ (vgl. Gilsdorf, 2004).

4.3 Humor in beratenden Situationen

Im folgenden Abschnitt verwende ich zunächst einige Quellen aus dem therapeutischen Kontext und gebe Beispiele. Soweit es mir in diesem Rahmen möglich erscheint, möchte ich dies auf die Soziale Arbeit übertragen, ohne jedoch zu sehr in den Bereich der Psychologie abzudriften.

4.3.1 Therapie trifft Soziale Arbeit

Im Folgenden beschreibe ich den bewussten Einsatz von Humor durch die therapierenden Person, die damit eine Atmosphäre schafft, die den analytischen Prozess unterstützen kann. Der Einsatz von Humor transportiert Informationen über dessen eigene Befindlichkeit und Haltung gegenüber der Koproduzent*innen. Dies hat zur Folge, dass sich hemmende Erwartungen letzterer nicht bestätigen, wodurch die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Konfrontation mit eigenen schmerzhaften Faktoren gefördert wird (vgl. Bader, 1993). Ich werde auch auf die potentielle Schädlichkeit fehlenden Humors seitens des Therapeuten eingehen.

Momente des Humors sind oft wichtig für die Erfahrung der „menschlichen“ Seite der therapierenden Person sowie für den Aufbau einer Beziehung mit den Koproduzent*innen, für die der Ausdruck von Humor verschiedene Bedeutungen hat: Einerseits können schmerzhaft Erfahrungen auf beiden Seiten ausgeblendet werden und damit den Widerstand dagegen verstärken (es findet also keine Auseinandersetzung mit den Ursachen statt), andererseits kann aber auch der analytische Prozess vertieft werden (vgl. ebd.).

Ich beginne mit den hemmenden Aspekten des Humors für den analytischen Prozess.

Nach Freuds Theorie ist Humor ein verkappter Ausdruck feindlicher und sexueller Impulse. Für Koproduzent*innen beinhaltet er immer Aspekte des Widerstandes und der Defensive, daher ist sich der Therapeut normalerweise der Gefahr der Kollusion bewusst, sobald er reziprok reagiert, anstatt sein Verhalten zu analysieren. (vgl. Bader, 1993).

So wären von der therapierenden Person eingebrachte humoristische Elemente insofern verdächtig, als sie in der Regel als Entscheidung zur Gegenübertragung angesehen werden. Sie dient der Abwehr negativer Affekte bei beiden Parteien und kann als verdeckte feindselige oder verführerische Gegenübertragung angesehen werden (vgl. Kubie 1971 zitiert nach ebd.). Dies impliziert, dass Humor nur mit seinen negativen Seiten eingesetzt wird. Die therapeutisch nützliche Seite wird hier jedoch nicht beschrieben. Salameh (2007: 173f) meint dazu: „Humor, der aus Aufregung oder Verärgerung erwächst, ist immer von Negativität und Sarkasmus getönt und ist bei jedweder Art des Bemühens um Persönlichkeitswachstum gänzlich fehl am Platz“. Deshalb ist es wichtig, dass die therapierende Person eine sorgfältige Selbstanalyse⁵ durchführt, entweder wenn der Impuls auftritt, etwas Humorvolles zu sagen, oder retrospektiv, wenn dies bereits geschehen ist. Im besten Fall bringt die Selbstanalyse wichtige Informationen über die Koproduzent*innen, im schlechtesten Fall führt sie zu unbewussten Konflikten im Therapeuten. (vgl. Bader, 1993).

Diese Einstellung zum Humor steht im Einklang mit der allgemeineren Haltung der Abstinenz und der begründeten Annahme, dass die therapierende Person ihre Konflikte nicht narzisstisch auf Koproduzent*innen übertragen sollte. So muss erstere offen für die Probleme und Gefühle ihrer Patient*innen sein, um nicht deren problematische Gefühle und Phantasien abzuwehren und ihnen damit auf unnötige und meist schädliche Weise die Psychologie der Therapeut*in aufzudrängen (ebd.). Daher sollte man seinen Koproduzent*innen immer mit Respekt begegnen. Bei einem fiebernden Kind ist es zum Beispiel nicht angebracht, Witze über das Sterben zu machen, denn es hat wirklich Grund zu klagen und würde Angst empfinden. Wenn es ihm besser geht, kann man sagen, man sei der Leichenbestatter, und es wird den Witz verstehen (vgl. Neill, 2004: 196). Die äußeren Umstände der Humorintervention sind also zu beachten (Maruhn, 2008), denn Humor ist situationsabhängig. Außerdem hängt der Erfolg von den kognitiven Fähigkeiten einerseits und der emotionalen Befindlichkeit andererseits ab. Der Humor eines Kindes hängt von seinem Entwicklungsstand und seinem kognitiven Abstraktionsvermögen ab (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 27). Wer mit einem Kind

⁵Der Einsatz von Humor ist auch eine Möglichkeit (z.B. im Studium), sich selbst durch die Reflexion des eigenen Humors besser kennen zu lernen.

scherzt, gibt ihm das Gefühl, geliebt zu werden. Dabei sollte aber niemals kritisiert oder verletzt werden (vgl. Neill, 2004: 195). Beim Einsatz von Humor ist wichtig, Kenntnis über das eigene Handeln zu haben, sich selbst und den eigenen Humor zu kennen und die Situation einschätzen zu können.

Es kann aber auch vorkommen, dass Koproduzent*innen ihren Unmut über eine unbefriedigende Situation an die Sozialarbeitenden adressieren und diese verbal angreifen, indem sie eine humorvolle Abwehrhaltung einnehmen. Freud sprach deshalb von der „höchsten Abwehrhaltung“, die eine Gegenaggression zulässt, ohne eine Reaktion zu unterdrücken. Einerseits kann dadurch dieser Unmut aufgegriffen, angesprochen und damit weitergearbeitet werden, andererseits vermeiden Sozialarbeitende, die Aggression auf sich zu nehmen und in sich hineinzufressen bzw. auf gleicher Ebene zu reagieren. (vgl. Frittum, 2009: 127). Dies ist aber nur mit einem wohlwollenden Humor möglich, mit dem versucht wird, Koproduzent*innen zu helfen und nicht zu verletzen (vgl. Maruhn, 2008: 71).

Allerdings wird ein großer Teil der emotionalen Reaktionen zwangsläufig durch die therapierende Person provoziert, wahrgenommen und durch die Patient*innen fehlinterpretiert, was wiederum im analytischen Prozess genutzt werden kann (Bader (1993) zitiert nach Boesky (1990), Jacobs (1991), Renik (1991)). So können Sozialarbeitende mit Humorkenntnissen auch unbewusste Tendenzen, z.B. Wünsche und Phantasien, erkennen.

Darüber hinaus sind nach Kohut (1984, zitiert nach ebd.) Versuche, die Rolle der affektiven Reaktionen des Therapeuten als direkt veränderbar oder als Voraussetzung für Sicherheit (vgl. Weiss, 1986: 109) zu verstehen, die einen tieferen analytischen Prozess ermöglichen, sehr aktuell. Die Forschung über die veränderbare Rolle der Beziehung und der Empathie der therapeutischen Person führte zu einer allgemeinen Kritik an rigiden Formen der Abstinenz und der populären karikaturistischen Darstellung von Neutralität, bei der Therapeut*innen emotional ausdruckslos bleiben. Bei manchen Menschen werden bestimmte pathogene Erwartungen und Phantasien durch ein ernstes, emotional zurückhaltendes analytisches Umfeld und Therapeut*innen verstärkt, die ihre affektiven Reaktionen anpassen, um analytische Neutralität zu vermitteln, anstatt sich ihnen zu stellen und mit ihnen zu arbeiten. Therapierende, deren Emotionsspektrum eher nüchtern ist und bei denen der Patient nicht den Eindruck hat, dass ihnen die Arbeit gefällt, aktivieren bei Patient*innen unwillkürlich die Wiederholung maladaptive Verhaltensweisen, da die größten Ängste des Patienten heimlich verwirklicht werden (vgl. Bader, 1993). Humor hilft den Patient*innen und im übertragenen Sinne auch den Ko-

produzent*innen der Sozialen Arbeit, die eigenen Probleme zu verdeutlichen. Darüber hinaus können sie eine neue Form der Beziehung erfahren, in der sie nicht mehr so sehr von eigenen schmerzhaften und schwächenden Effekten dominiert werden. Diese Freude an der neu erlebten Beziehung war auch bei Bader ein Ansporn für einen weiterführenden analytischen Prozess (vgl. Bader, 1993). Der Sinn für Humor ist ein Beispiel für emotionale Ausdrucksmöglichkeiten seitens der Therapeut*innen, die in der analytischen Arbeit notwendigerweise auftreten. Er ist Ursache und Wirkung der Interaktion mit Patient*innen. Manche davon haben so wenig Selbstwertgefühl, dass sie oft am besten durch Albernheiten, satirische Darstellungen oder Humor erreicht werden können, der wie der Narr in King Lear die Wahrheit leicht streift, aber vom Alltag ablenkt (vgl. Rose, 1969: 298).

Für einen allgemeinen Eindruck der Koproduzent*innen, ernst genommen und verstanden zu werden, ist es wichtig, dass die Sozialarbeiter*innen nicht kühl und distanziert auftreten, sondern gefühlvoll, eben grundsätzlich menschlich. Das zeigt auch, dass ihre Grenzen akzeptiert werden. Dazu gehört auch Humor. Einige Koproduzent*innen projizieren eine allzu starre und ernste Beziehung zwischen sich und den Sozialarbeiter*innen auf sich selbst und fühlen sich vielleicht sogar dafür verantwortlich. Auch dies könnte in der Arbeit thematisiert werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, ob die Koproduzent*innen überhaupt auf Humor reagieren oder ob sie davon eher irritiert sind, was natürlich voraussetzt, dass man ihnen überhaupt zugesteht, Humor zu haben. Nach Farrelly wird die psychische Zerbrechlichkeit der Patient*innen sowohl von ihnen selbst als auch von ihren Therapeut*innen oft überschätzt (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 98).

In einigen Fällen schienen die Patient*innen einen intuitiven und unbestreitbaren Beweis für eine ausreichend sichere Beziehung zu erwarten, um das Risiko einer Analyse einzugehen. Dies ist jedoch mehr als nur eine „durchschnittlich erwartbare“ Technik als die der reinen Interpretation. Diese Phantasien und Erwartungen beziehen auch die Psychologie der Therapeut*innen mit ein, was die Koproduzent*innen besonders empfänglich für die affektiven Reaktionen der Therapeut*innen macht, die normalerweise zu einer unbeabsichtigten Bestätigung dieser pathogenen Phantasien führen. In solchen Fällen reagieren die Patient*innen besser, wenn der Tonfall des/der Therapeut*in Humor, Heiterkeit, Ironie und die Bereitschaft, authentische Freude offen auszudrücken, erkennen lässt (vgl. Bader, 1993).

Humor ist dabei ein Werkzeug, um sich gegen Erwartungen (z.B. Perfektion oder Allwissenheit) zu wehren. Mit unangemessenen Erwartungen (z.B. dass die Sozialarbei-

ter*innen jetzt alles für deren Koproduzent*innen machen) kann spielerisch umgegangen werden und sie können, sobald sie erkannt werden, humorvoll erfüllt werden. Auch zu starre Erwartungen können überspitzt und humorvoll dargestellt werden, wofür sich Elemente der provokativen Therapie sehr gut eignen. Diese neue Erfahrung erhöht das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens, was die Behandlung verbessert (vgl. Bader, 1993). Sozialarbeitende können Grenzen mit Humor und auf liebevolle Art und Weise setzen (vgl. Frittum, 2009: 99f).

Generell gibt es in der Sozialen Arbeit wenig Forschung zum Thema Humor. Die im Rahmen von Frittum (ebd.: 134) befragten Expert*innen Frank Farrelly, Herbert Efinger, Eleonore Höfner, Michael Titze, Peter Hain und Alfred Kirchmayr sehen keine Einschränkungen oder Vorbehalte, psychotherapeutische Erkenntnisse aus der Humorforschung auf die Soziale Arbeit zu übertragen. Höfner sieht nur einen graduellen Unterschied und „regt sogar an, sich auch ‚wenn’s ein bisschen heiß wird‘ an Probleme heranzuwagen, denn ‚wo man in die Welt des Klienten einsteigen kann, kann man mit ihm arbeiten‘“. Die Erkenntnisse über den Einsatz von Humor aus der Psychotherapie lassen sich also gut auf die Soziale Arbeit übertragen.

Humor erleichtert also den Zugang der Koproduzent*innen zur Sozialen Arbeit. Er drückt Offenheit für deren Problematik(en) aus, ohne ihnen das Gefühl zu geben, über ihre Lebenslage entsetzt zu sein. Vor allem bei schambesetzten Themen wirkt ein humorvoller Zugang entspannend.

4.3.2 Empowerment

Poland (1990, zitiert nach Bader, 1993) beschreibt den Erwerb eines reifen und gesunden Sinnes für Humor seitens der Koproduzent*innen als eine selbstwerterhöhende Leistung und eine erfolgreiche psychologische Entwicklung. Er zeigt, dass die Fähigkeit der Koproduzent*innen, über sich selbst zu lachen, Ironie zu schätzen und sich selbst und den/die Therapeut*in humorvoll zu reflektieren, oft erst nach der Analyse verschiedener neurotischer Konflikte entsteht. Im Rahmen seiner qualitativen Analyse fand Frittum (vgl. 2009: 122) heraus, dass Humor auch eingesetzt werden kann, um Konfliktfähigkeit zu fördern, d.h. einen Konflikt deutlicher sichtbar zu machen und Koproduzent*innen zu ermutigen, ihn anzugehen. Kirchmayr gibt dazu ein Beispiel aus seiner Praxis: „Im Rahmen einer Paartherapie, die Frau war sehr dominant und der Mann zog sich immer mehr zurück, intervenierte er mit der Aussage: ‚Je mehr sie Druck machen, umso mehr drückt sich ihr Mann.‘“ Beide mussten lachen und wurden sich der Dynamik ihres Konflikts bewusst. Gleichzeitig entspannt dies Konfliktsituationen und gibt neuen Schwung

für die weitere Therapie.

Auch Koproduzent*innen, die mit Settings von Therapie, Beratung oder Sozialarbeit konfrontiert sind, lassen sich vom Optimismus der dort arbeitenden Menschen anstecken. „Die Überzeugung, dass es doch irgendwie machbar ist, könne nur nonverbal transportiert werden“ (Frittum, 2009: 110). Ein Beispiel hierfür ist die Provokative Therapie.

Therapeutisch eingesetzter Humor kann mehr bewirken als unprofessionell eingesetzter Humor: Zum einen erleichtert er den analytischen Prozess, zum anderen fördert er die Entwicklung der Koproduzent*innen. Laut Bader (vgl. 1993) sind dabei drei Punkte am wichtigsten:

Der Therapeut

- ist darauf angewiesen, bestimmte Rollen und Effekte, die die/der Patient*In durch Projektion hervorruft, zu tolerieren und zu beherrschen,
- psychologisch nicht dazu neigen, den/die Klient*in durch depressiven Rückzug oder das Bedürfnis, ihm/ihr voraus zu sein, zu traumatisieren,
- die Aggressionen des/der Klient*in lustvoll würdigen und seine (neurotischen) Versuche nicht konflikthaft aufgreifen, sodass Reziprozität aufgebaut werden kann.

Übertragen auf die Soziale Arbeit würde dies bedeuten, dass mitgebrachte Rollen toleriert und vielleicht bewusst gemacht werden, dass versucht wird, mit dem/der Klient*in auf Augenhöhe zu sein und dass Aggressionen seitens des/der Klient*in genussvoll gewürdigt werden.

4.3.3 Provokative Therapie

„Der Witz ist, wenn man Klienten sagt, du kannst nichts mehr, dann richten sie ihr Augenmerk auf das, was sie noch können.“

Eleonore Höfner

Nach Hermann-Bollinger und Lustenberger (vgl. 2001: 60) sind die paradoxe Intention und der provokative Stil für die Soziale Arbeit am besten nutzbar. Sie eignen sich, richtig eingesetzt, sehr gut, um „Energien und Ressourcen“ bei den Koproduzent*innen zu wecken.

„Nicht so sehr auf das gesprochene Wort käme es an, sondern auf die Art und Weise, wie es transportiert werde.“ „Viele Leute würden den gekreuzigten Jesus spielen und nicht Lachen wollen: ‚Weil ich habe mehr Schmerz erlitten, als irgend jemand anderer in

der Menschheitsgeschichte', sagt [Farrelly⁶] mit leidender Stimme und mit eingesacktem Körper“, bei einem Interview mit Frittum (2009: 124).

Der Therapeut wird als des Teufels Advokat verstanden, er „ergreift Partei für die negative Seite der Ambivalenz des Patienten und wird, wenn er darin erfolgreich ist, selbst die negative Seite der Ambivalenz“. Die Rolle des Satans zeigt sich im Drängen und Verführen des Therapeuten, gute und einleuchtende Gründe zu finden, um die „Sünden“, also die abweichenden und pathologischen Verhaltensweisen weiterzuführen. In dieser Rolle provoziert⁷ Die Rolle des Satans zeigt sich im Drängen und Verführen der zu therapierenden Person, gute und plausible Gründe für die Fortsetzung deren „Sünden“, d.h. des abweichenden und pathologischen Verhaltens, zu finden. In dieser Rolle provoziert der/die Therapeut*in auf humorvolle und tiefgründige Weise den/die Patient*in, den vernünftigen, geradlinigen und psychologisch angemessenen Teil des Gesprächs zu übernehmen (vgl. Frank Farrelly und Brandsma, 2005: 76). Der/die Therapeut*in versucht, all die tabuisierten Dinge auszusprechen, die Menschen einander nicht sagen können, d.h. „das Unaussprechliche auszusprechen, das Nichtfühlbare zu fühlen und das Undenkbare mit dem Patienten zu denken“. Er zeigt ihm verschlüsselt oder direkt die sozialen Folgen seines Handelns auf (vgl. ebd.: 77f). Damit wird den Patient*innen bereits eine große Last abgenommen, indem eine offene Atmosphäre geschaffen wird und sie sich ihrer Ängste bewusst werden können. Dabei erkennen sie, dass sie dadurch nicht zerstört oder ausgelöscht werden, sondern dass sie über ihre eigenen Stolpersteine lachen können. Dies führt auch dazu, dass das Lachen neue Verhaltensweisen eröffnet (Frittum, 2009: 103).

Frank Farrelly gibt ein Beispiel dafür, wie der Therapeut die „schlimmsten Gedanken und Ängste des Patienten über sich selbst ausspricht“: Er schlug einer chronisch kranken Patientin vor, „Hausdienerin“ in der psychiatrischen Klinik zu werden. Er drängte sie also, „ihren Entlassungswunsch aufzugeben, sich im Krankenhaus einzurichten und so den Rest ihres Lebens zu verbringen, während sie einige Aufgaben erfüllte“. Er spielte ihr dies sogar in einem Rollenspiel vor und behauptete, dies wäre ein besseres Leben für sie, da alles von den Therapeut*innen organisiert und kontrolliert würde. Sie war darüber „wahnsinnig erschrocken und verängstigt“ und gab zu, dass dies ihre eigenen Fantasien seien. „Dann sagte sie laut und deutlich, sie habe sich entschlossen, das Krankenhaus zu verlassen und nicht mehr zurückzukehren“ (Frank Farrelly und Brandsma, 2005:

⁶Farrelly gilt als Begründer der Provokativen Therapie und war „Social Worker“, was jedoch oft fälschlicherweise mit den hiesigen Sozialarbeitern verwechselt wird, denn der amerikanische Social Worker wäre hierzulande eher ein Psychologe.

⁷Provozieren verstehen Höfner/Schachtner (2004, zitiert nach Frittum (2009: 60)) im Sinne des lateinischen *provocare*, was soviel wie „hervorrufen“ oder „herausfordern“ bedeutet.

77).⁸ Humor ist oft sehr hilfreich, um hinter etwas zu kommen oder angstbesetzte Konfliktfelder leichter zu öffnen. Er kann die bitteren Pillen versüßen, die Patient*innen in der Therapie manchmal schlucken müssen. (Frank Farrelly und Brandsma, 2005: 154).

„Hinsichtlich des Verhaltens des Therapeuten unterscheidet sich die provokative Therapie von anderen therapeutischen Richtungen durch den Grad an Direktheit und den Gebrauch von Konfrontation, den widersprechenden und bestätigenden Gesprächsstil, den systematischen Gebrauch von sprachlichen und nichtsprachlichen Reizen und das Vermeiden professioneller Würde in Verbindung mit freiem Gebrauch von Humor und Spaßmacherei“ (ebd.: 74).

Wer z.B. in einer Beratung wegen eines Fehlers verbal angegriffen wird, kann sich „für den Hinweis bedanken und auf den Mut hinweisen, diese Kritik geäußert zu haben“ (Frittum, 2009: 111). Gleichzeitig stärkt dies auch das Selbstbewusstsein des Gegenübers.

Eleonore Höfner (2004, zitiert nach ebd.: 63f) führt Farrellys Theorien mit dem Begriff „provokativer Stil“ weiter. Koproduzent*innen werden als gleichwertige Gesprächspartner*innen herausgefordert und das Absurde und Selbstschädigende ihres Denkens wird ihnen vor Augen geführt. Auch hier ist das höchste Ziel, wenn die Koproduzent*innen über sich selbst lachen können (F. Farrelly und Ludwig, 1994). Das ist ihrer Meinung (und der Freuds) nach die höchste Kunst der Lebensbewältigung. Man müsse sich selbst ernst nehmen, aber nicht „bitterernst“. Dazu gehört bereits „die Hoffnung auf einen guten Ausgang“. (Frittum, 2009: 63). Wenn sich Patient*innen humorvoll wahrnehmen können, malen sie sich weniger Schreckensbilder aus, sind realistischer sich selbst und anderen gegenüber sowie gegenüber ihren eigenen Definitionen von Misserfolg (und ihren tatsächlichen Misserfolgen, die sie somit relativieren können). (vgl. Frank Farrelly und Brandsma, 2005: 154). „Humor hilft, das erwartete Therapieprogramm (gleich welchen Ursprungs) zu zerreißen und den Patienten dahin zu bringen, daß er lernt, Probleme zu bewältigen“ (ebd.: 156). Beispielsweise kann „einer 25-jährigen Person [gesagt werden], dass sie für diese Aufgabe zu alt sei. Mit 16 hätte sie/er es noch geschafft, aber jetzt könne sie/er es vergessen“. „Wenn ich den Klienten in Watte packe, dann kriegt er implizit die Botschaft, ich bin tatsächlich ein armes Schwein und brauche Schutz und Schonung, ich kann´s alleine nicht.“ Gingen Sozialarbeiter*innen mit den Koproduzent*innen ein bisschen scherzhafter um, könnten letztere sagen: „he, die traut mir hier ja Einiges zu“. Besonders wichtig ist dabei der Glaube an die Ressourcen der Person (vgl.

⁸Farrelly ist der Ansicht, dass der Krankheitsverlauf vieler an Schizophrenie Erkrankter chronisch wird, weil sie sich dafür entscheiden, in der Psychiatrie zu bleiben.

Frittum, 2009: 103-105). Dieses Vertrauen wird auch von den Beratenden vermittelt. Die Koproduzent*innen werden ernst genommen, aber das Symptom wird belächelt.

Je deutlicher „der Schalk im Auge“, desto eher lässt sich die beabsichtigte Wirkung erzielen. Die nonverbalen Signale sind also wichtig. Hier kann man sich an Watzlawicks Modell der digitalen und analogen Kommunikation orientieren: Im provokativen Stil wird auf der digitalen Ebene frech kommuniziert, während auf der analogen Ebene das Gegenteil, nämlich eine wertschätzende Haltung, vermittelt wird. Da etwa 90 Prozent der Kommunikation auf der nonverbalen Ebene stattfindet, glauben die Empfänger der inkongruenten Botschaften eher der nonverbalen Ebene (Höfner/Schachtner (2004:71) Frittum (2009: 65)). Durch humorvolle Verzerrungen des/der Therapeuten*in können Koproduzent*innen eine distanzierte Haltung einnehmen. (ebd.: 64f).

Bei der Anwendung des provokativen Stils muss sich die provozierende Person, wie bei jeder humorvollen Intervention, vor allem wohl und sicher fühlen. Jede professionell tätige Person muss ihre eigene Methode finden Hermann-Bollinger und Lustenberger (vgl. 2001: 60).

Hain würde den Provokativen Stil nicht in der gesamten Therapie anwenden. Titze sieht in diesem Stil ein Problem in der Verwendung von „fremdironisierendem Humor“. „Durch das forcierte Lächerlichmachen der Symptomatik soll es zu einer Um-besinnung, Neuorientierung in Richtung rationaleres, realitätsgerechteres Denken und Handeln kommen“. Dadurch würden die Koproduzent*innen ins kalte Wasser geworfen, in der Hoffnung, dass sie zur Einsicht kämen. Nach Höfner können mit dem Provokativen Stil schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt werden. Er eröffne ein weites Feld von Möglichkeiten für Koproduzent*innen und Sozialarbeitende, das neue Perspektiven für die Beratungsarbeit eröffne (Frittum, 2009: 128). Provokative Therapie erfordert jedoch kommunikative Fähigkeiten, die erlernt und entwickelt werden können (ebd.: 107).

Sozialarbeit ist keine provokative Therapie. Aber man kann diese Elemente z.B. in eine Beratung einfließen lassen, um das Gespräch aufzulockern, zu steuern und bei Koproduzent*innen eine distanzierte Haltung hervorzurufen. Während der Recherche für diese Arbeit habe ich auch noch nie von einer Zielvereinbarung in der Provokativen Therapie gelesen. Um Koproduzent*innen wirklich ihren Wünschen entsprechend helfen zu können, sollte sie meiner Meinung nach nicht fehlen.

4.3.4 Grenzen der Humoranwendung

Um ein ausgewogenes Gesamtbild über den Einsatz von Humor zu erhalten und ihn besser anwenden zu können, möchte ich die Grenzen der Anwendung von Humor aufzeigen.

Humor wirkt nur so lange, wie die Angst bzw. Anspannung nicht so groß ist, dass die Stufe der Panik erreicht ist. Denn dann bleibt die erwünschte spannungsreduzierende Wirkung aus, weil die betroffene Person unter sehr starken Schmerzen und Ängsten leidet oder sich in einer Opferrolle wiederfindet und somit viel Energie aufwenden muss, um die Gefahr abzuwenden⁹. In solchen Kontexten ist besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten (Frittum, 2009: 128). Humor könnte sogar als Angriff verstanden werden. In akuten Krisensituationen ist es nach Titze wichtiger, eine „authentische Beziehung aufzubauen, aus der heraus Ermutigung erfolgen kann, anstatt verbalen Humor einzusetzen.“ Humor kann nicht alles andere ersetzen und „stattdessen“ eingesetzt werden (ebd.: 128).

Humor funktioniert auch nicht bei Themen, die von den Betroffenen zu ernst genommen werden, z.B. bestimmte religiöse Themen fundamentalistischer oder sehr lebensbestimmender Art. Hier findet sich oft wenig Humorpotenzial (Balderer, 2007). Echte Werte der Koproduzent*innen dürfen nicht abgewertet werden (Frittum, 2009: 69).

Wird Humor jedoch aus einer Grundhaltung heraus eingesetzt, die absichtliche Verletzungen ausschließt, wird die Wahrscheinlichkeit negativer Wirkungen auf ein Minimum reduziert, so Kirchmayr im Interview mit Frittum (vgl. ebd.: 129). Hier ist der Hinweis von Effinger zu beachten, der sich auf kommunikationstheoretische Erkenntnisse bezieht und betont, dass nicht die/der Sender*in über die Bedeutung einer Botschaft entscheidet, sondern die empfangende Person, was beim Einsatz von Humor noch einmal zugespitzt wird. Fühlt sich die beratende Person verletzt, verärgert oder befindet sie sich in einem Konflikt und setzt Humor bei den Koproduzent*innen ein, so kommt dies in diesen Momenten einer Kontraindikation gleich. Folgende Humorinduktionen sind kontraproduktiv

- Die beratende und beratene Person stecken im selben Problem fest (vgl. ebd.: 129): In diesem Fall ist es nicht möglich, eine Distanz zum Problem herzustellen und somit die distanzierende Wirkung des Humors zu nutzen. So wird Humor von den Beratenden als Maske für Feindseligkeit benutzt.
- Koproduzent*innen werden als unsympathisch wahrgenommen (vgl. ebd.: 129): Sobald sie negative Gefühle und Gedanken gegenüber der Koproduzent*innen hegen, besteht die Gefahr eines nicht kongruenten und unempathischen Humors.
- Die beratende Person räumt den Koproduzent*innen keine Ressourcen ein (vgl.

⁹Interview mit Kirchmayr, zitiert nach (Frittum, 2009: 129); (vgl. Hermann-Bollinger und Lustenberger, 2001: 28).

ebd.: 106): Dann kann auch kein aktivierender Humor entwickelt werden.

- Das Problem ist völlig unbekannt, so dass z.B. keine Provokation möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, sich z.B. in die Wahnwelt einer an Schizophrenie erkrankten Person hineinzusetzen, ist es auch nicht möglich, sie zu persiflieren. (vgl. Frittum, 2009: 129),
- Wenn (in der provokativen Therapie) keine Selbstschädigung und keine Denkblockade (wie z.B. bei Trauer) vorliegen, dann können diese auch nicht provokativ aufgelöst werden. (vgl. ebd.: 129).

Deshalb sollten sich professionell arbeitende Personen immer über ihre aktuelle Befindlichkeit im Klaren sein. „Auch Zeitdruck, fehlendes Wissen über die Klientel oder eine falsche Einschätzung der aktuellen (Lebens-) Situation können dazu führen, dass der Humor nicht als solcher verstanden wird, sondern als Angriff oder unangebrachte Belustigung“ (Maruhn, 2008: 71). Eine gute Selbsteinschätzung und Selbstvertrauen sind daher von großer Bedeutung (vgl. Frittum, 2009: 101).

Es kann auch sein, dass die therapierende Person sich zu sehr bemüht, witzig zu sein. Dann kann der Humor gezwungen, spröde oder hölzern wirken. Dadurch wird er/sie unsensibel - sich selbst und den Erlebnissen der Patient*innen gegenüber (vgl. Frank Farrelly und Brandsma, 2005: 156). Bei unreflektiertem Humor, der auf Ängsten, Aggressionen und Projektionen des Sozialarbeitenden beruht, können sich Kindheits-erfahrungen der Koproduzent*innen wiederholen. Sie fühlen sich dann ausgelacht und unterdrücken Ärger, um nicht als humorlos zu gelten oder sie verstärken ihre Abwehrmechanismen (vgl. Frittum, 2009: 68). Näheres dazu beschreibe ich im nächsten Kapitel. Humor kann nicht in jeder Situation und nicht bei jeder Person positive Wirkungen entfalten und ist als therapeutische oder sozialarbeiterische Interventionsform nicht für alles und jeden geeignet (vgl. Effinger 2006 zitiert nach Frittum (ebd.: 68)).

Effinger zufolge wäre es besser, Sozialarbeitende verzichteten auf den Einsatz von Humor, wenn sie glaubten, in ihrer Arbeit eindeutige Botschaften vermitteln zu können, widerspruchsfrei zu sein oder widerspruchsfreie Situationen zu schaffen, wenn sie glaubten, Probleme vollständig lösen zu können und „klüger, erleuchteter, besser und [ohne] Absurditäten im eigenen Leben“ zu sein (nach einem Interview mit Dr.in phil. Eleonore Höfner) (vgl. ebd.: 131). Vielmehr sei ein entspannter und gelöster Zugang zur eigenen Arbeit und auch zu Koproduzent*innen erforderlich (vgl. ebd.: 100,106).

Humor ist kein Ersatz für Trauer, Schmerz, seelisches Leid oder andere Probleme. Er ist eine Bereicherung, bis hin zum Tod. Das heißt aber nicht, dass Trauer oder Abschied

ersetzt oder abgekürzt werden können (vgl. Frittum, 2009: 116).

Sozialarbeitende brauchen eine solide Basis in Gesprächsführung und Beratungskompetenz. Darauf aufbauend kann Humor die Kommunikation zum Beziehungsaufbau und -erhalt effektiver und effizienter gestalten. Ist der eingesetzte Humor echt und kongruent und passt zur Person, kann Humor auch in Situationen eingesetzt werden, in denen dies nicht für möglich gehalten wurde, so Effinger in (vgl. ebd.: 99f).

Paprotta (2004, zitiert nach Effinger, 2005: 19 hat noch einmal treffend zusammengefasst, welche Faktoren für den Humoreinsatz in der Sozialen Arbeit unterstützend sind:

- Gelassenheit durch zunehmende Berufserfahrung
- Aus- und Weiterbildungen, insbesondere systemische Konzepte, die den Einsatz von Humor fördern und begründen helfen
- Eine nicht-perfektionistische, positive und fehlerfreundliche Grundhaltung
- Die Fähigkeit zur Selbstreflexion
- Ein Menschenbild, das von ständiger Entwicklungs- und Lernfähigkeit ausgeht
- Ein hohes Maß an persönlicher und professioneller Selbstbestimmung

4.3.5 Die Gelotophobie

In diesem Zusammenhang möchte ich besonders auf die Gelotophobie¹⁰ eingehen, da es bei Koproduzent*innen mit Gelotophobie besonders wichtig ist, diese zu kennen.

Im Zuge eines Parentifizierungsprozesses (vgl. Titze 1996a zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 46) wächst das betroffene Kind in eine Rolle hinein, in der es sich „ausschließlich um die spezifischen Bedürfnisse und psychopathologischen Probleme seiner Bezugspersonen kümmern muss“. Letztere, in vielen Fällen selbst von Gelotophobie betroffen, erscheinen in ihren Gesichtsausdrücken versteinert, leer, desinteressiert und leblos. Sie können keine „zwischenmenschliche Brücke“ zu den Säuglingen aufbauen (vgl. Kaufman 1985 zitiert nach Titze, 2010). Diese Kinder können so keine von echter Freude geprägte Bindung erfahren. Dies würde meines Erachtens auch dem unsicher-vermeidenden Bindungsstil entsprechen, da die Kinder gelernt haben, ihre Emotionen vermindert auszudrücken. Im familiären Beziehungsgefüge kann auch ein so hoher normativer Erwartungsdruck herrschen, dass sich das Kind für weitergehende soziale Lernprozesse außerhalb der Familie nicht öffnen kann. Dadurch wird der Erwerb sozialer

¹⁰Gelos (gr.) = Gelächter.

Verhaltensweisen behindert, was dazu führt, dass die Kinder vieles „falsch“ machen, anecken, sich daneben benehmen und vielleicht altklug wirken, wodurch sie auf Gleichaltrige komisch und befremdlich erscheinen (vgl. Titze 1997a zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 46f). Gelotophobe Personen werden als distanziert und kalt beschrieben. Sie vermeiden weitgehend Blickkontakt, wirken affekt kontrolliert und oft hölzern und verkrampft. Ihre Mimik wirkt starr und ihre Gestik leblos. Es fällt ihnen schwer, tiefere soziale Bindungen einzugehen und Freundschaften und Bekanntschaften zu schließen (Titze, 2010). In Verbindung mit mangelnder Selbstbehauptungsfähigkeit kann das betreffende Kind allmählich in die Rolle eines Außenseiters geraten. Nicht selten wird es dann von den anderen Kindern gehänselt und ausgelacht, was sehr beschämt (vgl. Titze 1997a zitiert nach Eschenröder und Titze, 2007: 46f). Deshalb tendieren gelotophobe Menschen dazu, dem „unbeschwert Fröhlichen im Lachen misstrauisch gegenüber zu stehen (vgl. Ruch, 2011: 16), was sie auch nonverbal ausdrücken (muskuläre Anspannung, die einhergeht mit ‚Herzrasen, Muskelzuckungen, Zittern, Erröten, Schwitzen, Kurzatmigkeit und einem trockenen Hals und Mund‘“. Sie sind davon überzeugt, dass ihr Selbst insgesamt lächerlich ist. Als Folge davon interpretieren sie „Lächeln oder Lachen nicht als positive Bestätigung des eigenen Selbst. Ihre Mitmenschen erscheinen ihnen als feindselige Fremde“, die sich ihnen gegenüber kalt, sarkastisch und abwertend verhalten. Auf Lachen reagieren sie unangemessen. (vgl. Titze, 2010). Für sie scheint jedes Lachen ein bösesartiges Lachen zu sein, selbst neckische, harmlos spielerische Situationen mit Lachen lösen keine Freude oder Überraschung aus, sondern Scham und Angst, was sich symptomatisch mit der sozialen Phobie überschneidet (vgl. Ruch, 2011: 16).

Diese Scham veranlasst die betroffene Person, der sozialen Interaktion auszuweichen und sich zurückzuziehen. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Gelotophobie eine zunehmend pathogene Wirkung entfalten, z.B. wenn sich Schüler jeden Tag aufs Neue der beschämenden Situation aussetzen, ausgelacht zu werden (Eschenröder und Titze, 2007: 47):

„Als das Opfer seiner Klassenkameraden ist er hilflos. Sie können sein Leben erbarmungslos zu einem einzigen Elend machen, und er findet keinen Ausweg. Am allerschlimmsten ist diese Situation dann, wenn ein Lehrer mit sadistischen Tendenzen einen Schüler zum Objekt seines sarkastischen Humors macht. Das Zusammenwirken der destruktiven Witzeleien solcher Lehrer und des Gelächters der anderen Kinder kann die Welt des Kindes zerstören“ (vgl. ebd.: 47)

Nicht einmal starker „destruktiver Humor oder destruktives Lachen“ (vgl. Salameh,

2007: 234) braucht als belastend empfunden zu werden, es genügt ein verhaltenes Grinsen als Ausdruck spöttischer Missachtung. Damit wird dem Heranwachsenden signalisiert, dass er bestimmte normative Erwartungen nicht erfüllt, sich also „danebenbenommen“ hat und lächerlich sei. Dies kann mitunter zu einer Entfremdung von der jeweiligen sozialen Welt führen (vgl. Eschenröder und Titze, 2007: 35). Bei Menschen mit Gelotophobie traten nach Salameh (vgl. 2007: 234) Symptome einer (sozialen) Phobie auf (Schwitzen, Herzklopfen und Mundtrockenheit (vgl. Stangier, Heidenreich und Peitz, 2003: 234)), sobald sie ein Lachen hörten oder aufgefordert wurden, an einer Humor- und Lachübung teilzunehmen.

Sozialarbeitende können dies aufgreifen, indem sie, wenn sie auf diesen Humor stoßen, sich seiner Wirkung bewusst werden und darauf reagieren.

Eine weitere Ursache der Gelotophobie sind Eltern, andere Bezugspersonen, Lehrpersonen, Mitschüler*innen, vermeintliche Freunde und manchmal auch Fremde, die die Betroffenen (meist beginnend in der Kindheit) zur Zielscheibe verletzender Hänseleien machen. Als Erwachsene können sie dann am Arbeitsplatz oder in anderen sozialen Situationen Opfer ähnlicher emotionaler Misshandlungen werden, die sich als „Humor“ maskieren, (vgl. Salameh, 2007: 234). Manche von ihnen geben sich gar keine Rechenschaft davon ab, „welch tiefe Wunden sie mit ihren verunstalteten Formen des Humors und Lachens schlagen“. Nach der Erfahrung von (vgl. ebd.: 252) sollten die Verantwortlichen die Erfahrungen und Gefühle derer hören, die unter dem Humor anderer leiden. Wenn sie eine Handvoll solcher erlebten Schikanen erfahren haben, fangen sie oft an, „umzudenken, umzulernen und ihr Verhalten zu ändern“. Für Salameh wäre auch ein Coaching in effektiver emotionaler Kommunikation unerlässlich, um die Fähigkeit zu entwickeln, Gefühle in „untadeliger Form auszudrücken“, d.h. ohne dass andere dafür teuer bezahlen müssen.

Hier zeigt sich auch sehr deutlich der Unterschied zwischen bloßer Belustigung und positivem Humor. Menschen mit Gelotophobie haben Angst davor, ausgelacht zu werden, nicht aber vor einer wohlwollenden und lockeren Grundhaltung der Sozialarbeitenden.

4.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend werde ich die für die Soziale Arbeit wichtigen Elemente der Humoranwendung nennen.

Einleitend erwähnte ich eine Studie, die zum Ergebnis gelangte, dass sich viele Wiener Sozialarbeiter*innen Humor in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit gut vorstel-

len können.

Dann machte ich einen kurzen Ausflug in den Einsatz von Humor in der Erlebnispädagogik, wo Humor Situationen auflockern kann, ohne vom Thema abzulenken. Späße sind jedoch unangebracht, wenn sich die Gruppe in einer angespannten Situation befindet und viel Aufmerksamkeit benötigt.

Danach kam ich auf den Humor im Beratungskontext zu sprechen, der sich wie ein roter Faden durch den Rest des Kapitels zog. Zuerst vollzog ich einen inhaltlichen Schwenk zum Einsatz von Humor in der Therapie, den ich dann auf die Soziale Arbeit übertrug. Mit Humor können Sozialarbeiter*innen eine defensive Haltung einnehmen, indem sie auf Aggressionen von außen humorvoll reagieren, ohne jedoch den Koproduzent*innen schaden zu wollen. Auch wenn das Gegenüber den Humor missversteht, kann diese Fehlinterpretation für die weitere Arbeit genutzt werden. So zeigte ich, dass eine humorvolle Haltung der Sozialarbeitenden den Koproduzent*innen zeigt, dass sie ernst genommen und ihre Grenzen akzeptiert werden. Dadurch werden hemmende Erwartungen der Koproduzent*innen nicht bestätigt, was die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Auseinandersetzung mit eigenen schmerzhaften Einflüssen fördern kann. Denn eine negative Atmosphäre könnte von Koproduzent*innen mit geringem Selbstwertgefühl schnell auf sich selbst bezogen werden. Humor kann auch mit deren falschen Erwartungen spielen.

Humor kann neuen Schwung in eine Situation bringen, z.B. wenn er einen Konflikt erhellt und als bearbeitbares Symbol in den Raum stellt. Außerdem zeigte sich, dass der Erwerb eines reifen und gesunden Sinnes für Humor von den Betroffenen als selbstwertsteigernd erlebt wird. So ist auch ein durch Sozialarbeitende vermittelter Optimismus für die Koproduzent*innen hilfreich.

In der provokativen Therapie „provoziert“ die/der Therapeut*in die/den Patient*in, den vernünftigen und psychologisch angemessenen Teil des Gesprächs zu übernehmen. Erstere*r versucht, alle gesellschaftlich tabuisierten Dinge auszusprechen, die ihm*ihr an der/dem Patient*in auffallen. Die professionell tätige Person übernimmt die Rolle des *Advocatus Diaboli*, indem sie für die betreffende Person Gründe für die Fortsetzung des problematischen Verhaltens findet und ihr die sozialen Konsequenzen ihres Handelns vor Augen führt. Dies schafft eine offene Atmosphäre, rückt die angesprochenen Probleme in ein anderes Licht und relativiert sie. Die Art der provokativen Therapie impliziert automatisch, dass der adressierten Person zugetraut wird, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, da sonst die ganze Therapie nach hinten losgeht. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Koproduzent*innen auch verstehen, wenn ein Witz gemacht wird, sonst wirkt es irritierend. Humor ist der Situation anzupassen.

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn der Einsatz von feindseligem Humor durch Sozialarbeitende kann negative Folgen haben. Wenn Koproduzent*innen in Panik sind, also zu viel Angst haben, sich in einer Opferrolle wähnen oder fürchten, ausgelacht zu werden, kann Humor als Angriff verstanden werden. In solchen Fällen ist es besser, eine authentische Beziehung aufzubauen. Auch sollten die Grundwerte des Koproduzent*innen nicht ins Lächerliche gezogen werden. Darüber hinaus beschrieb ich einige Kontraindikationen: Wenn die beratende Person im gleichen Problem feststeckt wie die Beratene, wenn sie sie unsympathisch findet und ihr keine Ressourcen zugesteht oder wenn das Problem völlig unbekannt ist, dann ist dies kontraproduktiv und es kann kein aktivierender Humor entwickelt werden. Sozialarbeiter*innen müssen auch nicht versuchen, krampfhaft witzig zu sein. Vielmehr ist es wichtig, sich seiner eigenen Gefühlslage bewusst zu sein. Ich erwähnte auch Sozialarbeitende mit Allmachtsphantasien, diese sollten sich mit Humor eher zurückhalten, denn es braucht einen entspannten und lockeren Zugang zur eigenen Arbeit, um diesen gewinnbringend einsetzen zu können.

Gerne wäre ich auch noch auf konfrontative Techniken und paradoxe Interventionen eingegangen, aber das hätte den Rahmen der Arbeit noch weiter gesprengt.

5 Persönlicher Exkurs

Drei Mütter unterhalten sich über ihre Söhne. Die erste ganz stolz: „*Mein Sohn ist Pfarrer, den grüßen alle mit Herr Pastor!*“ Darauf die zweite: „*Das ist doch gar nichts, mein Sohn ist Bischof, den grüßen alle mit Euer Hochwohlgeboren!*“ Die dritte Mutter etwas zerstreut: „*Ich weiß nicht, immer wenn ich erzähle, dass mein Sohn Sozialarbeiter ist, sagen alle, ach Du lieber Gott!*“

Dieses Kapitel möchte ich nutzen, um näher zu beschreiben, wie ich auf das Thema Humor gekommen bin. Ich möchte verdeutlichen, warum ich gerade dieses Thema wählte und es in den Kontext Rumäniens stellte und welche Bestrebungen mich dabei leiteten. Dabei werde ich auch die bisherigen theoretischen Ausführungen mit einbeziehen.

5.1 Diary of my Thesis: wissenschaftliche Fragestellung und Vorgehensweise im Strudel der Zeit

Nachdem ich mich für das Thema Humor in der Sozialen Arbeit entschied und einen tatkräftigen Betreuer fand, der mich sehr unterstützte, beschloss ich, da ich keine Vorlesungen besuchen musste und deshalb zeitlich sehr flexibel war, zwei Monate in Rumänien zu schreiben. Rumänien liegt mir sehr am Herzen, da ich dort 2010 während eines Praktikums sehr nette Menschen kennengelernt habe und diese schöne Zeit weiter genießen wollte. „Rumänen sind wie lustige Deutsche“, sagte einmal ein Bekannter, der mich dort besuchte. Auch eine aus Rumänien stammende Frau, die in Poitiers (Frankreich) als Kinderpsychotherapeutin arbeitete, meinte, sie habe das Gefühl, dass Menschen aus Rumänien öfter lachen, auch über sich selbst, als zum Beispiel Menschen aus Frankreich. Das spricht für einen guten Humor der Rumänen.

Ich wollte also in Rumänien zum Thema Humor forschen. Voller Tatendrang glaubte ich, in geheimnisvolle humortheorietische Gefilde vorzudringen, in die ich Licht bringen könnte. Doch je mehr ich im theoretischen Rahmen recherchierte, desto mehr wurden

meine Fragen beantwortet, so dass ich mich anderen Dingen zuwandte. Leider konnte ich keine rumänische wissenschaftliche Literatur über Humor finden. Also dachte ich an eine quantitative Studie, um die Witze von Rom*nja zu untersuchen, welche dort eine Minderheit sind und von der Mehrheitsbevölkerung und institutionell diskriminiert werden.

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich hier eine sehr eingeschränkte Sicht darstelle, da ich meinen subjektiven Eindruck beschreibe. So gibt es neben denjenigen, deren Meinung über die Rom*nja stark von Vorurteilen geprägt ist, auch solche mit einer differenzierteren Sicht. So gibt es viele Projekte, die sich für deren Belange und Akzeptanz in der Gesellschaft einsetzen, welche auch durch viele rumänische Unterstützende mitgetragen werden.

Tatsächlich aber haben Rom*nja kaum Möglichkeiten, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Manche besitzen weder Ausweispapiere noch Geburtsurkunden. Erst in den letzten Jahren wurde eine Quote für Rom*nja an den Universitäten eingeführt und Kinder, deren Eltern Rom*nja und sozial benachteiligt sind, erhalten kostenlose Mahlzeiten in der Schule (vgl. Ringold, Orenstein und Wilkens, 2005: 129f, 133). Andererseits trauen sich manche Rom*nja z.B. nicht, in die Kirche zu gehen. Auch der Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union habe daran nichts geändert.

So wollte ich herausfinden, ob es bei Rom*nja Witze über die rumänische Bevölkerung oder über sich selbst gibt und wenn ja, welche Art von Witzen. Greifen sie in ihren Witzen die Vorurteile gegen sich selbst auf oder greifen sie die Mehrheitsbevölkerung an (oder internalisieren sie sogar diese Vorurteile und kann man das in ihren Witzen sehen)? Nach den Humorthorien drücken Witze einerseits Aggression und Überlegenheit aus, andererseits ist Humor laut den Sozialtheorien auch eine Quelle der Stärkung des eigenen Gruppenzusammenhalts und der Ausgrenzung von Außenstehenden (in diesem Fall der rumänischen). Hier würde der Witz als Exklusions- und Inklusionsagentur fungieren. So könnte es nach der Inkongruenztheorie auch sein, dass Witze die schwierige Situation aufgreifen, dass sie Teil einer multikulturellen Gesellschaft sind, deren Mitglieder sie aber größtenteils ausschließen.

Da Humor auch als Deckmantel für sozial unerwünschtes Verhalten benutzt werden kann, ist es möglich, dass Rom*nja-Witze dazu benutzt werden, aggressive Tendenzen abzubauen. Das Es erfährt eine Befriedigung, die sonst nicht eingetreten wäre (vgl. S. Freud, 1989a: 107). Freud erklärt dies so: Es kann sein, dass der Befriedigung ein äußeres oder inneres Hindernis im Wege steht, „welches durch den Witz umgangen wird“. So zum Beispiel der Bäcker zum Wirt, der einen schwärenden [d.h. eitrigen] Finger hat: „Der

ist dir wohl in dein Bier hineingekommen?“ Wirt: „Das nicht, aber es ist mir eine von deinen Semmeln unter den Nagel geraten“ (S. Freud, 1989a: 61). Der erzielte Lustgewinn entspräche dann dem ersparten psychischen Aufwand der Hemmung (vgl. ebd.: 108). Lachen und Humor sind nach Freud also psychische Entlastungsprozesse, die sich in der Triebabfuhr ausdrücken. Auch wenn das Sammeln von Witzen interessant gewesen wäre, um meine theoretischen Überlegungen zu überprüfen, finden diese in der Sozialen Arbeit keine direkte Anwendung.

Durch diese Arbeit habe ich nicht nur wissenschaftliches Arbeiten gelernt, sondern auch meinen Sinn für Humor erweitert. Auf jeden Fall hat das Schreiben sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich dem Thema Humor und dem Einsatz von Humor in der Sozialen Arbeit vor allem zu Beginn immer wieder skeptisch gegenüberstand, konnte ich im Laufe dieser Arbeit immer mehr positive Seiten kennenlernen, die die negativen relativieren. Ich habe festgestellt, dass Humor in der Sozialen Arbeit gut eingesetzt werden kann.

5.2 Methodische Vorgehensweise

Mich interessierte, ob und wie Humor in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden kann. Aus dieser Fragestellung ergaben sich zwangsläufig die weiteren Schritte. Zuerst informierte ich mich über die vorhandene Literatur und war überrascht, wie viel (vor allem auch wissenschaftliche Zeitungsartikel) zum Thema Humor veröffentlicht wurde. Vor allem die Fachliteratur Frittm (2009) und Eschenröder und Titze (2007) half mir beim Einstieg. Außerdem fand ich eine von einem Humorforscher einer Wiener Universität betreute Diplomarbeit, die für meine Fragestellung gut geeignet war ¹.

Zunächst versuchte ich mir Klarheit über den Begriff Humor zu verschaffen, indem ich ihn zunächst definierte. Anschließend stellte ich die wichtigsten Humorarten (neben der humorvollen Einstellung) vor, um das mögliche Ausdrucksspektrum von Humor aufzuzeigen. Die darauffolgende Einordnung der Ausdrucksmöglichkeiten von Humor in einen theoretischen Kontext ermöglicht ein besseres Verständnis von Humorthorien und Wirkungen. Das Kapitel Persönlichkeit über humorvolle und weniger humorvolle Menschen soll dazu dienen, Koproduzent*innen besser verstehen zu können, um neue Ansatzpunkte für die Analyse zu finden.

Einige Autor*innen sind der Meinung, Humor ließe sich in der Sozialen Arbeit und vor allem in der Therapie einsetzen, was ich auch im Teil 4.3.1 ab Seite 50 ausführlicher beschrieb. Um überhaupt auf den Einsatz von Humor in der Sozialen Arbeit eingehen

¹Sassenrath (2001)

zu können, stellte ich das Kapitel über die Wirkung von Humor voran. Somit bildete das Zentrum meiner Arbeit eine kritische Literaturanalyse, die ich mit Hilfe eines nun folgenden problemzentrierten Interviews veranschaulichen möchte.

5.3 Qualitative Analyse

Zur Veranschaulichung meiner theoretischen Erkenntnisse führte ich ein Leitfadenterview² durch.

5.3.1 Vorbemerkungen

Die Institution, in der ich das Interview am besten durchführen konnte, war für mich ein Heim für Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren. Dieses Projekt wurde von Dänen in einer westrumänischen Stadt aufgebaut und durch Spenden finanziert. Es nimmt Jugendliche auf, die entweder aus Kinderheimen kommen oder aus Familien, deren finanzielle Situation nicht ausreicht, um für ihre Kinder zu sorgen (z.B. wenn sie studieren).³ Dort absolvierte ich für drei Monate mein Praxissemester. Mit der Unterstützung der Projektleiterin konnte ich mich eingehend mit dem Thema Humor beschäftigen. Es war für mich eine gute Gelegenheit, herauszufinden, ob und wie sie Humor in ihrer Arbeit mit den Jugendlichen einsetzt.

Die Mitarbeitenden im Wohnheim halfen mir sehr, Rumänisch zu lernen, indem sie viel Geduld aufbrachten, mir zuhörten und mir viel erklärten. Deshalb kannten sie schon mein Vokabular. Zum Zeitpunkt des Interviews war ich insgesamt neun Monate in Rumänien und konnte es auf Rumänisch führen. Die Leiterin spricht zwar auch Deutsch und Englisch, aber ich habe mich trotzdem für Rumänisch entschieden, weil wir uns sonst auch auf Rumänisch unterhielten und ich ihr möglichst viel Raum zum Antworten geben wollte. Wir haben aber vorher vereinbart, dass wir die Sprache wechseln, sobald ich Verständnisschwierigkeiten habe. Beim Anhören des Interviews fällt auf, dass sie bestimmte Wörter umschreibt und auch versucht, mir ihre Antworten verständlich zu machen. Sie hat mir also nicht so geantwortet, als hätte sie mit einem Muttersprachler gesprochen. Es kann auch sein, dass ich aufgrund mangelnder Vokabelkenntnisse die Fragen nicht präzise genug stellen konnte und die Antworten dementsprechend weitschweifig oder schwammig ausgefallen sind. Sie hat dies am Ende des Interviews auch noch einmal

²Der Begriff stammt aus Przyborski und Wohlrab-Sahr (2008: 137). Mayring (2002: 67) spricht hierbei vom Problemzentrierten Interview.

³Ich habe dort drei Monate lang mein Praktikum für Soziale Arbeit absolviert.

angemerkt. Zwei Wörter musste ich bei ihr nachfragen, weil sie kontextrelevant waren, einmal habe ich im Interview ein deutsches Wort verwendet, das sie aber ohne Zögern übernommen hat. Es ist auch möglich, dass ich einige Wörter mit Doppeldeutigkeit, humorvolle Anspielungen und Nuancen im Interview nicht verstanden habe und deshalb nicht darauf eingehen konnte. Dies könnte sich auch auf die Auswahl der Anekdoten und Beispiele ausgewirkt haben, so dass sie entweder solche verwendet hat, von denen sie annahm, dass ich sie besser verstehe, oder sie gar nicht erst erzählt hat. Es kann auch sein, dass sie sich mit Antworten auf bestimmte Anekdoten oder andere für meine Arbeit wichtige Gedanken zurückhielt, weil sie sich vielleicht nicht sicher war, ob ich sie verstehen würde. Bei der Transkription hatte ich diesen Eindruck nicht, aber es ist generell möglich.

Im Vorfeld hatte ich bereits einige Seiten meiner Bachelorarbeit fertiggestellt und mir einen groben Überblick über das Thema Humor verschafft. Grundsätzlich eignete ich mir in allen Teilbereichen meiner Arbeit Grundkenntnisse an. Zur Einarbeitung in die verschiedenen qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden verwendete ich die einschlägige Fachliteratur von Przyborski und Wohlrab-Sahr (2008) und Mayring (2002). Dies gab mir einen guten Überblick über meine Möglichkeiten im Interview und half mir bei der Formulierung der Fragen.

Bei der Transkription übersetzte ich das Gesagte in die deutsche Sprache, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Da das Interview zur Veranschaulichung meiner Arbeit dient, bemühte ich mich, den Inhalt des Gesagten möglichst unverfälscht wiederzugeben und zusammenzufassen. Satzbaufehler habe ich daher korrigiert und für diese Arbeit unwichtige Teile weggelassen. Auch auf Sonderzeichen zur Hervorhebung sprachlicher Besonderheiten wie Pausen und Betonungen verzichte ich aus Gründen der Lesbarkeit weitgehend. Zitate, die ich aus den Transkripten zitiere, werde ich *kursiv* hervorheben. Aus Gründen des Datenschutzes schickte ich mein Transkript und die Selbstbeschreibung der Leiterin zur Durchsicht und druckte die bestätigte Version ab.

Wir führten das Interview ungestört in ihrem Büro durch, abgesehen vom zweimaligen Klingeln des Telefons. Sie war allerdings ein wenig unter Termindruck, da sie noch etwas zu erledigen hatte. Dennoch nahm sie sich eine Viertelstunde Zeit für mich. Das Gespräch zeichnete ich mit meinem Smartphone auf. Auch wusste sie schon einige Zeit vorher, dass ich ein Interview zu diesem Thema mit ihr führen wollte und konnte sich so auf die Situation einstellen.

5.3.2 Das Interview

Meine Eingangsfrage war, was ihr zum Thema Humor in der Sozialen Arbeit⁴ einfällt. Zuerst sprach sie über Humor als Fähigkeit. *Wenn jemand intelligent ist, hat er Humor.* Sie meinte, gerade in Rumänien sei Humor sehr wichtig, denn es *gibt genug Probleme und genug Schwierigkeiten.* Zweitens sprach sie über die Wirkung von Humor. Wenn sie *mit ein wenig Humor* auf die Heimbewohner*innen zugehe, könnten diese die Dinge besser in Frage stellen (gemeint ist wohl eine Problemrelativierung oder Distanzregulierung). Sie verwies auch auf den stimmungsaufhellenden Effekt: So gelinge es oft, Heimbewohner*innen mit Humor zum Umdenken zu animieren, was ihnen helfe, *Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten* und nicht alles *hundertprozentig pessimistisch zu sehen.* *Die Dinge erscheinen einem nicht mehr so tragisch,* so dass ein Standpunkt optimistischer wahrgenommen werden könne. Eine Lösung lässt sich *viel leichter finden.* Sie streift auch die Grenzen des Humors. Denn Humor müsse *angemessen* sein, denn du kannst Humor in keiner tragischen Situation anwenden, in der er inadäquat ist. Zusammenfassend meint sie, dass *Humor für Sozialarbeiter und Fachkräfte eine essentielle Komponente ist.* Ohne Humor ließe es sich in diesem Bereich nicht lange aushalten.

Dann kam ich auf unangemessene Situationen zu sprechen. Sie erzählte mir jeweils eine Begebenheit, in der sie Humor eingesetzt hatte und eine, in der dies nicht der Fall war. Sie beschrieb eine Situation mit einer Familie in finanziellen Schwierigkeiten. Ihr Baby hatte grauen Star und vertrug kein Licht, die Krankheit des Kindes belastete die ganze Familie sehr. Alle Vorhänge waren zugezogen, um das Kind *nicht zu stören.* In diesem Fall habe sie keinen Anlass für Humor gefunden. Als Gegenbeispiel nannte sie eine andere arme Familie, in der *die Mutter schon wieder schwanger ist und so habe ich dann versucht, über das Problem zu reden, dass sie viele Kinder hat und kein Geld.* Sie versuchte, diese Situation aus einem *etwas humoristischeren Blickwinkel zu sehen.* Sie hat mit dieser Familie zum Beispiel über Verhütungsmöglichkeiten gesprochen, aber *nicht in dem Sinne von Theorie und Moralität und bla bla bla.* Hier setzte sie Humor ein, um ihnen als wohlwollende Person zu begegnen. *Humor war also ein Katalysator für die Beziehung. So hast du einen besseren Zugang zu Personen. Weißt du, ich denke, dass die Kommunikation besser läuft, weil du wie ein Freund wirkst.* So können beide Gesprächspartner auf eine lustige Art über ernste Themen sprechen.

Auf meine Frage, wie es in ihrer Einrichtung sei, antwortete sie, dass es genauso wäre. *Du schließt schneller Freundschaft plus man kann sehr ernste Themen besprechen. Aber genauso gut ist Sarkasmus.* Er hilft ihr, Bestrafungen und Aggressionen zu umgehen.

⁴Die Definition der Sozialen Arbeit in Rumänien ist mit der in Deutschland vergleichbar.

Es IST eine Form von Aggressivität und aus diesem Grund benutze ich den Humor. Mit Sarkasmus kommt sie bei den jungen Erwachsenen ans Ziel. Dabei zieht sie es vor, *Sarkasmus zu verwenden, als sehr ernst zu belehren*, denn sonst hören die Jugendlichen nicht zu. Ich erzählte ihr von den Reaktionen an der Universität in Iași (einer ostrumänischen Stadt), wo viele meinten, Humor in der Sozialarbeit sei nicht gut. Das würden nur Rom*nja tun. Daraufhin meinte die Leiterin, in Rumänien müsse zwischen Sozialarbeitenden, die beim Staat angestellt sind, und solchen, die in privaten Organisationen arbeiten, unterschieden werden. Ein Angestellter beim Staat hätte *weniger Kontakt zu den Klienten, er hat mehr Arbeit mit Papieren. Er muss Berichte schreiben, Untersuchungen machen.* In privaten Organisationen, wie in ihrer Einrichtung, gibt es weniger Schreibarbeit, dafür haben die Sozialarbeiter mehr Kontakt mit den Koproduzent*innen. *Wenn du Papiere schreibst, hast du kein Bedürfnis auf Humor, dort musst du ernst sein, während, wenn du mit Menschen arbeitest, brauchst du obligatorisch Humor, du musst Humor haben, ohne geht es nicht.* Sonst wäre es in der Sozialen Arbeit wegen der vielen verschiedenen Problemlagen nicht auszuhalten.

Auf die Frage, ob sie Humor bewusst einsetze, antwortet sie: „Zum einen bewusst, zum anderen, weil das meine Struktur ist⁵“. *Ich bin ein Survivor, weißt du, und du kannst kein Survivor sein, wenn du dich die ganze Zeit beklagst.* Du benutzt also auch Humor für dich, fragte ich sie. Ja, das tue sie. Sie findet es gezwungen, wenn Humor benutzt wird, ohne eine Haltung dazu zu haben (sie meint damit unechten Humor). Dann kamen wir darauf zu sprechen, ob sie in letzter Zeit Humor benutzt habe. Ja sicher, auf jeden Fall!! Zum Beispiel beim Sexualkurs: Hätte sie keinen Humor eingesetzt, wäre es todlangweilig gewesen. Sie benutzte Humor, um den Jugendlichen die wissenschaftlichen Informationen näher zu bringen. Es war mehr wie ein Spiel zwischen ihnen, sagte sie.

Meine nächste Frage war, ob sie vor einem solchen Kurs darüber nachdenkt, wie sie Humor einsetzt. *Nein, ich denke nicht viel darüber nach.* Es kommt darauf an, *wie sehr die Beziehung dafür Platz bietet. Vielleicht bin ich in einer sehr guten Stimmung und habe Lust, Humor zu zeigen, aber der andere ist sehr traurig, also dann ist es inadäquat. Aber andersherum, wenn ich fühle, dass der andere sich daran beteiligen könnte, dann gebe ich Gas. Sicher. Es kommt einfach so, ungeplant.*

Hattest du Humor an der Universität, war meine nächste Frage. Nicht speziell Humor, aber sie hat gute Kenntnisse im Psychodrama, also insbesondere auch im *Lesen der nonverbalen Sprache*. Anhand von Mimik und Gestik erkennt sie die Stimmung des Gegenübers und *das sagt mir, ob ich Humor einsetzen kann oder nicht. Und selbstver-*

⁵Das kann man auch mit Einstellung übersetzen.

ständig bin auch ich nicht immer fröhlich bis zu den Ohren, ja? Sie glaubt, dass wenn von Humor die Rede ist, wir uns im Gleichgewicht befinden. *Tatsächlich sucht man auch nichts in Rumänien, wenn man keinen Humor hat. Um ein Survivor zu sein, brauchst du auch Humor, denn sonst tötest du dich selbst. Ende. Viele Probleme* gibt es dann.

Ich frage sie noch einmal explizit, was Humor für sie bedeutet. Sie sagt, für sie sei es eine Haltung. Für manche bedeutet Humor, sich über jemanden lustig zu machen, *es ist ein Unterschied, ob du Humor hast oder dich über jemanden lustig machst*, das ist etwas ganz anderes. *Ich denke, für einen Sozialarbeiter ist es obligatorisch, Humor zu haben und zu fühlen*⁶. *Neben allem anderen brauchst du auch Humor.* Sie verbindet dies mit der Komplexität der Sozialen Arbeit und ihrer Bedeutung und Verantwortung und erläutert dies am Beispiel einer Adoptionsvermittlungsstelle. *Wenn du als Klient zu einem Sozialarbeiter gehst, der lächelt, hast du die Möglichkeit zu fühlen, dass der Sozialarbeiter offen für dich ist. Aber wenn du zu einem sehr ernstem Sozialarbeiter gehst, kommst du ihm nicht nahe, du hältst Abstand. Es ist der erste Schritt der Annäherung, nicht? Es ist wichtig. Humor bedeutet auch, dass du offen bist.*

Glaubst du, Humor ist in einigen Situationen nicht gut, fragte ich. *Ich glaube nicht. Also, er soll nicht inadäquat sein. Also zu versuchen, Humor zu verwenden, wenn es nicht angebracht ist. Es kommt auf die Situation an.*

Alles in allem war es ein sehr angenehmes Interview, da sich die Leiterin im gegebenen Rahmen voll auf die Fragen konzentrierte. Es war auch sehr unterhaltsam, wir haben beide viel gelacht. Insgesamt fand sie das Interview „ok“ und bot mir an, dass ich mich bei weiteren Fragen per Mail an sie wenden könne.

Das Interview bestätigte viele Ergebnisse und Aussagen meiner Arbeit, warf aber auch wieder neue Aspekte auf, z.B. wie mit Humor gelernt werden kann. Auch möchte ich noch einmal hervorheben, dass die Leiterin sagte: *neben allem anderen brauchst du Humor.* Das macht noch einmal deutlich, dass eben nicht alles mit Humor machbar ist, sondern dass Humor ein „Katalysator“ oder ein Schlüssel für alle hier beschriebenen „Einsatzmöglichkeiten“ ist.

⁶Das lässt sich auch mit erkennen übersetzen

Fazit

Im Laufe dieser Arbeit konnte ich zeigen, dass Humor und eine humorvolle Haltung der Sozialarbeitenden in der professionellen Arbeit eingesetzt werden kann. Durch die Untersuchung von Frittum (2009) konnte ich außerdem nachweisen, dass Sozialarbeiter*innen in Wien der Meinung sind, dass Humor in der Sozialen Arbeit gut eingesetzt werden kann. Es wäre interessant gewesen zu sehen, ob dies auch in Deutschland der Fall wäre. Dies hätte die Relevanz von Humor in der deutschen Sozialarbeit sehr gut aufzeigen können, was im Nachhinein auch für mich spannend gewesen wäre. Darüber hinaus zeichnete ich ein breites Spektrum unterschiedlichster Wirkungsweisen von Humor.

Allerdings war es aufgrund der Fülle an Literatur und Einsatzmöglichkeiten von Humor schwierig, einen umfassenden Überblick über die Einsatzgebiete zu geben. Paradoxerweise mangelt es in der Sozialen Arbeit an Studien zum Einsatz von Humor. So hätte ich mich stärker auf ein Feld beschränken können, da z.B. allein die Beratung eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten bietet, die im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht vollständig erfasst werden können. Dennoch konnte ich die Relevanz des Humoreinsatzes für die Soziale Arbeit aufzeigen.

Das Interview und die darin enthaltenen Beispiele gaben noch einmal Anregungen, wie Humor in der Sozialen Arbeit praktisch eingesetzt werden kann.

So meinte Effinger (2006) auf einer Tagung, der Einsatz von Humor erscheine vielen Sozialarbeitenden als „eher unsicheres Gelände, wie ein Hu-Moor, in dem man jenseits des sicheren Bodens fachlicher und ethischer Gewissheiten leicht versinken könne.“ Ich hoffe daher, dazu beigetragen zu haben, die positiven Wirkungen wie auch möglichen Missbräuche von Humor aufgezeigt und einen positiven Beitrag für dessen Einsatz in der Sozialen Arbeit geleistet zu haben. Denn mit Humor lassen sich methodische Möglichkeiten erweitern und verfeinern.

Ich würde mir im Studium der Sozialen Arbeit eine stärkere Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Humors wünschen. Dies würde zwangsläufig die Kenntnis des eigenen Humortyps voraussetzen, wie ich es in Einsatzmöglichkeiten des Humors beschrieben

habe, um negativen Effekten wie z.B. der Gegenübertragung entgegenzuwirken. In diesem Sinne möchte ich noch einmal Frittum (2009: 142f) zu Wort kommen lassen: Er sieht es als „Notwendigkeit, dass die Fachhochschulen den Studierenden Sozialer Arbeit die Möglichkeit bieten, mit Erkenntnissen über humorvolle Interventionen und Ergebnissen der Humorforschung konfrontiert zu werden. [...] [E]s läge darin auch eine Signalwirkung vonseiten der Ausbildungsstätten verborgen, die dem Einsatz von Humor in der Sozialarbeit mehr Akzeptanz verleihen würde. In einer derartigen Ausbildung könnten Vorurteile abgebaut werden und Kenntnisse über die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Humors erlernt werden. Die Grenzen in der Humoranwendung wären Thema eines solchen Unterrichtes genauso wie das Bewusstwerden des eigenen Humors.“

Abbildungsverzeichnis

- 4.1 Einschätzung der möglichen Humoranwendung 47
- 4.2 Erreichte Handlungsfelder 49

Literatur

- Apter, M. (1982). *The experience of motivation: the theory of psychological reversals*. London [u.a.]: Academic Press. ISBN: 0-12-058920-6.
- Bachmaier, H. (2007). „Warum lachen die Menschen? über Komik und Humor.“ In: *Lachen macht stark: Humorstrategien*. Hrsg. von H. Bachmaier. Göttingen: Wallstein Verlag, S. 9–23. ISBN: 9783835301122.
- Bachmaier, Helmut (2007). *Lachen macht stark: Humorstrategien*. Göttingen: Wallstein Verlag. ISBN: 9783835301122.
- Bader, M. (1993). „The analyst’s use of humor“. In: *The psychoanalytic quarterly* 62.1, S. 23–51. ISSN: 0033-2828.
- Bakic, Josef (2009). *Alltag trifft Dienstleistung. Professionalisierung Sozialer Arbeit durch Entpädagogisierung?* Wien.
- Balderer, T. (2007). *DRS3, Input: Lachen - eine ernste Angelegenheit*. Radiosendung. Zürich.
- Balk, D. (2009). *Adolescent encounters with death, bereavement, and coping*. New York: Springer. ISBN: 978-0-8261-1073-2.
- Bauer, Rudolph (2001). „Personenbezogene Soziale Dienstleistungen: Diffusion statt Definition und Klassifikation“. In: *Personenbezogene Soziale Dienstleistungen*. Springer. ISBN: 978-3-322-91616-7. DOI: 10.1007/978-3-322-91616-7_2.
- Bergen, D. (Dez. 1998). „Development of the sense of humor“. In: *The Sense of Humor*. Hrsg. von W. Ruch. 1998. Aufl. Bd. 3. Berlin, New York: DE GRUYTER MOUTON, S. 329–358. ISBN: 978-3-11-019829-4, 978-3-11-080460-7.
- Berger, P. (1998). *Erlösendes Lachen: das Komische in der menschlichen Erfahrung*. Berlin: de Gruyter. ISBN: 3-11-015561-3.

- Bergson, H., Frankenger, J. und Fränzel, W. (2014). *Das Lachen: Deutsch von Julius Frankenger und Walter Fränzel*. marixverlag. ISBN: 9783843804523.
- Bitzan, Maria und Bolay, Eberhard (2013). „Adressatin und Adressat“. In: *Adressaten, Nutzer, Agency: Akteursbezogene Forschungsperspektiven in der Sozialen Arbeit*. Hrsg. von Gunther Graßhoff. Literaturangaben. Wiesbaden: Springer VS, S. 27–40.
- Chapman, A. und Hugh, F. (1976). „the social responsiveness of young children in humorous situations“. In: *Humor and laughter: theory, research, and applications*. Hrsg. von A. Chapman und F. Hugh. London, New York: Wiley, S. 187–214. ISBN: 1-560-00837-7.
- Cooper, Lane (1922). *An Aristotelian Theory of comedy with an adaptation of the poetics and a translation of the 'Tractatus coislinianus'*. New York: Harcourt, Brace a. Comp.
- Critchley, Simon (2002). *On humour*. London [u.a.]: Routledge. ISBN: 9780415251204.
- DBSH, Hrsg. (2003). *Praxisorientierung im Studium der Sozialen Arbeit. Empfehlungen zur Praxisanleitung*. URL: <http://www.dbsh.de/Praxisanleitung.pdf> (XEkzJ_MrHz_1g&cad=rja) (besucht am 17. 11. 2011).
- Effinger, Herbert (2005). „Mit Humor durch schwere Zeiten?“ In: *Sozialmagazin: die Zeitschrift für soziale Arbeit* 30.2, S. 14–20. ISSN: 0340-8469.
- (2006). *Bericht von der Tagung: Was gibt's denn da zu lachen? Humor in der Sozialen Arbeit!*
- (2008). *Die Wahrheit zum Lachen bringen: Humor als Medium in der sozialen Arbeit*. Weinheim München: Juventa. ISBN: 9783779920731.
- Eisend, Martin und Kuß, Alfred (2008). „Humor in der Kommunikation“. In: *Handbuch Kommunikation: Grundlagen- Innovative Ansätze- Praktische Umsetzungen*. Hrsg. von Manfred Bruhn. Wiesbaden: Gabler Verlag, S. 629–644. ISBN: 9783834903778.
- Engelke, E., Borrmann, S. und Spatscheck, C. (2008). *Theorien der sozialen Arbeit*. 4., überarb. und erw. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus. ISBN: 978-3-7841-1824-6.
- Eschenröder, Christof T. und Titze, Michael (2007). *Therapeutischer Humor: Grundlagen und Anwendungen*. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. ISBN: 9783596126507.
- Farrelly, F. und Ludwig, A. (1994). „Provokative Therapie: Die Waffen des Wahnsinns“. In: *Gestaltkritik* 1.

- Farrelly, Frank und Brandsma, Jeffrey M. (2005). *Provokative Therapie*. Heidelberg: Springer. ISBN: 3-540-16666-1.
- Fischer, Ernst Peter (2007). „Vom Zeigen der Zähne und dem Lächeln der Lippen. Die Evolution auf dem Weg zum Lachen“. In: *Lachen macht stark: Humorstrategien*. Hrsg. von Helmut Bachmaier. Göttingen: Wallstein Verlag, S. 39–46. ISBN: 9783835301122.
- Flatley, Annika (März 2022). *Die stille Katastrophe: Das Artensterben ist für die Menschheit so gefährlich wie die Klimakrise*. Utopia. URL: <https://utopia.de/ratgeber/artensterben-fuer-die-menschheit-so-gefaehrlich-ist-wie-klimawandel/> (besucht am 18.04.2023).
- Foucault, Michel (1991). *Der Wille zum Wissen*. Hrsg. von Ulrich Raulff, Walter Seitter und Michel Foucault. 1. Aufl., [Nachdr.] Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl.
- (2013). *Überwachen und Strafen : die Geburt des Gefängnisses*. Hrsg. von Michel Foucault. 14. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Freud, S. (1912). *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*. Leipzig, Wien: Deuticke.
- (1921). *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*. Leipzig [u.a.]: Deuticke.
- (1928). *Imago*. Bd. 14. Hugo Heller.
- (1989a). *Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten*. 2. Aufl. Gustav-Kiepenheuer-Bücherei. Leipzig [u.a.]: Kiepenheuer. ISBN: 3-378-00078-3.
- (1989b). *Psychologische Schriften*. Frankfurt am Main: S. Fischer. ISBN: 3-10-822724-6.
- Freud, S. und Freud, A. (1968). *Gesammelte Werke: Bd. Werke aus den Jahren 1925-1931*. 5. Aufl. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Frittum, M. (2009). *Die soziale Arbeit und ihr Verhältnis zum Humor : Möglichkeiten humorvoller Interventionen im Beratungsgespräch*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss. ISBN: 978-3-531-16294-2.
- Fry, William (2000). „Humor lehrt uns immer etwas Neues“. In: *Psychologie heute* 27.1, S. 67–69. ISSN: 0340-1677.

- Gilsdorf, Rüdiger (2004). „Aufbruch ins Ungewisse. Grundzüge eines erlebnispädagogischen Konzepts“. In: *Abenteuer Schule*. Hrsg. von Rüdiger Gilsdorf und Volkert. 2., überarb. Aufl. Gelbe Reihe: Praktische Erlebnispädagogik. Augsburg: ZIEL, S. 24–65. ISBN: 9783937210117.
- Grossmass, Ruth (2011). „Klienten“, „Adressaten“, „Nutzer“, „Kunden“ – *diskursanalytische Überlegungen zum Sprachgebrauch in den sozialen Berufen*. Vortrag am 12.10.2011 in der Ringvorlesung „Aktuelle Fragen der Sozialen Arbeit und Pädagogik“ im Masterstudiengang „Praxisforschung“.
- Hermann-Bollinger, Imelda und Lustenberger, Marlène (2001). *Humor in der sozialen Arbeit*. 1. Aufl. Bern: Ed. Soziothek. ISBN: 3-905596-61-X.
- Hirsch, Wolfgang (1963). *Worüber lachen wir?* Heidelberg: Kemper.
- Hobbes, T. (1976). *Leviathan*. Charleston, South Carolina: Forgotten Books. ISBN: 9781605069777.
- Homfeldt, Hans, Schröer, Wolfgang und Schweppe, Cornelia (Apr. 2008). „Vom Adressaten zum Akteur – eine Einführung“. In: S. 7–14. ISBN: 9783866499003. DOI: 10.2307/j.ctvdf065d.3.
- International Federation of Social Workers (IFSW) (2011). *Definition of Social Work*. URL: <http://www.ifsw.org/f38000138.html> (besucht am 20.12.2011).
- Kästner, Erich (1972). *"... was nicht in euren LeseBüchern steht."* Frankfurt M.: Fischer-Bücherei.
- Knox, Norman (1973). „Die Bedeutung von ‚Ironie‘. Eine Einführung und Zusammenfassung“. In: *Ironie als literarisches Phänomen*. Hrsg. von Hans-Egon Hass und Gustav-Adolf Mohrläder. Köln: Kiepenheuer & Witsch, S. 21–30. ISBN: 9783462009231.
- Kotthoff, Helga (1996). *Das Gelächter der Geschlechter : Humor und Macht in gesprächen von Frauen und Männern*. 2., erw. und überarb. Aufl. Konstanz: UVK Univ.-Verl. Konstanz. ISBN: 9783879405374.
- Krämer, Tanja (2011). „Die Evolution der Witzigkeit“. In: *Bild der Wissenschaft* 2011.7, S. 20–26.
- Lapp, Edgar (1992). *Linguistik der Ironie*. Tübingen: Gunter Narr Verlag. ISBN: 9783823342243.
- Lorenz, Konrad (1963). *Das sogenannte Böse*. Wien: Borotha-Schoeler.

- Martin, Rod (2003). „Sense of humor“. In: *Positive psychological assessment: a handbook of models and measures*. Hrsg. von Shane J. Lopez. Washington, DC: American Psychological Association, S. 313–326. ISBN: 9781557989888.
- Martin, Rod A. (2007a). „Approaches to the sense of humor: A historical review“. In: *The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic*. Hrsg. von Willibald Ruch. Walter de Gruyter, S. 15–62. ISBN: 9783110198294.
- (2007b). *The psychology of humor: an integrative approach*. Amsterdam [u.a.]: Academic Press. ISBN: 9780123725646.
- Maruhn, M. (2008). *Humor als Kommunikationsmedium in der sozialen Arbeit*. München: GRIN Verlag. ISBN: 9783638944724.
- Maslow, Abraham H. (1954). *Motivation and personality*. New York, NY [u.a.]: Harper & Row.
- Mayring, Philipp (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 5. Aufl. Weinheim: Beltz. ISBN: 3407252528.
- McDougall, William (1903). „The Theory of Laughter“. In: *Nature* 67, S. 318–319.
- Neill, Alexander Sutherland (2004). *Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung*. 46. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN: 3-499-60209-1.
- Peters, Uwe Henrik (2007). *Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, medizinische Psychologie : mit einem englisch-deutschen wörterbuch im Anhang*. 6. Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer. ISBN: 978-3-437-15061-6.
- Plessner, Helmuth und Dux, Günter (2003). *Gesammelte Schriften: Ausdruck und menschliche Natur*. Darmstadt: Suhrkamp.
- Preisendanz, Wolfgang (1976). *Das Komische*. München: Fink. ISBN: 9783770514113.
- Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika (2008). *Qualitative Sozialforschung : ein Arbeitsbuch*. München: Oldenbourg Verl. ISBN: 9783486585094.
- Ringold, Dena, Orenstein, Mitchell A und Wilkens, Erika (2005). „Roma in an expanding Europe: breaking the poverty cycle“. In: *Slavic Review* 65.3, S. 237.
- Rose, G J (1969). „King Lear and the use of humor in treatment.“ In: *Journal Of The American Psychoanalytic Association* 17.3, S. 927–940.

- Ruch, Willibald (1993). „Die Emotion Erheiterung: eine Übersicht über den Forschungsbereich“. In: *Bericht über den 38. Kongress der DGfPs in Trier 1992*. Hrsg. von L. Montada. Göttingen: Hogrefe, S. 277–285.
- (2007). *The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic*. Berlin, New York: Walter de Gruyter. ISBN: 9783110198294.
- (2011). „Zwischen Lachen und Ausgelachtwerden. Einblicke in die Psychologie des Humors“. In: *Forschung & Lehre* 1, S. 14–17.
- Ruch, Willibald und Köhler, Gabriele (1999). „The measurement of state and trait cheerfulness.“ In: *Personality Psychology in Europe*. Hrsg. von Ivan Mervielde. Bd. 7. Tilburg: Tilburg University Press, S. 67–83.
- Salameh, Waleed Anthony (2007). *Humor in der Integrativen Kurzzeittherapie: Ein interaktives Übungsbuch*. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN: 9783608937541.
- Sassenrath, Simone (2001). „Humor und Lachen als Stressbewältigungsstrategie. Evaluation des 8 Stufen-Trainingsprogramms zur Wiederentdeckung und Stärkung des Sinnes für Humor von Dr. Paul E. McGhee“. Wien.
- Schaarschuch, Andreas (1999). „Theoretische Grundelemente Sozialer Arbeit als Dienstleistung. Ein analytischer Zugang zur Neuorientierung Sozialer Arbeit.“ In: *Neue Praxis* 29.6, S. 543–560. ISSN: 0342-9857.
- Schmiderer, Katharina (2009). „Humor und seine Bedeutung für arbeitsbezogenes Erleben, Verhalten und Burnout im Lehrberuf“. Wien.
- Schnitzler, Arthur (1967). *Aphorismen und Betrachtungen*. Frankfurt a.M.: Fischer.
- Sonntag, Christoph (2002). *Abenteuer Spiel*. 1. Aufl. Augsburg: ZIEL. ISBN: 3-934214-72-X.
- Stangier, Ulrich, Heidenreich, Thomas und Peitz, Monika (2003). *Soziale Phobien : ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual*. 1. Aufl. Weinheim: Beltz, PVU. ISBN: 3-621-27541-X.
- Stemmer, Brigitte (2007). „Wie stark machen Lachen und Humor? Eine wissenschaftliche Perspektive“. In: *Lachen macht stark: Humorstrategien*. Hrsg. von Helmut Bachmaier. Göttingen: Wallstein Verlag, S. 24–38. ISBN: 9783835301122.

- Thiersch, Hans, Grunwald, Klaus und Koengeter, Stefan (Jan. 2013). „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“. In: *Grundriss soziale Arbeit : ein einführendes Handbuch*. Hrsg. von Werner Thole und Karin Bock. Handbücher. Opladen: Leske + Budrich, S. 161–178. ISBN: 9783322913579.
- Titze, Michael (2010). *Die Gelotophobie*. Homepage.
- Wagner, Leonie (2017). „Who is who? Klient_in, Betroffene, Adressat_in, Nutzer_in... über einige Begriffe und ihre Bedeutung.“ In: *Sozial extra* 3, S. 6–10. ISSN: 0931-279X; 1863-8953.
- Weiss, Joseph (1986). *The psychoanalytic process : theory, clin. observations, and empirical research*. New York u.a.: Guilford Pr. ISBN: 9780898626704.
- Wenger, Susanne (2009). „Mit Humor-Training zu mehr Stressresistenz: Humor am Arbeitsplatz“. In: *Curaviva (Deutsche Ausg.)* 80.3, S. 20.
- Wild, Barbara (2011). „Es gibt im Gehirn kein ‚Humorzentrum‘“. In: *Forschung & Lehre* 2011.1, S. 12–14.
- Wüst, Hans Werner (2005). *... wenn wir nur alle gesund sind! : jüdische Witze und andere philosophische Abhandlungen*. 1. Aufl. Köln: Classic-Concerts-Verl. ISBN: 3-8330-0544-0.
- Zijderveld, Anton C. (1976). *Humor und Gesellschaft : e. Soziologie d. Humors u.d. Lachens [Aus d. Niederländ. übers. von Diethard Zils]*. Graz, Wien, Köln: Styria. ISBN: 3-222-10917-6.
- Ziv, Avner (1984). *Personality and sense of humor*. New York: Springer Pub. Co. ISBN: 9780826145406.